

Universität Trier

Fachbereich II – Computerlinguistik und Digital Humanities

Erstgutachter: Prof. Dr. Christof Schöch

Zweitgutachter: Prof. Dr. Wolfgang Huschner

Arbeit zur Erlangung des Abschlusses Master of Science

Computergestützte stilometrische Analyse der Notare Heinrichs III.

Abgabedatum: 27.11.2019

vorgelegt von:

Pia Geißel

Universität Trier

Ich versichere, dass ich meine Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen als solche kenntlich gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte – auch aus dem Internet – als Täuschung gewertet wird und die entsprechende Prüfungsleistung als nicht erbracht gilt.

Leipzig, 27.11.2019

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Das Korpus	4
2.1	Die Urkundeneditionen der MGH	4
2.2	Organisation der Kanzlei: Kanzler, Urkunden und Notare	9
2.3	Innere und äußere Merkmale von Urkunden	13
3	Preprocessing	17
3.1	Technische Details der dMGH	17
3.2	Durchführung des Preprocessings	21
4	Methodik	27
4.1	Autorschaftsattributionen	27
4.2	Distanzmaße	27
4.3	Impostors-Methode	32
4.4	Stylo	34
5	Stilometrische Analyse des Korpus	40
5.1	Die Notare Heinrichs III.	40
5.2	Stilometrische Analyse	44
5.2.1	Theoderich A	52
5.2.2	Eberhard A	56
5.2.3	Kadeloh B	60
5.2.4	Kadeloh A	64
5.2.5	Adalger A	69
5.2.6	Winither A, B, C, D und E	71
5.2.7	Gunther A	75
5.2.8	Schreibschulen	78
6	Fazit	80
7	Literaturverzeichnis	83
7.1	Quellen	83
7.2	Literatur	83

Abbildungsverzeichnis

1	DH III. 41	18
2	DH III. 270	18
3	DH III. 66	19
4	DH III. 131	23
5	DH III. 6	25
6	Stylo: Input & Language	34
7	Stylo: Features	35
8	Stylo: Statistics	36
9	Dendrogramm AA-WA	37
10	TA 250MFW Cosine	53
11	TA 250MFW MinMax	53
12	TA 500MFW Cosine	54
13	TA 500MFW MinMax	54
14	EA 500MFW Cosine	58
15	EA 500MFW MinMax	58
16	Kadeloh 500MFW MinMax	61
17	KB 250MFW Cosine	63
18	KB 250MFW MinMax	63
19	Kadeloh 500MFW MinMax	69
20	WC 500MFW MinMax	73
21	WD/WE 500MFW MinMax	74
22	GA/KA 500MFW MinMax	77

Tabellenverzeichnis

1	Impostors-Test für DH III. 33 mit Vorurkunden von AA	55
2	Impostors-Test für DH III. 33 ohne Vorurkunden von AA	56
3	Impostors-Test für DH III. 68	59
4	Impostors-Test für DH III. 81	59
5	Impostors-Test für DH III. 88	59
6	Impostors-Test EA Kopiale	60
7	Impostors-Test für DKo II. 263	64
8	Impostors-Test für DH III. 72	65
9	Impostors-Test für DH III. 109	66
10	Impostors-Test KA Kopiale	67
11	Impostors-Test für DH III. 54	68
12	Impostors-Test AA-EA	70
13	Impostors-Test AA Kopiale	70
14	Impostors-Test WA Kopiale	72
15	Impostors-Test WB Kopiale	73
16	Impostors-Test für DH III. 359	74
17	Impostors-Test für DH III. 371	75
18	Impostors-Test GA Kopiale	76
19	Impostors-Test für DH III. 342	77
20	Impostors-Test „Verdun“	79
21	Impostors-Test „Freising“	79

Abkürzungsverzeichnis

CEI – Charters Encoding Initiative
DEEDS – Documents of Early England Data Set
DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft
dMGH – digitale Monumenta Germaniae Historica
GUI – Graphical user interface
html – Hypertext Markup Language
MFW – Most Frequent Words
MGH – Monumenta Germaniae Historica

Notare

AA – Adalger A
EA – Eberhard A
HA – Heinrich A
HC – Heinrich B
KA – Kadeloh A
KB – Kadeloh B
KC – Kadeloh C
OA – Odalrich A
TA – Theoderich A
TB – Theoderich B
TII. A – Theoderich II. A
TII. B – Theoderich II. B
TII. C – Theoderich II. C
UB – Udalrich B
UD – Udalrich D
WA – Winither A
WB – Winither B
WC – Winither C
WD – Winither D
WE – Winither E

OCR – Optical character recognition
Regex – Regular expression
TEI – Text Encoding Initiative
tf-idf – term frequency–inverse document frequency

Urkunden

DH III. – Diplom Heinrich III.
DDH III. – Diplome Heinrich III.
DKo II. – Diplom Konrad II.
DDKo II. – Diplome Konrad II.
XML – Extensible Markup Language

1 Einleitung

„We live in an era where humanities scholars need to understand what digital media, their algorithms, assumptions, usage, and agency, are doing to the traditional projects of humanistic scholarship.“ (Graham/Milligan/Weingard 2013: Preface)

2013 schrieben Shawn Graham, Ian Milligan und Scott Weingard an einem gemeinsamen Projekt, das sie „The Historian’s Macroscope“ nannten. In ihrer Einleitung beschreiben sie eine fiktive Situation, in der eine Historikerin an ihrem Schreibtisch Fotokopien alter Londoner Gerichts- und Gefängnisakten aus dem 18. Jahrhundert transkribiert. Während ihrer Arbeit fällt ihr auf, dass die wörtlichen Aufzeichnungen über weibliche Verurteilte einem anderen Muster folgen als jene, die männliche Beschreibungen beinhalten. Nach kurzer Suche lädt sie mittels des Old Bailey Online tausende Transkriptionen von Gerichtsakten über weibliche Gefangene aus dieser Zeit herunter. Mit einem Online-Tool lädt sie die Texte hoch und lässt sich Graphen, Schlüsselbegriffe und Worthäufigkeiten anzeigen. Die semantischen Strukturen in den Aufzeichnungen erhärten ihren Verdacht, dass die Frauen vor Gericht einem weit ungerechterem Urteil unterstellt waren, als es bei Männern der Fall war. Die Historikerin beginnt die sozialen Strukturen der Individuen zu untersuchen und erstellt ein Netzwerk von Gefangenen, Kindern und Wärtern und jenen, welche die Schlüsselpositionen in dieser kleinen Gemeinschaft innehatten. Nach zwei Stunden hat sie sich einen makroskopischen Einblick in das Gesamtbild verschafft. Sie schaltet ihren Computer aus und widmet sich wieder ihren Transkriptionen (vgl. Graham/Milligan/Weingard 2013: Preface).

Dieses fiktive und stark idealisierte Beispiel der Autoren beschreibt eine neue Arbeitsweise, welche Wissenschaftler*innen adaptieren könnten, um neue Erkenntnisse zu erlangen. Ausschlaggebend an dieser Geschichte für mich ist, dass die Historikerin sich am Anfang und am Ende dieser Erzählung wieder ihrem Ausgangsmaterial widmet. Auch wenn sie sich Onlinetools bedient, welche im Hintergrund statistische Algorithmen verwenden, die bunten Ausgaben dieser Tools auswertet oder lange Listen von Worthäufigkeiten in ihrer späteren Arbeit präsentiert – das Material, von dem das alles ausgeht, ist ein analoges, historisches Artefakt. Mit welchen Methoden man dieses Material bearbeitet und welche Thesen man beantworten will, bleibt dem Individuum überlassen. Die Hinwendung zu Big Data, der Auswertung großer Datenmengen, ist eine der heutigen Möglichkeiten, die bisherige Forschung auszuweiten. Dafür ist die Erschließung, Aufbereitung und Zugänglichmachung der Daten Voraussetzung. Ohne die digitalisierten Artefakte hätte die Historikerin aus der Geschichte in so kurzer Zeit keine neuen Thesen erstellen oder die Zusammenhänge zwischen den Urteilen erkennen können. Und weil der größte Teil der historischen Quellen gemeinfrei ist, sind sie bestens geeignet, um digitalisiert und mittels neuer, computergestützter Methoden untersucht zu werden. Diese Methoden sind darauf ausgelegt, dass die Forschenden nicht mehr je-

des Artefakt einzeln untersuchen müssen, sondern das Material in Daten umgewandelt und automatisiert verarbeitet werden.

Das haben auch die Geschichtswissenschaften, genauer gesagt, Mediävisten, früh verstanden. Die Auswertung mittels computergestützter Methoden haben in Frankreich die „Médiévistes sur le net“ mit ihrer Zeitschrift *Le médiéviste et l'ordinateur* seit 1979 diskutiert und versucht, populär zu machen.¹ Universitäten, Bibliotheken und Archive digitalisieren ihre Sammlungen und verwalten sie in speziellen Datenbanken wie beispielsweise das DEEDS Project für Dokumente aus England aus dem 11. bis 14. Jahrhundert.² Denn Quellen wie Urkunden, Briefe oder Manuskripte eignen sich hervorragend für computergestützte Analysen: Erst 2018 wurden Schreiberhände in Papsturkunden des 12. Jahrhunderts im Zuge eines DFG Projektes mittels Keypoints analysiert und umfassend untersucht (vgl. Schlaowitz 2017: 82f.). Doch wie benutzt man die nötigen Werkzeuge, um diese Art der Analysen durchzuführen? Als Historiker*in verfügt man in der Regel schon über weitreichende Techniken Quellen zu finden, zu lesen und auszuwerten. Der Computer verringert den Arbeitsaufwand für die Auswertung, gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen an die Forschenden (vgl. Kölzer 2005: 29). Die Kenntnis über statistische Methoden, Algorithmen und Visualisierungen sind nur einige Themen, die sich der Historiker oder die Historikerin aneignen muss, um profunde Forschung zu betreiben. Um computergestützte Methoden auch für weniger versierte Wissenschaftler*innen überhaupt zu ermöglichen, gibt es online eine große Auswahl an (universitär) geförderten Projekten, wie beispielsweise „The Programming Historian“.³ Ganze Sonderbände beschäftigen sich neuerdings mit dem Thema, wie man digitalisierte Handschriften bearbeiten und nutzen kann⁴ und an Universitäten werden Studiengänge mit dem Schwerpunkt Digital Humanities eingerichtet. Dabei betreten die Wissenschaftler*innen häufig neues Terrain. Man muss neue Terminologien adaptieren, vielleicht Formeln und Programmiersprachen verstehen lernen und sich daran gewöhnen, dass man an der Schnittstelle zweier Felder sitzt. Das kann die Gestaltung einer wissenschaftlichen Arbeit erschweren.

Aus diesem Grund ist meine Arbeit in mehrere Teile geteilt. Ziel ist es, Diplome aus einer Urkundenedition stilometrisch auf ihre Notare zu untersuchen. Dabei werden erstmals computergestützte stilometrische Methoden auf diplomatische Fragen angewendet werden: Kann man in der formelhaften Sprache der Urkunden erkennen, wer das Diktat für das Diplom vorgegeben hat? Um den Überlegungen zu folgen, besteht eine der Leistungen dieser Arbeit darin, dem Nichthistoriker einige grundlegende Informationen zu den Editionen der Monumenta Germaniae Historica zu vermitteln. Denn für diese Analyse ist die Organisation der Kanzlei und der Notare elementar. Auch die

¹<http://www.menestrel.fr/?-Le-mediéviste-et-l-ordinateur>. 15. Mai 2020.

²<https://www.utoronto.ca/hcs/deeds-project>. 15. Mai 2020.

³<https://programminghistorian.org/en/>. 15. Mai 2020.

⁴Zum Zeitpunkt der Abgabe war das Buch leider nicht mehr einsehbar: van Lit, Eric (2019): Among Digitized Manuscripts. Philology, Codicology, Paleography in a Digital World. Handbook of Oriental Studies. Section 1: The Near and Middle East, Bd. 137. Leiden. nicht mehr einsehbar.

Fachtermini der inneren Merkmale der Urkunden müssen erst beschrieben und erläutert werden, damit sie verstanden werden können. Auf die Urkunden wird stets mit der Abkürzung DH III. xx Bezug genommen, wobei sich xx auf die Nummer des Diploms in der Edition von Bresslau und Kehr von 1931 bezieht, welche die Hauptquelle für diese Arbeit stellt.⁵ Die Notare werden wie in der Edition angegeben abgekürzt. Nähere Informationen über diese befinden sich im Kapitel 5.1. Die Urkundenedition ist ein gemeinschaftliches Werk der Editoren, Bresslau hat seine Vollendung allerdings nicht mehr erlebt. Deshalb bezeichne ich Paul Fridolin Kehr als den Editor dieses Korpus, denn Kehr macht es nicht immer transparent, welchen Anteil an den Erkenntnissen die verschiedenen Mitarbeitenden hatten. Der mittlere Teil der Arbeit besteht in der Vorbereitung und der Darlegung der theoretischen Grundlagen der Distanzmaße, mit denen ich die stilometrische Analyse durchführen werde. Dieser Teil ist wichtig, um die Ergebnisse der Analyse einordnen zu können. Denn nur das Ergebnis aus Visualisierungen anzuschauen, erklärt nicht, welche Mechanismen im Hintergrund gewirkt haben. Viel zu häufig wird sich darauf berufen, dass Darstellungen die These bestätigen, ohne zu verstehen, wie diese Darstellung zustande gekommen ist. Deshalb ist es insbesondere für die computergestützte stilometrische Analyse von Urkunden elementar, die Auswirkungen des Algorithmus auf den Text zu verstehen. Im letzten Teil kommen beide Elemente, das Digitale und das Geisteswissenschaftliche, zusammen. Das Korpus wird mittels der Erkenntnisse aus der Methodik im Kapitel 4.2 und vor dem Hintergrund der bisherigen diplomatischen Forschungen untersucht. Ich erhoffe mir weder, bahnbrechende neue Erkenntnisse zu erlangen noch Genugtuung darin zu finden, alte Forschungsmeinungen zu widerlegen, sondern erhoffe mir, einen Anstoß zu geben, welcher die diplomatische Forschung auch im Bereich des Digitalen voranbringt.

⁵Online verfügbar unter http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_DD_H_III._S._III. 15. Mai 2020.

2 Das Korpus

2.1 Die Urkundeneditionen der MGH

Diese Arbeit nutzt Textmaterial aus Urkundeneditionen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Daher ist es sinnvoll, die Arbeitsweise und Editionstechnik des Ausgangsmaterials zu durchleuchten, um die Qualität der Publikationen nach heutigen Standards zu bewerten: Nach welchem Konzept sind diese Urkundeneditionen zusammengeführt? Welche editorischen Regeln wurden auf das Textmaterial angewandt? Wie stellt sich eine einzelne Urkunde zusammen? Und welchen Umbrüchen sind sie unterlegen? Auch die Veröffentlichungen der MGH zeigen eine Entwicklung von den ersten Herausgeber-schaften bis zur Edition Heinrichs III. von Bresslau und Kehr im Jahr 1931, die hier genutzt werden wird.

Hatte der Begründer der Diplomatik, der Benediktinermönch Jean Mabillon (1632-1707), noch keine konkreten Empfehlungen für die Herausgabe von Urkunden, mussten spätestens nach der Gründung der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde und damit einhergehend der MGH 1819 im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb Leitlinien für einen eigenen Editionsstandard entwickelt werden. Die Veröffentlichungen von Urkunden nach dem Muster Mabillons beinhalteten lediglich die Wiedergabe des Textinhaltes der Diplome, ungeachtet der orthographischen Besonderheiten und individuellen Eigenschaften. Zugleich erlaubten sich die Editoren, in die Wiedergabe einzugreifen, indem sie die darin erwähnten Namen dem zeitgenössischen Sprachgebrauch anpassten und retuschierten. 100 Jahre später im 19. Jahrhundert waren sich die Mitglieder und Editoren der MGH zwar bewusst, dass Mabillons Editionstechnik nicht ideal ist, trotzdem hatten auch ihre ersten Veröffentlichungen lateinischer Texte etliche Startschwierigkeiten. Der Eröffnungsband der neuen Abteilung III Diplomata, der 1872 von Karl Pertz veröffentlicht wurde, stellte keine innovativen Neuerungen zu den bisher existierenden Urkundenbänden dar. Vielmehr übertrug Pertz dort teilweise ungeprüft Abdrucke älterer Editionen in einen unhandlichen Folianten (vgl. Kölzer 2014: 34f.). Eine der wenigen Neuerungen war damit lediglich die Zusammenführung weit zerstreuter Originale und Abschriften, die jedoch bald nach der Veröffentlichung neu bewertet und deren Gutachten revidiert wurden. Kölzer beschreibt in seinem Vorwort zur neuen, revidierten Merowingerausgabe von 2001, dass ein Drittel der Abschriften im damaligen Urkundenband von 1872 neu eingeordnet werden mussten, da sie nicht ausreichend untersucht wurden. Auch einige von Pertz als echt eingeordneten Urkunden stellen sich nach heutigen Prüfungen als unecht oder manipuliert heraus (vgl. Kölzer 2001: XII).

Der folgenschwere Start der Diplomata-Reihe führte 1875 zu einer Neubesetzung der Leitung durch Georg Waitz. Dieser konnte zusammen mit Theodor Sickel die *Diplomatum regum et imperatorum germaniae* und damit den ersten Band einer neuen Reihe an Königs- und Kaiserdiplomen begründen. Die von Waitz schon seit langem geforderten Prinzipien einer besseren Urkundenedition wurden dort erstmals durch-

gesetzt: Er forderte unter anderem die volle und so nah wie möglich am Text orientierte Wiedergabe, ungeachtet orthographischer Fehler. Dabei war für ihn allerdings die Normalisierung von *u* und *v* sowie *i* und *j* durchaus zulässig, ebenso die Auflösung der Abkürzungen. Damit versprach er sich eine leichtere Lesbarkeit der Urkunden. Zusätzlich solle in einer Zusammenfassung, die dem Text der Urkunde voransteht, der Inhalt wiedergegeben werden. Dazu sollte das Original, soweit es überliefert war, beschrieben und die Urkunde bewertet werden (vgl. Kölzer 2014: 34f.). Die Umsetzung der Editionsprinzipien in Sickels Diplomataband über Konrad I., Heinrich I., und Otto I., der zwischen 1879 und 1884 erschien, gelten bis heute als „maßgebliche[s] Vorbild für alle künftigen Diplomata-Bände“ (Kölzer 2014: 36). Die neue wissenschaftliche Methode wurde auch im europäischen Wissenschaftsbetrieb übernommen, etwa Anfang des 20. Jahrhunderts für die *Fonti per la Storia d'Italia* und die *Chartes et diplômes* in Frankreich. Die innere Zusammenstellung der Urkunden in einem Band unterlagen in der Edition von Sickel bestimmten Ordnungsprinzipien, die auch später in der Edition der Urkunden Heinrichs III. 1931 umgesetzt wurden. Dazu gehörte die Nummerierung aller Diplome gemäß der chronologischen Reihenfolge, unabhängig vom Typ (Brief, Placitum, Diplom). Urkunden, deren Datierung nicht überliefert werden konnte, wurden in die bestehende Reihenfolge inklusive einer Erläuterung eingeordnet. Weiterhin wurden, sofern vorhanden, die Erwähnung des Ausstellungsortes der Urkunde und die Überlieferung aufgezeichnet. Im Falle der Überlieferung wurde die Vollständigkeit bald ein essenzieller Teil der Urkundenerschließung. Alle Abschriften der Originalurkunde (oder Abschrift der Abschrift) wurden dokumentiert und so weit möglich abgeglichen. Damit konnten nicht nur Interpolationen und Fälschungen identifiziert, sondern auch die Lagerungsorte der Artefakte in einem lückenlosen Verzeichnis dokumentiert werden. Zuletzt folgte eine Analyse des Textes und die Einordnung des Diktats und der Schreiberhand, mit denen sich auch diese Masterarbeit beschäftigen wird.

Der Grundsatz, ein Diplom so authentisch wie möglich wiederzugeben, setzt neben den inhaltlichen und überlieferungstechnischen Informationen auch eine Beschreibung der äußeren Merkmale voraus. Das schließt die Kennzeichnung von Siglen und Monogrammen ein. Geht ein Urkundentext auf eine frühere Urkunde, eine sogenannte Vorurkunde, zurück, wird der mit der Urkunde übereinstimmende Text durch Petitdruck gekennzeichnet (vgl. Kölzer 2014: 37).

Je älter der Gegenstand einer Edition, umso größer ist die Menge an verloren gegangenen Urkunden. Deshalb muss der Editor auf Abschriften der Urkunden, sogenannte Kopiale, aus späteren Jahrhunderten zurückgreifen. Die Rekonstruktion dieser Urkunden ist bis heute eine große Herausforderung in der Diplomatik. Sickel berief sich hierfür auf ein Verfahren des Philologen Karl Lachmann (1793-1851), das sich durch den Versuch auszeichnete, sich dem Original durch einen Abgleich mit erhaltenen Abschriften möglichst genau anzunähern. Als Ergebnis dieses Vorgangs steht ein synthetisierter, vermeintlich authentischer Text (vgl. Plachta 2006: 26-29). Ein Problem der kopia-

len Überlieferung ergibt sich dadurch, dass Abschriften nicht zwangsläufig graphische Merkmale, wie Siegel, Monogramm oder auch Handschrift wiedergeben. Dadurch wird eine Überprüfung der sogenannten Kanzleimäßigkeit problematisch. Der Begriff der Kanzleimäßigkeit wurde von Sickel geprägt und war als Bewertungskategorie für eine Edition grundlegend. Sie wurde als Absicherung über die Echtheit und Einordnung des Schreibers und Diktators des Urkundentextes genutzt. Die Überprüfung beinhaltete eine Authentifizierung der Handschrift und des Diktats. Wurden im Diktat eine sich wiederholende Form festgestellt, sowie feste und wiederkehrende Schreiberhände identifiziert, konnte man davon ausgehen, dass eine organisierte Kanzlei mit einem geregelten Geschäftsgang Material produzierte, also kanzleimäßig war (vgl. Hartmann 2012: 37). Da bei Abschriften aber selten der Schreibduktus übernommen wurde, sind die Informationen darüber, welche Kanzlei oder welcher Schreiber die Urkunde verfasst haben mag, gering. Die Zuordnung beruft sich in diesen Fällen auf den alleinigen Diktatvergleich. Letztere Methode hat sich seit Sickel in der Diplomatie im deutschen Wissenschaftsbetrieb durchgesetzt, wird aber außerhalb Deutschlands mit großen Vorbehalten betrachtet (vgl. Kölzer 2014: 38). An dieser Stelle soll die vorliegende Arbeit ansetzen und kopiale Überlieferungen mittels eines stilometrischen Verfahrens überprüfen.

Daran anknüpfend sind die Kanzleimäßigkeit und der Abgleich von Kopialen Werkzeuge, um Fälschungen zu identifizieren. Fälschungen sind typologisch in drei Kategorien einzuteilen: Zum ersten Typus zählen die Verfälschungen, die auf Grundlage einer originalen Urkunde interpoliert wurden, indem Sätze entweder erweitert (positive Interpolation) oder gelöscht wurden (negative Interpolation). Zusätzlich existieren die völligen Fälschungen, die sich allenfalls aus Bausteinen von Originalurkunden zusammensetzen konnten, für den Fälscher jedoch aufwändiger und risikobehafteter war. Die dritte Kategorie ist die falsche Beurkundung des Ausstellers. Darin beurkundet ein berechtigter Aussteller die Urkunde falsch, in dem er den üblichen Beurkundungsvorgang umgeht. Formal weist die Urkunde keine Fehler auf, weshalb sie mit den editorischen Werkzeugen schwer bis gar nicht nachzuweisen ist (vgl. Vogtherr 2017: 111). Schon in den ersten MGH-Editionen wurden Fälschungen am Ende des Bandes abgedruckt und als solche gekennzeichnet. Auch verfälschte Originalurkunden werden, obwohl man deren originalen Inhalt nicht immer reproduzieren kann, je nach Edition in die laufenden Nummern des Bandes eingebunden.⁶ Solche Verfälschungen sind in der Analyse zu berücksichtigen. Erst im 12. Jahrhundert wurden in der römischen Kurie Kriterien für eine Validierung der Urkunden entwickelt. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Fälschungen, die im Umlauf waren, von den mittelalterlichen Kanzleien nicht sicher erkannt und kassiert wurden. In jenen Fällen, in denen sie beispielsweise heute als Bestandteil einer Vorurkunde überliefert sind, sind sie noch schwieriger zu identifizieren. Man geht davon aus, dass Urkundenfälschungen aus dem Frühmittelalter häufiger in

⁶Kehr bezeichnet sie als *Urkunden in Diplomform* (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XIX).

Umlauf gebracht wurden als aus dem Spätmittelalter. Für Königs- und Kaiserurkunden vermutete Bresslau eine Fälschungsquote von 50 % bei Merowingerurkunden, bei Urkunden Karls des Großen 40 % und bei den ottonischen Königen 10 % (vgl. Hartmann 2012: 51). Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die Überlieferung von Urkunden älterer Könige viel geringer ist, da die Überlieferungszeit länger ist. Für Dagobert I. (ca. 610-639) sind 43 Urkunden erhalten, von denen 39 als gefälscht bezeichnet werden (90,7 %) (vgl. Kölzer 2001: XII). Eine prinzipielle Einbeziehung der Fälschungen könnte für eine stylometrische Analyse sicherlich interessant sein, durch die Überlieferungslage aber auch eine große Herausforderung. Sie werden deshalb im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. Erste Schritte in diese Richtung konnte jedoch Nicolas Brousseau 2002 unternehmen, der mittels computergestützter, statistischer Methoden die Lemmata der Urkunden Ludwigs des Deutschen gegenüber Fälschungen untersuchte. Dabei konnte er die Lemmata aus den Fälschungen isolieren, kommt jedoch zu dem Schluss, dass man Original und Fälschung nicht allein an den Vokabeln bestimmen könnte. Er weist in einem Ausblick aber darauf hin, dass die Untersuchung der Wortformen genauere Hinweise geben sollten (vgl. Brousseau 2002: 40).

Die Diplomata-Bände wurden nach der Gründung der neuen Reihe *Diplomatum regum et imperatorum germaniae* von 1879 geteilt. Eine Gruppe unter Engelbert Mühlbacher forschte in Wien weiter an den Karolingerdiplomen, während unter Harry Bresslau in Straßburg die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser bearbeitet wurden (vgl. Bresslau/Kehr: 1931: XIV). Dass beide Leiter unterschiedliche Herangehensweisen an die Edierung der Diplome hatten, zeigt sich in ihren Editionen deutlich: Mühlbacher veranlasste nach der Übernahme seiner Abteilung die teilweise verblassten Aufzeichnungen von Pertz und Sickel zu kopieren, um sie für seine Forschung zu erhalten (vgl. Mühlbacher 1906: VII). Dabei sollten auch Urkunden, die von Sickel oder Waitz handschriftlich kopiert wurden, nochmals von seinen Mitarbeitern abgeschrieben werden. Vor allem Urkunden, die in Archiven außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lagen und schwerer zugänglich waren, wurden nach dieser Technik reproduziert. Dabei sollte der Kopist eigentlich auf die genaue Nachahmung der Schreiberhände achten, um eine bildliche und inhaltliche Kopie anzufertigen. Mühlbacher allerdings verzichtete beim Kopieren des alten Urkundenapparates auf paläographisch genaue Abschriften und bereitete die von Sickel hinterlassenen Aufzeichnungen für seine Ausgabe auf, ohne die Schreiberhände umfassend zu analysieren (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XV). Das hatte zur Folge, dass nach der Veröffentlichung Abdrucke und Darstellungen nochmals revidiert werden mussten. Bresslau hingegen nutze die von Sickel angefertigten Aufzeichnungen der Originale ausgiebig. Dessen Abschriften beinhalteten minutiöse Beschreibungen der Originale und jede erkennbare Schriftpause, die der Schreiber bei der Herstellung des Artefakts machte. Als Paläograph musste er beim Kopieren besonders darauf achten, seinen eigenen Duktus nicht in die Abschrift einfließen zu lassen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass in einigen Abschriften deutlicher die zeitgenös-

sische Schreiberhand zu erkennen war als die Originalhandschrift (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XIIIff.). Dies hat natürlich Auswirkung auf die heutige Bewertung der Urkunden und der Feststellung der Kanzleimäßigkeit. Zu Sickels Zeiten war es jedoch die einzige Möglichkeit, die Urkunde „im Original“ zu bewerten. Schon 1880-1891 erschienen zwar die „Kaiserurkunden in Abbildungen“, welche ausgewählte Urkunden als Photographien in elf Bänden zeigten, um sie im Lehrbetrieb einzusetzen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen (vgl. von Sybel/Sickel 1891: IV), für Editionstätigkeiten wurde jedoch auf die klassische Methode des Abpausens zurückgegriffen. Bresslau hielt sich bei seinen Veröffentlichungen weitestgehend an die Sickelschen Editionsprinzipien und verbesserte lediglich kleinere Darstellungsweisen, welche die Lesbarkeit der Urkunde verbessern sollten (vgl. Bresslau 1900-1903: X ff.).

Nach dem Tod Bresslaus 1926 übernahm Paul Fridolin Kehr, der die Urkunden der Karolinger bearbeitete, die Verantwortung über die Diplome Heinrichs III. Dabei nutzte er, anders als noch Sickel und Bresslau, ausgiebig die Technik der Photographie. Er überprüfte sogar die Kopien seines Vorgängers und forderte aus ausländischen Archiven neue Photos an, um sie genauestens gegen die Abschriften zu prüfen (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XVI). Als Schüler Sickels führte auch er die Editionstechnik seines Lehrers fort. Er erweiterte jedoch für seine Karolingereditionen seine Dokumentationstechnik der Überlieferung. Sickel begnügte sich noch damit, bei Erhalt der Originalurkunden jene nur abzudrucken, während Kehr auf eine vollständige Überlieferungsgeschichte Wert legte. Er argumentierte, dass durch den zusätzlichen Abgleich der Originalurkunden mit Kopialen die Technik und Orthographie der Kopisten späterer Jahrhunderte dokumentiert werden würde. Somit gebe der Vergleich Hinweise auf die Arbeitstechnik der Kanzlei und lässt Rückschlüsse auf Veränderungen zu. Auf diese Weise konnte Kehr herleiten, welche Kanzleien zum Beispiel regelmäßig orthographische Änderungen an Urkunden vornahmen (vgl. Kehr 1934: VIII). Die Ergebnisse seiner kleinteiligen Untersuchungen hinterlegte er in den Registerapparaten seiner Editionen. Betonen muss man, dass es sich bei seinem Vorgehen um relativ kleine Urkundensammlungen karolingischer Könige handelte, bei denen der Arbeitsaufwand vielfach geringer war als beispielsweise bei einer Edition Heinrichs III. und dies sich daher in der Editionspraxis nicht durchsetzte (vgl. Kölzer 2014: 40f.). Kehrs Fleiß spiegelt sich auch ohne langes Register in seinen Untersuchungen über die Notare in der Kanzlei der Könige wider. Er studierte den Schreib- und Sprachduktus der Kanzleimitglieder sehr genau, sodass er bestimmte Wendungen und Schreibstile zu erkennen behauptete. Nach seiner Aussage könne er dadurch die Abweichungen in Kopialen erkennen, die von einem späteren Kopisten verändert worden waren (vgl. Kehr 1934: X). Wie zuverlässig diese Aussagen gewertet werden können, versucht diese Arbeit aufzuzeigen.

Die Herausgebertätigkeiten für die Karolingerbände konnten in den 60er Jahren durch Theodor Schieffer abgeschlossen werden. In seinem Band über die Könige Lothar I. und Lothar II. setzte er die Editionsprinzipien Sickels um. Zugleich kritisierte er

die starke Zentrierung auf die rein diplomatischen Techniken und forderte eine größere Einbindung der Urkunden in den historischen Kontext, damit auch für Historiker ein Mehrwert entsteht (vgl. Kölzer 2014: 42). Die Einbeziehung von Kopialen bei überlieferten Originalen, wie es Kehr zuvor machte, reduzierte er auf ein Minimum unter der Ägide, dass nur wichtige Kopiale tatsächlich in die Untersuchungen einfließen müssten (vgl. Schieffer 1966: XII). Eine Neuerung bilden die Abdrucke der Deperdita, auf die Kehr und Sickel noch verzichteten. Zwar stellte Kehr für seine Edition Karls III. eine Liste mit Deperdita zusammen, veröffentlichte sie allerdings zuerst nicht. Für Heinrich III. argumentierte er, dass durch die noch ausstehenden Arbeiten an den Nachfolgeeditionen nicht alle Deperdita zu identifizieren seien und trotz höchster Sorgfalt eine vollständige Auffistung aller Urkunden nicht realisierbar wäre (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXIV Anm. 2). Dennoch meinte er optimistisch, dass mehr als zwei Drittel der Urkunden überliefert wurden (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXIV). In den Urkundeneditionen der Nachkriegszeit schließlich wurde es auch Praxis, Briefe, Manifeste oder Privaturkunden zu inkludieren, je nach der Quellenlage des zu behandelnden Themas (vgl. Kölzer 2014: 42).

Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde dann auch an der Editionstechnik Sickels Kritik geübt. Durch die Konzeption einer Urkundenedition als analoges, unveränderbares Produkt jahrelanger Forschung und bedingt durch damalige Drucktechniken legten die Editoren einen Fokus auf den Text der Urkunde. Peter Rück plädierte stattdessen für eine Neuausrichtung, die neben dem Urkundentext die Gesamtheit der „semiotischen Botschaften“ (Kölzer 2014: 44) des Objektes beachte wie Materialität, Sigel, Monogramm oder Kanzlerzeichen. Dadurch konnte er neue Erkenntnisse über die Erstellung einer Urkunde schaffen und eine neue Ebene der Untersuchungen einbringen (Rück 1996: 32). Die Digitalisierung der Urkunden schließlich eröffnet ein völlig neues Gebiet, das aufgrund seiner Zugänglichkeit für ein breites Feld an Forschungen offen ist. 1996 erschienen erstmals die MGH auf CD-ROM bei Brepols in insgesamt sieben Lieferungen und ab 2004 folgte dann die sukzessive Digitalisierung aller bis 2000 erschienenen Bände als Bilddigitalisate in die dMGH (vgl. Assmann/Sahle 2008: 7f.). Egal ob die Digitalisierung der Texte der MGH⁷ oder die Zugänglichmachung der Abbildungen der Urkunden⁸ – die Grenzen der klassischen Edition werden aufgehoben und müssen sich neuen Herausforderungen stellen (vgl. Vogeler 2006: 459).

2.2 Organisation der Kanzlei: Kanzler, Urkunden und Notare

Die Urkundenproduktion hochmittelalterlicher Herrscherurkunden fand in der Regel in einer Kanzlei statt. Hierfür mussten vor Ort bestimmte Strukturen bereitstehen, wie prinzipielle Schriftkenntnisse und ein gewisser Bildungsstand, der für die Abfertigung formaler Dokumententypen benötigt wurde. Das setzt zunächst eine Sammlungstätigkeit

⁷<https://www.dmg.de/> 15. Mai 2020 sowie <http://www.mgh.de/dmg/openmgh/>. 15. Mai 2020.

⁸<http://www.hgw-online.net/abbildungsverzeichnis/>. 15. Mai 2020.

von Schriftstücken vor Ort voraus. Diese Eigenschaften trafen in erste Linie auf geistliche Zentren zu: Bresslau hat beispielsweise anhand der Urkunden Heinrichs II. am Bischofsitz in Bamberg eine eigene Kanzleiabteilung für die Ausfertigung von Königsurkunden vermutet (vgl. Hoffmann 1995: 35-41). Die tatsächliche Identifizierung einer Kanzlei wird durch die sogenannte Kanzleimäßigkeit bestimmt.

„Von Vorhandensein einer Kanzlei wird gesprochen, wenn die Urkunden eines Ausstellers eine Reihe einheitlicher Formen aufweisen und nachgewiesen werden kann, daß bestimmte Notare, Diktatoren und Schreiber an der Herstellung einer großen Zahl seiner Urkunden beteiligt sind.“ (Hartmann 2012: 37)

Obwohl der Kanzleibegriff ein Gegenstand der Forschung ist, tauchte er erstmals als quellenkundlicher Terminus im zwölften Jahrhundert als *cancellaria* auf, auch wenn er nur sporadisch genutzt wurde (vgl. Vogtherr 2017: 44). Nach der Prüfung der Kanzleimäßigkeit können diese Stätten der Urkundenproduktion trotzdem als Kanzlei bezeichnet werden, auch wenn die zeitgenössische Identifikation nicht vorhanden war. Neben den lokalen Kanzleien im Herrschaftsgebiet eines Souveräns existierte zusätzlich die Königskanzlei, die sich aus Mitgliedern der Hofkapelle rekrutierte. Die Geistlichkeit, *capella*, unterstand dabei dem Hofkaplan, dem *archicappellanus*, der zugleich das Amt des Erzbischofs von Mainz bekleidete. Für die Kanzleitätigkeit trugen die Schreiber, Kanzler und der Erzkanzler, der zugleich der *archicappellanus* war, die Verantwortung. Die Kapläne, also jene, die die Urkunden anfertigten, galten in der Diplomatie lange Zeit als Geistliche niederen Rangs, die nur wenige Funktionen innehatten (vgl. Huschner 2003: 29). Die Kanzlei des Souveräns war nach Sickels, Bresslaus und Kehrs Überzeugung eine hierarchisch undurchlässige Struktur, dessen nominelle Aufsicht der Erzkanzler hatte. Die Leitung der Kanzleigeschäfte hingegen lag bei den Kanzlern. Diese erhielten am Ende ihrer Amtszeit meist einen Bischofssitz (vgl. Kehr 1931: 9f.). Ein Aufstieg zwischen den Rängen, vor allem jener von Kaplan zu Kanzler fand jedoch nicht statt (vgl. Huschner 2003: 26).

Mit der Alpenüberquerung Ottos I. im 10. Jahrhundert und der Übernahme der Herrschaft auf der Apenninenhalbinsel mussten auch Urkunden für südalpine Empfänger angefertigt werden. Sickel folgerte aus seinem Urkundenapparat, dass bei Ottos erstem Italienfeldzug 951 einige nordalpine Notare im Königszug mitreisten, dann in Italien ein paar Diplome anfertigten und mit dem Herrscher im darauf folgenden Jahr wieder über die Alpen zogen. Erst zum zweiten Italienfeldzug zehn Jahre später sollte sich dann eine eigenständige italienische Kanzlei gebildet haben, die für die Ausstellung südalpiner Destinatäre ausgelegt war. Dies zeige sich nicht nur im Schriftbild der Urkunden, sondern auch in inneren und äußeren Merkmalen (vgl. Sickel 1879-1884: 86). Als Erzkanzler der italienischen Kanzlei wurde der Erzbischof von Köln und Bruder Ottos I. ernannt. Seit dieser Zeit liegt die nominelle Aufsicht der südalpinen Kanzlei in den Händen des Kölner Souveräns.

Die Diplomaten trafen bei Urkunden aus Italien vermehrt auf den Typus der Empfängerurkunde. Italienische Institutionen fertigten die Schriftstücke in ihren Kanzleien an und brachten sie zum Vollziehen an den Herrscherhof. Die alte Forschungsmeinung erklärte sich das vermehrte Aufkommen dieses Typs mit einer Überforderung der deutschen Kanzlei, später wurde ihr sogar ein „Verfall“ (Sickel 1893: 389b) konstatiert. Es schien problematisch für Sickel, die Empfängerausfertigungen einzuordnen, da sie im nordalpinen Reich anscheinend selten vorkamen. Ein Erklärungsansatz für die selbstständige Urkundenproduktion ist die erweiterte Schriftlichkeit geistlicher Funktionäre in italienischen Städten und geistigen Zentren, die mit der Diplomherstellung vertraut waren. Huschner konstatiert, dass durch Empfängerausfertigungen die Aussteller die Kommunikation mit dem ambulanten Königtum effektiver gestalten konnten. Das Ergebnis waren Diplome mit hoher individueller Gestaltung in Schriftbild und Diktat, die ein gegensätzliches Bild zur nordalpinen Kanzlei bildeten. Zwar wurden auch im nordalpinen Reich einige Empfängerdiplome hergestellt, jedoch beschränkte sich die Anfertigung auf bestimmte Reichsgebiete mit höher entwickelten geistlichen Zentren in Bayern, dem Bodenseeraum und Lothringen (Huschner 2003: 34-40). Die Rekonstruktion einer italienischen Kanzlei nach nordalpinem Vorbild durch Sickel, Bresslau und Kehr musste damit scheitern.

In der modernen Forschung teilt man die Auffassung des starren Kanzleibildes nicht mehr. Die Anzahl der identifizierten Kanzleinotare, die feste Mitglieder in der Hofkapelle waren, kann nicht mehr bestätigt werden. Ferner konnte anhand paläographischer Analysen festgestellt werden, dass durchaus hochrangige Kanzler, Bischöfe und Kanoniker als Notare tätig sein konnten. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass Schreiber ab und zu am Königshof tätig waren, dort nach Bedarf Urkunden anfertigten und dann beispielsweise andere Würdenträger begleiteten, in ihr Bistum zurückkehrten oder als *missus* für den König unterwegs waren.⁹ Das gilt besonders für die italienische Kanzlei, die durch die vielen Empfängerdiplome weniger selbst ausstellte, sondern wahrscheinlich die Ausstellung koordinierend unterstützte (vgl. Huschner 2003: 38). Die neuen Forschungen belegen also, dass auch Bischöfe als Notare tätig waren und zeigen, dass die Annahme, die Kanzleitätigkeiten seien einer Hierarchie unterworfen, nicht mehr haltbar ist. Als Repräsentanten des Souveräns in Italien wurden Bischöfe, die das Amt des Kanzlers bekleideten, sogar häufig Erzkanzler für Italien: Unter Heinrich II., Konrad II. und Heinrich III. ist eine große Kontinuität der italienischen Kanzleiträger zu beobachten: Der Kanzler für Italien rückte zum Erzkanzler auf und seine Bischofsnotare übernahmen dann selbst das Kanzleramt. Untereinander traten sie häufig als Bittsteller in Urkunden für ihre Bistümer oder Bistümer ihrer Kollegen ein (vgl. Huschner 1995: 34). Revidierend spricht die heutige Forschung deshalb von der Kanzlei als „Hilfskonstruktion“ (Hartmann 2012: 36), dessen Zusammensetzung und Größe je

⁹Der ottonische Notar Liudolf F beispielsweise wird von Huschner als Liudprand von Cremona (920-972) identifiziert, Bischof von Cremona und Verfasser mehrerer Schriftquellen. Von ihm sind Berichte über drei Gesandtschaftsreisen nach Konstantinopel überliefert (vgl. Huschner 2003: 510-623).

nach Bedarf variierte. Die hervorragende Bedeutung und Neubewertung der Empfängerurkunden regen zudem die Diskussion an, wie viel Einfluss externe Kanzleien auf den Stil der Schreiber der Königsurkunden hatten. Fest steht, dass eine Urkunde so nicht mehr nur einem Kanzlisten zugeordnet werden kann, sondern oftmals ein gemeinschaftliches Produkt mit vielen Einflüssen gewesen sein muss. Für meine stilometrische Untersuchung bedeutet dies, dass die Bewertung Kehrs, der von einer kontinuierlichen Kanzleizusammensetzung ausgeht, mit Vorsicht zu betrachten ist. Teilt er einem Notar eine Urkunde zu, weil er diesen mit einer festen Funktion am Hof vermutet, entspricht das nicht unbedingt den Tatsachen. Vielmehr ist der Anlass, der Einfluss der Vorurkunde und der Empfänger in die Beurteilung des Stils miteinzubeziehen.

Empfängerausfertigungen sind nicht immer als solche zu erkennen. Der Beurkundungsvorgang am Königshof konnte je nach Qualität und Inhalt des Diploms auch abgelehnt oder eine Urkunde bei Mängeln neu geschrieben werden. Idealtypisch enthält der Vorgang diese aufeinanderfolgenden Schritte:

- Die Vereinbarung eines Rechtsgeschäftes mit inhaltlichen Gegenständen wird beschlossen. Meist geht die Initiative auf den Austeller zurück, aber ein Petent, beispielsweise der Empfänger, kann Einfluss darauf haben. Die Urkunden geben dadurch einen Einblick in das Beziehungsgefüge zwischen König und Bittsteller oder Bittsteller und Empfänger der Urkunde (vgl. Huschner 2003: 28). Interventionen und Umstände der Entstehung des Rechtsgeschäftes werden später in der Urkunde mittels der *narratio* dokumentiert.
- Der Beurkundungsbefehl wird vom Aussteller gestellt.
- Möglicherweise wird ein Konzept vom Diktator der Urkunde mit meist knappen Aufzeichnungen erstellt. Falls Vorurkunden vorhanden sind, werden sie zurate gezogen oder Aufzeichnung über ähnliche Rechtsgeschäfte berücksichtigt (vgl. Vogtherr 2017: 48). Wahrscheinlich können auch Empfängerdiplome als Konzepte an die Königskanzlei herangetragen werden. Nach eingehender Prüfung werden diese dann im nächsten Schritt in Reinschrift verfasst.
- Die Reinschrift wird erstellt (*mundiert*). Der Schreiber kann entweder der Diktator selbst, ein Schreiber der Empfängerseite oder ein anderer Notar der Kanzlei sein. Deshalb ist bei der stilometrischen Analyse darauf zu achten, wer die Urkunde laut paläographischer Analyse geschrieben und wer sie diktiert hat. Letzteres ist nur über den Diktatvergleich zu erkennen. Da aber Vorurkunden auf den Stil eines Diktators Einfluss nehmen können, muss für diese Analyse versucht werden, Methoden zu entwickeln, die das Signal der Vorurkunden minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist die lückenlose Überlieferung der Vorurkunden.
- Die Vollziehung wird vom Austeller der Urkunde mittels eines Vollziehungsstriches im Monogramm vorgenommen. Vollziehungs- und Beglaubigungsvorgänge

unterlagen einem stetigen Wandel. In der Zeit der Merowinger sind Urkunden mit Unterschriften des Ausstellers überliefert. Später wurden Urkunden durch Beurkundungszeugen beglaubigt (vgl. Vogtherr 2017: 48.)

- Das Schriftstück wird datiert und besiegelt. Die Beglaubigung leistet der Kanzler. Dieser kann mittels eines eigenen Rekognitionszeichens das Dokument abschließen.
- Die Aushändigung schließt den Rechtsakt ab und macht die in der Urkunde festgehaltenen Absprachen verbindlich.

Die Erstellung von Urkunden ist ein Vorgang, den wir uns mittels der Überlieferung erschließen müssen. Nicht jede Urkunde ist auf die gleiche Art und Weise hergestellt worden. In einigen Fällen können zwischen Niederschrift und Besiegelung Tage, Wochen oder Monate vergehen. Umso wichtiger ist es deshalb, auf die Signale der inneren und äußeren Merkmale der Urkunden zu achten. Sie geben Aufschluss über den Herstellungsvorgang.

2.3 Innere und äußere Merkmale von Urkunden

Die Königs- und Kaiserurkunden weisen bestimmte innere und äußere Merkmale auf, die im Laufe des Mittelalters häufigen Veränderungen unterlagen und je nach Entstehungsort unterschiedliche Entwicklungen durchliefen. Für die Zeit Heinrichs III. diente Pergament als Beschreibstoff, das je nach Beschaffenheit eine Höhe von ca. 60-70 cm und in der Breite 55-60 cm betragen konnte (vgl. Vogtherr 2017: 55). Die Auswahl des Layouts konnte damit den Eigenschaften des Materials unterliegen, doch auch die Vorlieben der Schreiber bestimmten die Auswahl des Formats. Das DH III. 65 vom 13.11.1040 ist beispielsweise im Hochformat geschrieben, während das DH III. 67 vom 22.12.1040 im Querformat gehalten wurde. Beide Diplome stammen von demselben Schreiber (EA) und sind für nordalpine Destinatäre bestimmt. Unter Heinrich III. wurde von den Notaren, die Kehr als Italiener identifizierte, häufiger die *charta transversa*, das Hochformat, gewählt. Doch auch Schreiber, die im nordalpinen Bereich tätig waren, nutzten das längliche Format. Einen Einfluss auf das Layout hatte in besonderem Maße die Schrift, die unter Heinrich zu länger gezogenen Schäften tendierte. Auch das mit Symbolen gestaltete Eschatokoll am Ende des Urkundentextes und eine prominentere Platzierung des Herrschersiegels benötigten eine größere Fläche auf dem Pergament (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LVIII). Standardschrift war die Diplomatische Minuskel, die, wie schon erwähnt, zur Zeit Heinrichs lange Ober- und Unterschäfte aufwies. Zusätzlich hatte jeder Schreiber seinen eigenen, teils sehr individuellen, Schreibduktus, der sich in der Gestaltung der Schäfte oder Köpfe der Buchstaben ausdrückte und für die paläographische Analyse von Bedeutung ist. Auch die graphischen Zeichen wie Monogramm und Rekognitionszeichen am Ende des Dokuments sowie das Chrismon oder Labarum,

die symbolischen Anrufungszeichen am Anfang, geben für die Diplomaten Hinweise auf eine Schreiberhand. Das Chrismon, ein verziertes *C*, wurde vorzugsweise von nordalpinen Notaren genutzt, während italienische Schreiber meist ein Labarum an den Anfang des Dokuments setzten (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LVIII).¹⁰ Teilweise wurde die Entscheidung, über das Symbol in der Urkunde, auch anhand des Empfängers getroffen. Der Notar KA verwendete für nordalpine Empfänger das Chrismon, während er in Diplomen für italienische Destinatäre das Labarum nutzte, wie es in Italien üblich war (vgl. Huschner 2003: 871f.). Eine Besonderheit der Urkunden Heinrichs sind das *signum speciale* und das Rekognitionszeichen, welches ab 1041 wieder in die Urkunde eingefügt wurde. Am Ende der Signumszeile wurde ab DH III. 87 eine mit starken Strichen geschriebene Buchstabenkombination *MPR* gesetzt, die Kehr mit *manu propria* übersetzt (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXXIX).¹¹ Mit einigen Ausnahmen erscheint dieses Beizeichen in allen Urkunden Heinrichs, auch in Empfängerurkunden. Schon etwas früher, nämlich in DH III. 69 taucht erstmals seit ottonischer Zeit wieder das Rekognitionszeichen auf, das vermeintlich für den Kanzler steht. Sicherlich ist es von den Notaren oder vom Kanzler selbst am Ende der Rekognitionszeile aufgezeichnet worden. Es taucht in Form eines Monogramms wie bei KA, in Form eines Diptychons bei HC und wahlweise mit griechischen Buchstaben wie bei WB auf (vgl. Huschner 2003: 883-887). Genutzt wurden Rekognitionszeichen in Urkunden für nord- und südalpine Destinatäre und sie verschwinden wieder im Jahr 1054. Die Anreicherung dieser Symbole in den Urkunden des Herrschers sind für die stilometrische Analyse nicht von Bedeutung, jedoch geben sie Aufschluss über die Notare und deren Einfluss aufeinander sowie auf deren Tradition und Selbstverständnis. Leider werden in Abschriften teilweise keine Zeichen überliefert, sodass damit der Informationsgehalt aus diesen Urkunden verloren ging. Umso mehr könnte dort die stilometrische Analyse neue Klarheiten schaffen.

Da es sich bei Urkunden inhaltlich um Rechtsgeschäfte handelt, sind die inneren Merkmale, wie beispielsweise Sprache, durch Formeln stark beeinflusst. Erste Formelsammlungen für die Abfassung von Urkunden sind aus dem siebten Jahrhundert überliefert und orientieren sich am römischen Recht (vgl. Nehlsen-von Stryk 2016: 1268). Für die ottonische und salische Zeit und aus Italien sind jedoch keine Sammlungen überliefert, sodass nicht sicher ist, ob die nordalpinen Notare in dieser Zeitspanne Formelsammlungen nutzten (vgl. Koch 1989: 651). Es wird jedoch vermutet, dass auf der Apenninhalbinsel die Nutzung von Formelsammlungen nicht nötig war, da das Notariat vor Ort gut vernetzt und organisiert war (vgl. Schmitz 2008: 1620). Die Verwendung von Formeln und Signalwörtern, ob nun aus einer Sammlung entnommen oder nicht, und deren zuverlässigen immer wiederkehrenden Gebrauch können eine eindeutige Zuweisung zu einem Diktator, einer Kanzlei oder einem Jahrhundert ermöglichen. Die dadurch entstandene Kontext-Diplomatik lässt neue Blickwinkel auf den Betrieb und die Zusammenarbeit der Kanzlei zu und gibt Aufschluss über das (Selbst-)Verständnis von

¹⁰In der Urkundenedition sind leider beide Zeichen nur durch ein (*C.*) symbolisiert.

¹¹Die Auflösung der Abkürzung ist umstritten, vgl. Huschner 2003: 876-879 und Rück 1996: 32-36.

Recht, Institutionen und Herrscher (vgl. Vogtherr 2017: 78). So untersuchte beispielsweise 1957 Heinrich Fichtenau das Selbstbild des Ausstellers und des Souveräns in der *arenga* unter politischen, rechtlichen und sakralen Gesichtspunkten. Darin versuchte er die Vielseitigkeit in Gestaltung und die Intentionen innerhalb der Sprache aufzuzeigen. Auch wenn er zu dem Schluss kommt, dass die hochmittelalterlichen Arengen im Gegensatz zu denen im spätrömischen und byzantinischen Reich viel formelhafter und häufiger wiederholt scheinen, zeugen sie teilweise von einer individuellen Note (Fichtenau 1957: 82f.). Zugleich konnte in einer Untersuchung von Termen aus französischen Urkunden gezeigt werden, dass mit fortlaufender Zeit die Komplexität verschiedenster Wortformen zunahm. Außerdem wurden einige Rechtsbegriffe für ein Jahrhundert kaum benutzt, bevor sie im darauffolgenden wieder auftauchten (vgl. Tock 1997: 124). Anhand der Urkunden lässt sich also feststellen, dass die Sprachentwicklung trotz weniger geistlicher Zentren starken Veränderungen unterworfen war, sie bestimmten Tendenzen folgte und Schreiber kontextabhängige Gestaltungsentscheidungen trafen.

Die Sprache in den Urkunden des Mittelalters ist ebenso wie das Schriftbild einem Wandel unterlegen. Das bis ins 13. Jahrhundert genutzte Mittellatein enthielt latinisierte Termini aus dem germanischen Rechtsgebrauch (vgl. Hartmann 2012: 48). Auch der Einfluss von Neologismen aus vulgärlateinischer Sprache prägte den Duktus in Urkunden (vgl. Vogtherr 2017: 93). Vor allem ist der Satzbau nicht mehr mit dem klassischen Latein zu vergleichen: Haupt- und Nebensätze sind unmittelbar aneinandergesetzt, der *Accusativus cum Infinitivo* wird durch die Nebensatzeinleitungen *quod*, *quia*, *qualiter* ersetzt, Präpositionen anstatt eines Kasusmarkers (beispielsweise *ad monasterium*) bevorzugt. Zudem werden vermehrt Gerundivkonstruktionen eingesetzt und Vokabeln neue Bedeutungen zugeteilt, wie *beneficium* von *Wohltat* zu *Lehen* (vgl. Hartmann 2012: 48f.). Als rhetorisches Mittel wird häufig ein Prosarhythmus verwendet, der an Satzschlüssen von betonten auf unbetonte Silben wechselt (vgl. Vogtherr 2017: 94).

Die einzelnen Bestandteile der Urkundeninhalte unterliegen meist einer festgelegten Reihenfolge, wobei auch einzelne Abschnitte zusammengeführt oder ausgelassen werden können. Eine Aufteilung in Eingangsprotokoll, Text und Schlussprotokoll ist dabei üblich.

- Das Eingangsprotokoll beginnt nach dem symbolischen Anrufungszeichen mit der *invocatio*, der Anrufung der Dreieinigkeit. In der Regel ist die erste Zeile in verlängerten Buchstaben, der *elongata*-Schrift, geschrieben.
- In der *intitulatio* nennt sich der Souverän mit seinem Titel, meist in Verbindung mit der Devotion „von Gottes Gnaden“ im Anschluss.
- Die *inscriptio* nennt Namen und Titel des Empfängers, manchmal in Verbindung mit einer *salutatio*.

- In der *arenga* wird zum Text und der Ausführung des eigentlichen Rechtsgeschäftes übergeleitet. Hier erschließt sich am deutlichsten das Selbstbild des Ausstellers.
- Auch in der Verkündungsformel, der *promulgatio* oder *publicatio*, wird die Bekundung des Willens des Ausstellers betont und verleiht der Urkunde den Status eines öffentlichen Rechtsdokuments.
- In der *narratio* wird die Entstehung des Rechtsgeschäfts unter Nennung von Petenten oder Intervenienten erläutert (*petitio*), bevor in der
- *dispositio* dann das eigentliche Rechtsgeschäft bekundet wird. Bei Schenkungen wird durch die Pertinenzformel der neue Besitz genauestens aufgezählt.
- Die Poenformel oder *sanctio* droht zum Schluss bei Zuwiderhandlungen mit geistlicher und weltlicher Strafe, bevor die *corrobatio* alle Beglaubigungsmittel wie Siegel oder Zeugen nennt. Das Schlussprotokoll enthält neben der meist in *elongata* geschriebenen Rekognitionszeile mit Monogramm und Vollziehungsstrich das
- *actum* und *datum* sowie die
- *apprecatio*, den Abschluss in Form eines *amen* (vgl. Hartmann 2012: 46f.).

Diese Übersicht über die Editionen und ihre Urkunden dient dazu, dem Leser meinen Umgang mit dem Material nachvollziehbar zu machen. Der Aufbau und die Eigenschaften von Diplomen fließen zudem stark in die Überlegungen für die Aufbereitung der Edition ein. Wie diese durchgeführt wurde, wird im folgenden Kapitel ausgebreitet.

3 Preprocessing

3.1 Technische Details der dMGH

Für meine stilometrische Analyse soll die Urkundenedition Bresslau/Kehr¹² von 1931 genutzt werden. Die 705-seitige Edition umfasst neben einem Vorwort, einer Einführung und einem fast 100-seitigen Register 409¹³ Dokumente. Davon zählen die Editoren 26 Fälschungen, 20 Urkunden in Diplomform, zehn Entwürfe, drei Notitia, ein Mandat, vier Gesetze, drei Briefe und fünf Placita. Fünf Urkunden sind weitgehend unvollständig oder nur in kurzen Regesten überliefert, kurze Textpassagen von drei Urkunden sind zwar im Original vorhanden, können aber nur aus Chartularen vervollständigt werden. Zwei Diplome sind ebenfalls abgedruckt, jedoch fast vollständig interpoliert. Zieht man die Nichturkunden ab, sind 335 Diplome überliefert, wovon 201 als Originale gelten (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXIII). Auch in den vollständig überlieferten Originalen können teilweise Interpolationen vorhanden sein, dabei handelt es sich jedoch meist um kleinere Radierungen von beispielsweise Namen oder Orten. So wurde in DH III. 51 wahrscheinlich das ursprüngliche *apud Uuendengias acceperat consensu Iohannis* durch *ecclesie concambiavit Uuendengias et Coruuoroimon* ersetzt. Kehr hat insgesamt dreizehn interpolierte Originale identifiziert sowie 14 Interpolationen in Abschriften (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXIV). In meiner stilometrischen Analyse werde ich die Interpolationen, sofern sie keinen großen Umfang haben, ignorieren, da sie nur minimale Auswirkungen auf das Ergebnis haben sollten. Für meine Analysen stehen mir demnach rund 335 Diplome zur Verfügung. Der Textumfang der Urkunden variiert je nach Thema und Empfänger stark. Im Schnitt zählen die Urkunden zwischen 300 und 1400 Wörter. In einigen Fällen kann es deshalb vorkommen, dass Urkunden mit geringerem Wortumfang mit Texten des gleichen Notars für eine Analyse zusammengelegt werden müssen.

Die Urkundentexte sollten für die computergestützte Analyse in einer digitalen Volltextversion vorliegen. Durch eine Initiative der MGH und der Bayerischen Staatsbibliothek wurden seit 2004 die Seiten der gedruckten MGH-Editionen im Internet als Bilddigitalisate zur Verfügung gestellt und sukzessive für eine Volltextsuche erschlossen. Glücklicherweise steht diese html-Volltextfassung auch für Nutzer*innen zur Verfügung. Die Bilddigitalisate wurden mittels OCR in Volltext umgewandelt, der anschließend für Nacharbeiten an einen externen Dienstleister weitergegeben wurde. Dabei war es den Initiatoren der dMGH wichtig, die prozessierten Wörter mit ihrem Pendant im Bilddigitalisat zu verknüpfen, sodass man bei einer Volltextsuche das Suchquery im Bilddigitalisat durch eine farbige Markierung wiederfinden konnte (vgl. Assmann/Sahle 2008: 24). Dem Nutzer steht so neben einer Vollextsuche und dem Digitalisat auch eine simple „html-Version“ der jeweiligen Editionsseite zur Verfügung. Leider wurde

¹²http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_DD_H_III._S._III. 15. Mai 2020.

¹³Kehr streicht die nur als Notiz überlieferte Urkunde Nr. 350 als Überlieferungsfehler, sodass insgesamt 408 Dokumente zur Verfügung stehen.

jedoch bei der Volltextdigitalisierung das Satzlayout der Vorlage nicht übernommen. Etliche Zusatzinformationen gehen somit in der html-Version verloren, wie beispielsweise Einrückungen, Schriftgrößen, Hochstellungen, Silbentrennung und Absätze. Vor allem die Passagen, die durch Petitdruck den getreuen Wortlaut einer Vorurkunde markieren, gehen in der html-Version verloren. Zusätzlich ist die OCR-Verarbeitung aus den 2000er Jahren fehlerbehaftet. Es finden sich falsche Umsetzungen einiger Buchstaben, die über die klassischen OCR Fehler, wie beispielsweise die Verwechslung von „i“, „l“ und „1“ oder „e“ und „c“, hinausgehen. Weiterhin konnte ich Probleme bei Diakritika sowie fehlende Buchstaben beobachten:

41 .
 Heinrich bestätigt dem Kloster des h . Petrus zu Palazzuolo lei Monteverdi seine
 Besitzungen , die Immunität und das Wahlrecht .
 Köln 1040 Mai 3 .
 Chartular von S . Pietro a Palazzuolo aus dem Anfang des 14 . Jh . f . 178 (193)
 im Stadtarchiv zu Volterra (C) .

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Volltextversion von DH III. 41. In der Druckversion liegt das Kloster bei Monteverdi.

salutem esse in perpetuum minime dubitamus. Quapropter omnibus Christi nostrique
 fidelibus tam futuris quam et praesentibus notum esse volumus, qualiter nos pro remedio
 animae genitoris nostri Chōnradi imperatoris ac nostrae ad altare domino Iesu Christo
 sanctoque Servatio Masetrieth consecratum in usum fratrum ibidem deo sanctoque prae-
 salutem esse in perpetuum minime dubitamus . Quapropter omnibus Christi nostrique
 fidelibus tam futuris quam et praesentibus notum esse volumus , qualiter nos pro remedio
 animae genitoris nostri Cho *# x0305 ; nradi imperatoris ac nostrae ad altare domino
 Iesu Christo
 sanctoque Servatio Masetrieth consecratum in usum fratrum ibidem deo sanctoque prae

Abbildung 2: DH III. 270: Die Prozessierung scheitert auch bei einigen Diakritika. Ausschnitt aus dem Bilddigitalisat (oben) und der Volltextversion (unten).

Diese offensichtlichen Fehler sind beim Lesen leicht zu erkennen, jedoch kann ich keine Aussage über die OCR-Fehlerquote der lateinischen Urkundentexte treffen. Da das Mittellatein keinen festen Standard besitzt, der eine Korrektur überhaupt möglich machen würde, und die gängigen (und digitalen) Wörterbücher das klassische Latein verzeichnen, das sich in seinen Wortformen und Termini vom Mittellatein sehr unterscheiden kann, wäre eine Fehlerkorrektur schwer bis unmöglich zu realisieren. Ebenso spielen die unterschiedlichen orthographischen Ausprägungen der Schreiber eine große Rolle, die durchaus ein Signal über den Sprach- und Diktierstil eines Verfassers beinhalten könnten.

Das Problem eines fehlerbehafteten Textes stellt auch die Stilometrie vor Herausforderungen. In der modernen linguistischen Stilometrie können die Wissenschaftler*innen in der Regel auf ein breiteres, vielfältigeres und besser aufbereitetes Korpus zurückgreifen als in den Geschichtswissenschaften. Jedoch kann auch dort die Datengrundlage fehlerbehaftet sein. Maciej Eder hat aus diesem Grund in stilometrischen Untersuchun-

gen den Einfluss von externen Elementen zu bewerten versucht. Dabei identifiziert er drei Problemfelder, die eine negative Auswirkung auf die Performanz haben könnten:

- Ein fehlerbehaftetes OCR,
- editorischer Einfluss auf Satzzeichen, Layout, verfälschte Orthographie,
- Plagiarismus, Interpolationen und Intertextualität.

Um das erste Problem zu untersuchen, reicherte er Texte künstlich mit Fehlern an um diese im Anschluss mit computergestützten stilometrischen Analysen zu untersuchen. Dafür veränderte er die untersuchten Korpora graduell, indem er einzelne und zufällig ausgewählte Buchstaben austauschte. Für moderne Sprachen stellt er erst bei einem Verfälschungsanteil von 20 % der Buchstaben einen Abfall der korrekten stilometrischen Zuordnung fest, bei granularerer Featureauswahl¹⁴ sogar erst zwischen 40 % bis 60 %. Bei lateinischen Texten¹⁵ ist die korrekte Zuordnung bei kleiner Featureauswahl (200 MFW) bis 20 % ausreichend stabil (vgl. Eder 2013: 607-609).

Im zweiten Durchlauf berücksichtigt Eder die Veränderungen, die durch editorischen Einfluss zustande kommen können. Dabei kann der Text selbst frei von Schreibfehlern sein. Die systematischen Eingriffe von Editor*innen können einen Einfluss auf das Abschneiden der stilometrischen Analyse haben. Für die Behandlung der Edition Heinrichs III. kommt uns diese Untersuchung sehr gelegen. Wie in Abbildung 3 gezeigt, rücken die Zeichen für den Anmerkungsapparat in die Textzeile und erzeugen einen unsauberen Fließtext. Da in der Edition zudem mehrere Sonderzeichen benutzt wurden, die nicht alle beim Preprocessing erkannt werden können, entsteht weiteres Rauschen, das einen Einfluss auf die Performanz der stilometrischen Analyse haben kann.

**Data non. dec.^g indictione VIII, anno dominicae incarnationis MXL, anno autem
domni Heinrici tercii ordinatio[nis] ei[us] XIII, r[e]gni vero II; actum Altstete^g; amen.**

Data non . dec . g indictione VIII , anno dominicae incarnationis MXL , anno
autem
domni Heinrici tercii ordinatio[nis] ei[us] XIII , r[e]ni vero II ; actum Altstete g ;
amen .

Abbildung 3: DH III. 66: Fehlender Buchstabe bei „regni“ in der Volltextversion (unten), im Vergleich zum Bildtextdigitalisat (oben). Hinter „dec.“ und „Alstete“ rückt ein hochgestelltes „g“ in die Textzeile.

Eder untersucht die Auswirkung von Manipulationen, indem er sukzessives stärker werdendes Rauschen in die Worthäufigkeiten einfügt. Dabei stellt er für seine Versuchskorpora fest, dass der editorische Einfluss bei kleiner Featureauswahl viel stärker ist, wohingegen ein großer Featurevektor stabile Zahlen liefern kann (vgl. Eder 2013: 610). In Eders Versuch ist ausschlaggebend, dass die Verteilung der Wörter über die Texte der Standardnormverteilung entsprechen. Das ist insofern problematisch, als dass

¹⁴Die Erläuterungen zu den Features befinden sich im Kapitel 4.3.

¹⁵Das lateinische Korpus besteht aus 29 Prosatexten von 20 Autoren vom ersten Jahrhundert v. Chr. bis zum zweiten Jahrhundert n. Chr.

(geschriebene) Sprache sich nicht vollumfänglich mit dieser statistischen Grundlage beschreiben lässt.¹⁶

Im letzten Versuchsaufbau beschäftigt sich Eder mit Plagiarismus, Intertextualität und dem gegenseitigen Einfluss von Autoren aufeinander. Das zweite Kapitel beleuchtet die vielen Faktoren, von denen die Urkundenanfertigung abhängig ist. So unter anderem auch vom Einfluss externer Kanzleien oder Vorurkunden, die entweder einen ähnlichen oder sogar deckungsgleichen Wortlaut haben konnten. Kehr schreibt beispielsweise in der Vorbemerkung zum DH III. 197:

„Wiederholung des DK II. 226, dem auch das Anfangsprotokoll entnommen ist, während das Eschatokoll einem Diplom von der Hand des HC nachgebildet ist. Geschrieben ist das D. aber von einem nicht der Kanzlei angehörenden Italiener, wahrscheinlich einem Kleriker aus Parma, wie die Verwandtschaft der Schrift mit der der DDK II. 98, 99 vermuten läßt.“ (Kehr/Bresslau 1931: 249)

Die Problematik, die Eder für seine literarisch stilometrischen Studien sieht, versuche ich auch auf die Stilometrik von Urkunden zu übertragen. In seiner Versuchsreihe ersetzt er in mehreren Iterationen zufällig ausgewählte Wörter des Originaltextes mit Wörtern aus anderen Texten des Korpus, die nicht vom selben Autor sind. Dazu merkt er allerdings an, dass ganze Passagen und nicht nur einzelne Idiome in einen Text einfließen können, wie es auch bei unseren Vorurkunden der Fall wäre. Zugleich ist der Gebrauch bestimmter Wörter, Komposita, Idiome und Ausdrücke ein Faktor, der Texte ähnlicher macht als eine einzelne, komplette Phrase allein. Aus diesem Grund hält er das Austauschen von zufällig ausgewählten Wörtern für den besseren Versuchsaufbau (vgl. Eder 2013: 612). Die Ergebnisse sind teilweise sehr überraschend. Während das Korpus aus modernen Sprachen schlechter abschneidet als bei den vorherigen Versuchen, liefert das lateinische und griechische Korpus weiterhin sehr stabile Ergebnisse. Selbst bei einem Anteil von 40 % ersetzter Wörter ordnet der Algorithmus die Texte mit über 80 % richtig zu, bei 200 MFW beträgt die Trefferquote sogar über 90 %. Die sich wiederholenden, formelhaften Ausdrücke in Diplomen spiegeln in etwa diese Untersuchung wider: Vorurkunden und formelle Textpassagen sind ein fester Bestandteil der Urkunden, die ich untersuche. Deshalb ist die Studie von 2013 eine wichtige Grundlage für meine methodologische Herangehensweise an die stilometrische Analyse der Urkunden. Zwar testet Eder keine Diplome, sondern lateinische Prosa aus der Antike, jedoch gehe ich davon aus, dass ich trotz eines leicht unsaubereren Korpus ähnlich stabile Ergebnisse erreichen kann. Für das Proprocessing kam es jedoch zu weiteren Problemen durch die html-Version der dMGH, die eine erweiterte Auseinandersetzung mit dem Volltext nötig machten.

¹⁶Siehe dazu auch den Abschnitt im Kapitel Distanzmaße.

3.2 Durchführung des Preprocessings

Für die Nutzbarmachung der Texte und das Preprocessing wurde ein Algorithmus in der Programmiersprache Python (Version 3.6) geschrieben, der auf die individuellen Eigenschaften der html-Volltextversion zugeschnitten ist. Da das Herunterladen der Volltextversion von der Website nicht angeboten wird, müssen in einem ersten Schritt die Webseiten der 335 Diplome heruntergeladen und von html-Tags befreit werden. Dazu werden mittels der Bibliothek *request* die einzelnen Seiten angefragt und in einer Liste abgespeichert. Im Anschluss daran wird der Inhalt heruntergeladen, um dann die Listen anhand der html-Tags zu trennen und in separate Dateien abzuspeichern.

Um die Seiten zu identifizieren, welche die Bilddigitalisate der Diplome beinhalten, müssen die URLs der Edition analysiert werden. Die Diplome sind nach der Seitenzahl des Bilddigitalisates geordnet, wobei die letzten fünf Ziffern (hier mit x repräsentiert) die Seitenzahl markieren: https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000449_XXXXX.¹⁷

Die erste Urkunde befindet sich auf Seite 78 der Edition:

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000449_00078.html?sortIndex=030:040:0005:010:00:00.

Wählt man auf der Webseite die Option „html“ aus, ändert sich die URL am Ende der Zeile um die Eigenschaft „&html=true“: https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000449_scan:1.html?sortIndex=030%3A040%3A0005%3A010%3A00%3A00&pageNo=1&html=true.

Um die Seiten herunterzuladen, wird für die Funktion die URL und eine Range, bestehend aus der niedrigsten und der höchsten Seite, benötigt. Diese Variablen werden mit einem Basis-URL-String zu einer URL zusammengesetzt: https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000449_. Die Sortingoptionen `sortIndex=030:040:0005:010:00:00` können ignoriert werden. Um die Iteration von der niedrigsten Nummer bis zur höchsten Nummer zu ermöglichen, werden die Seitenzahlen mittels dieser Range pro Iteration nach oben gezählt und zu einem String gecastet, damit dieser in den URL-String passt. Das Ergebnis enthält eine Liste mit 524 URLs der Seiten 78-602.¹⁸ In einem nächsten Schritt werden aus der *urlliste* zeilenweise URLs wieder ausgelesen. Mit `requests.get()` wird eine *responselist* ausgegeben, die wiederum in einer Liste abgespeichert wird. Die schrittweise Erstellung verschiedener Listen erlaubt es, eine leichtere Fehlerbehebung durchzuführen, falls es bei einer der Funktionen zu einer Fehlermeldung kommt. Die *responselist* wird genutzt, um eine *contentlist* zu erstellen, die den eigentlichen Text der Seite herunterlädt. Um Fehler zu vermeiden, wird zuerst der Status der Seite abgefragt und der Inhalt sicherheitshalber noch einmal in UTF-8 codiert, bevor er tatsächlich in die Ergebnisliste eingefügt wird.

¹⁷Die folgenden Verlinkungen beziehen sich auf eine alte Version der dmgh.de und sind nicht mehr aktuell.

¹⁸Die unechten Diplome werden nicht heruntergeladen, da sie in die Analyse nicht einfließen.

Da mit *request.text* jedoch die komplette Seitenstruktur heruntergeladen wird, stehen neben den Diplomtexten auch alle weiteren html-Informationen der Seite in der Liste, beispielsweise Seitenstrukturen wie Header, Footer oder Tabellen. Die Diplome befinden sich im Tag `<div class="htmlText">`, der nur einmal pro Seite auftaucht, sodass sie einfach separiert werden können. Um über die *contentlist* zu iterieren, wird also der *starttag* `<div class="htmlText">` und der *endtag* `</div>` bestimmt und der Inhalt schrittweise herausgefiltert. Dabei müssen in der langen *contentlist* der *starttag* gefunden und alle nachfolgenden Zeichen in eine neue Liste mit Inhalten eingefügt werden. Die Tags sind dabei an die Seitenstruktur der analogen Edition gebunden. Das bedeutet, dass der Fließtext durch das schließende Tag unterbrochen wird, wenn in der Edition eine neue Seite beginnt. Für mein weiteres Vorgehen ergab diese Struktur einige Probleme: Da ich nicht auf einmal mehr als 600 Requests an den Server schicken wollte, habe ich in Intervallen je 20 Requests (= 20 Seiten) abgeschickt. Die Antwortzeit für diese 20 Anfragen lag bei circa 70 Sekunden. Anschließend wurden die Responses in einer Datei abgespeichert. Da nun mehrere Dateien mit je circa 20 Einzelurkunden vorhanden waren, bedeutete dies, dass an fast jedem Dateiende eine nicht vollständige Urkunde aufgeführt wurde. Um dies zu lösen, wurden in einem neuen Pythonprogramm mittels *glob* die Dateien mit ihren teils unvollständigen Urkunden eingelesen, in die richtige Reihenfolge gebracht und in einer einzigen großen Datei abgespeichert. In einem nächsten Schritt wurden die Diplomata mittels *re.split()* in einzelne Listenelemente geteilt, um sie später separat anzusprechen. Dafür musste die Stelle identifiziert werden, welche die Urkunden trennt: Die laufende Nummer. Dies geschieht mittels einer *regular expression*.

```

1 | def separate(content):
2 |     '''
3 |     returns a list of all diplomata separated
4 |     @<p> x.</p>.
5 |     x stands for the number of the diplomata
6 |     plus: if there are several letters after the number
7 |     of the diplomata ->(?:letter).
8 |     Eliminates the whitespace that is being created
9 |     by the split function.
10 |     '''
11 |     reg_pattern = r '<p>(\s\d{1,3}\s(?:\s|w\s\s)?\.\s)</p>'
12 |     diplomata = re.split(reg_pattern, content)
13 |     diplomata = [elem for elem in diplomata if elem.strip()]
14 |
15 |     return diplomata

```

Die Regex sucht zuerst das Pattern mit dem Tag `<p>`, das jede Reihe der Urkunden einschließt, um anschließend zu prüfen, ob danach ein Whitespace (`\s`) mit einer Zahlenfolge beginnt (`\d`). Das weitere Pattern enthält noch einmal ein Whitespace, dann einen Punkt und dann noch einmal ein Whitespace, bevor mit dem schließenden tag `</div>` die Zeile endet. Es kann aber vorkommen, dass es Urkunden gibt, die einen

a- und b-Teil besitzen. Das ist dann der Fall, wenn zwei Urkunden für dieselbe Ausstellung überliefert wurden, bestehend aus beispielsweise einer Vorabschrift und einer besiegelten und vollzogene Urkunde. In der Datei sehen die Ordnungsnummern der Urkunden dann so aus:

```
<p> 201 a . . </p>
```

Dementsprechend ist die Regex um die Option

```
1 | {\s(?:\s\w\s\s)?}
```

erweitert. Wie man sehen kann, befinden sich zwei Whitespaces hinter der Ziffer, gefolgt von einem Buchstaben sowie zwei weiteren Whitespaces hinter dem Punkt, was bei einzelnen Urkunden nicht der Fall ist:

```
<p> 359 . . </p>
```

Leider kommt es auch hier zu OCR-Fehlern aus dem Bilddigitalisat, bei denen das Satzzeichen hinter der Nummer nicht richtig erkannt wird. In diesen Fällen mussten am Ende die Urkunden noch einmal händisch untersucht und in einer separaten Datei gespeichert werden.

Abbildung 4: DH III. 131, 132: Da hinter „232“ ein Komma anstatt eines Punktes erkannt wurde, folgt am Ende der Urkunde Nr.231 sofort Urkunde Nr.233, ohne dass dabei die Datei 132..txt angelegt wird.

Die schon erwähnten Urkunden, die in a- und b-Teilen überliefert sind, bereiten ein zusätzliches Problem. Liegen zwei Diplome vor, wurden in der Edition beide in zwei Spalten nebeneinander abgedruckt. Die OCR erkennt beide Spalten jedoch nicht als zwei Urkunden an, sondern liest erst die linke und dann die rechte Spalte auf der Seite ein. Folglich sind beide Urkunden miteinander vermischt.¹⁹ Auch diese Fälle müssen im Nachgang händisch separiert und in eigene Dateien kopiert werden.

Um die Urkunden jedoch prinzipiell etwas besser bearbeiten zu können und sie in separate Dateien zu schreiben, bietet es sich an, mit der Datenstruktur *dictionary* zu arbeiten, welche die Diplome ihrer Nummer zuordnet. Die Nummern der Diplome werden dabei in *keys* und der Inhalt in den *value* übertragen. Über diese *key-value-Paare* lässt sich leicht iterieren und mit dem Inhalt interagieren, ohne dass die Struktur durcheinander gerät. Zur Teilung der *contentlist*, die nun über 300 Elemente beinhaltet²⁰ sowie zum Einfügen in ein *dictionary* muss auf einen kleinen Trick zurückgegriffen

¹⁹Beispielsweise http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_DD_H_III._S._365 15. Mai 2020.

²⁰Die Urkunden, die aufgrund des OCRs nicht erkannt wurden, stehen dann in der vorherigen Urkunde und mussten danach noch einmal bearbeitet werden.

werden. Die Hilfsfunktion *pairwise()* iteriert mittels einer *iter*-Funktion über die Elemente der *contentlist*. Dadurch, dass die Diplomata beim Zusammenführen mittels *glob* das Ende oder den Beginn einer anderen Urkunde beinhalten können, habe ich eine Fehlermeldung eingebaut, die aktiviert wird, wenn die Anzahl der Labels größer ist, als der mögliche Content. Die *elem*, über die iteriert werden, werden in einem Tupel zusammengefasst und als ein *key-value-Paar* an das *dictionary* weitergegeben.

```

1 | def pairwise(iterable):
2 |     '''
3 |     for creating the dictionary we iterate over the list
4 |     and yielding them together in elem, content
5 |     '''
6 |     it=iter(iterable)
7 |
8 |     if len(iterable) %2 !=0:
9 |         raise ValueError("Contains more labels than diploma.")
10 |
11 |     for elem in it:
12 |         content = next(it)
13 |         yield (elem, content)

```

Nachdem die Datenstruktur erstellt wurde, müssen die Texte von ihren html-tags befreit werden. Auch hier konnte mittels Regex gearbeitet und zahlreiche Sonderzeichen wie „*“, „[]“ und „< >“ aus dem Text entfernt werden.²¹ Der folgende Ausschnitt zeigt die mögliche Struktur einer Urkunde:

```

1 |     <p> pratis de Seshopten iuxta ripam fluminis Wirmine
2 |     usque d Dietprucce eidem monasterio </p>
3 |     <div style="text-align:justify;">
4 |     <b>362</b>
5 |     <p> imperiali maiestate restituimus et * abbati ea
6 |     loca possidendi vendendi vel ad quoslibet </p>
7 |     <p> Usus inflectendi liberam d facultatem pro
8 |     debito nostro concedimus . Ne ergo quelibet </p>

```

Hier können auch die schon angesprochenen Buchstaben für den Anmerkungsapparat, die in die normale Textzeile rücken, entfernt werden.²² Problematisch ist dabei nur die lateinische Präposition „a“. Hier musste ich zwischen eventuellem Informationsverlust gegenüber einer verfälschenden Textgrundlage abwägen: Würde ich den Buchstaben löschen, könnten Informationen, vor allem bei Nutzung von N-grammen, verloren gehen. Aus diesem Grund habe ich nur die Buchstaben von b-z mittels Regex entfernt. Damit sieht die Regex für die Löschung der Buchstaben folgender Maßen aus:

```

1 | \s [b-z\*]\s

```

²¹Um beim Preprocessing von *stylo* potenzielle Fehler beim Preprocessing auszuschließen, habe ich vorsichtshalber schon hier die Sonderzeichen entfernt.

²²Siehe *liberam d facultatem*.

Leider reichen für die Anmerkungen einiger Urkunden die 26 Buchstaben des Alphabets nicht. In diesem Falle zählen die Editoren mit Apostroph „a’“ usw., teilweise bis „a’“ weiter. Diese Bestandteile bleiben am Ende des Preprocessings im Text übrig, sollten aber keine Auswirkung auf die Analyse haben.

Das Hauptproblem der Urkundenedition bestand in der Silbentrennung. Auch wenn im Bilddigitalisat die Worttrennungen mittels „-“ markiert wurden, sind sie nicht in die Volltextversion eingebunden. So wird beispielsweise im folgenden Textabschnitt in Zeile drei und vier das Wort *Romanorum* ohne Markierung getrennt.

```

1 | <p> 372 a . </p>
2 |   <p> In nomine sancte et individue trinitatis . </p>
3 |   <p> Henricus divina favente clementia Roma </p>
4 |   <p> norum imperator augustus . Si ecclesiis </p>
5 |   <p> vel cenobiis divino cultui mancipatis alicuius </p>
6 |   <p> patrocinii vel defensionis solatium adversus </p>

```

Damit entsteht ein Informationsverlust, dessen einzige Möglichkeit der Überbrückung darin besteht, die Anzahl der Spatien am Ende der Zeile und am Anfang der nächsten Zeile zu zählen. Insgesamt kommen drei Variationen vor. In Abbildung 5 wird *monasterii* mit vier Spatien am Ende und 25 Spatien am Anfang der Zeile angezeigt, während in Zeile 114/115 *mansiones* vier Spatien am Ende und 26 Spatien in der folgenden Zeile aufweist.

Abbildung 5: DHIII.6: Ausschnitt mit sichtbaren Spatien.

Zusätzlich zu den Fällen, in denen eine Silbentrennung dann tatsächlich mit „-“ markiert wurde, kann man mittels *regex* die Spatien löschen und so die Wörter wieder zusammenfügen:

```

1 | '''
2 | pattern_one = combines all the words, that are pulled apart by the
3 | html conversion
4 | pattern_hyphen = if inside the original artifact, a word is written
5 | apart, the html marks this with '-' they also have to be corrected
6 | pattern_regular = all of the regular whitespaces that are set in the
7 | text (e.g. the two whitespaces between words)
8 | '''
9 | pattern_one = re.compile(r'(\s){29}')
10 | pattern_hyphen = re.compile(r'-(\s){27,28}')
11 | pattern_regular = re.compile(r'\s{2,28}')

```

Dieses Pattern funktioniert leider nur für die lateinischen Passagen. Die Wörter, die im deutschsprachigen Vorwort zu Urkunde am Ende der Zeile stehen, werden zusammengezogen, da ihre Zeilen eine andere Spatienanzahl besitzen als der lateinische Text. Für die Analyse wird das keine Auswirkungen haben, jedoch wäre es von Vorteil gewesen,

auch einen gut lesbaren Kommentar zur Verfügung zu haben, beispielsweise als zusätzliche Datengrundlage. Da ebenfalls das Layout für die Volltextversion nicht übertragen wurde, also die Absätze nicht markiert wurden, muss ich hier einen Informationsverlust hinnehmen. Die Layoutproblematik zeigt sich ebenfalls auf den Seiten, die spaltenweise aufgeteilt sind, wie bei Urkunden mit a- und b-Teil. Zusätzlich habe ich bei der Kontrolle festgestellt, dass Anmerkungen, die am Rand abgedruckt sind, ebenfalls als Spalte interpretiert wurden. Konkret handelt es sich dabei um römische Zahlen, die dann am Ende des Urkundentextes verzeichnet werden.²³ In der Nacharbeitung mussten diese Zahlen händisch gelöscht werden.

Zuletzt werden alle Diplome in einzelnen Dateien gespeichert. Ohne die Regestexte stehen alle Diplome auch auf Github für weitere Forschungen zur Verfügung.²⁴ Trotz Digitalisierung musste das Korpus mit einem umfangreichen Preprocessing vorbereitet werden. Das *dictionary* half dabei immens, den Algorithmus übersichtlich zu halten. Sicherlich sind immer noch Fehler im Fließtext vorhanden, deren Anzahl jedoch nach sorgfältiger Prüfung nicht zu groß sein sollte.

²³DH III. 70 ist hierfür ein geeignetes Beispiel: http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_DD_H_III._S._90. 15. Mai 2020.

²⁴<https://github.com/liversausagechimp/stylometry.git>. 15. Mai 2020.

4 Methodik

4.1 Autorschaftsattributions

Autorschaftsattributions reichen wahrscheinlich schon bis ins Mittelalter zurück, als Gelehrte antike Texte auf ihre Authentizität zu prüfen versuchten. Seitdem haben sich unterschiedliche Methoden entwickelt, die mit unären Invariablen und später dann mit multivariaten Daten arbeiteten. Angereichert wurden diese Ansätze dann in jüngster Zeit durch computergestützte Methoden (vgl. Koppel/Schler/Argamon 2009: 9f.). Allen Methoden gemein ist die Verifizierung der Authentizität eines Textes, beziehungsweise der attributiven Einordnung in ein Set aus Texten, das beispielsweise einem Autor zugehörig ist. Die Grundthese besteht darin, dass die Eigenschaften, die ein Autor in seinem Text hinterlässt, messbar und quasi wie ein Fingerabdruck zu betrachten sind (vgl. Burrows 2002: 268). Welche Eigenschaften Träger dieses Signals sind, war lange Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Mendenhall zählte 1887 die Wortlängen in Texten des Neuen Testaments sowie die Häufigkeit ihrer Vorkommen im Text. Yule hingegen meinte 1944 durch die Satzlängen eine eindeutige Zuweisung zu einem Autor vornehmen zu können. Diese Messmethoden, die nur auf einer Datenvariablen basieren, zeigten sich allerdings als nicht sonderlich erfolgreich, sodass mit Mosteller/Wallace 1964 erstmals auch eine Annäherung mittels multivariater Daten vorgenommen wurde (vgl. Koppel/Schler/Argamon 2009: 10). Die Grundidee der Forscher war es, nicht nur eine Eigenschaft wie beispielsweise die Textlänge zu zählen, sondern mehrere Eigenschaften im Text zu messen und mittels einer Klassifikation auszuwerten. Mosteller und Wallace legten unter Benutzung des Bayes-Theorem, das grundlegend ist für die Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten in der Statistik, ein Augenmerk auf die Verteilung von Wörtern über das gesamte Korpus. Dabei konzentrierten sich die Forscher auf bestimmte Funktionswörter, um Autoren der *Federalist Papers* zu unterscheiden. Zu Funktionswörtern, die eine hohe Zuordnung ermöglichen sollten, zählten die Autoren Wörter wie *an*, *of* und *upon* während Kontextwörter wie beispielsweise *war* (Krieg) nicht geeignet waren, um eindeutige Distinktionen über den Stil eines Autors zu bestimmen (vgl. Mosteller/Wallace 1964: 277f.). Die Untersuchung der *Federalist Papers* eröffnete eine Sichtweise darauf, wie man Ähnlichkeiten oder Unterschiede von Autortexten messen kann.

4.2 Distanzmaße

Das Prinzip der Autorschaftsattributions von Mosteller/Wallace basierte auf Messungen in einem geschlossenen Set von Autoren. Für die Texte der *Federalist Papers* konnten nur drei Personen, nämlich Alexander Hamilton, James Madison und John Jay als Verfasser in Frage kommen. Unklar war bis zu der Untersuchung nur, wer bestimmte Texte tatsächlich geschrieben, beziehungsweise wer den größten Anteil an diesen Texten hatte. Als Ergebnis konnten die Artikel mit einem *confidence*-Wert den Autoren zugeord-

net werden (vgl. Mosteller/Wallace: 288). Diese Attributionsmethodik kann aber nicht auf ein offenes Kandidaten-Set angewendet werden. Für Fälle, in denen im Vorhinein noch keine enge Auswahl an möglichen Urheber*innen getroffen werden kann, stellte John Burrows 2002 einen neuen Ansatz zur Messung von stilometrischen Signalen vor. *Burrows Delta* misst die Distanz zwischen jeweils zwei Texten. Er nimmt an, dass die Textpaare mit der geringsten Distanz zueinander am wahrscheinlichsten dieselbe Urheberschaft haben. Zu diesem Zweck werden die Dokumente als n-dimensionale Vektoren von Worthäufigkeiten repräsentiert. Prinzipiell entspricht jedes Wort des Vokabulars einer Achse des Vektorraums. In der Praxis beschränkt man sich in der Regel auf die *n most frequent words* (MFW), wobei die genaue Anzahl variieren kann. Interpretiert man Dokumente als ein *Bag-of-words*, wird darin die Häufigkeit jedes Wortes gezählt (und zwar das Wort mitsamt Flexion oder Konjugation, nicht das Lemma). Daran anschließend wird gezählt, wie häufig das Wort in Relation zur Textlänge vorkommt. In einem Text mit der einfachen Wortfolge „Hund, Katze, Katze, Hund, Hund, Katzen“ wäre die relative Häufigkeit für das Wort „Hund“ $\frac{1}{2}$, für „Katze“ $\frac{1}{3}$ und für „Katzen“ $\frac{1}{6}$. Diese relative Häufigkeit $f(D_i)$ des Wortes i im Dokument (D), sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Dokumentlängen keinen allzu großen Einfluss auf die Messung zwischen den Vektoren haben sollten. Damit zusätzlich alle Häufigkeiten gleichermaßen zur Differenzierung zwischen den beiden Dokumenten bei Delta einfließen, werden diese danach zusätzlich normalisiert. Dazu bildet Burrows zu den Worthäufigkeiten sogenannte z-Scores. Der z-Score ist ein Wert aus der Statistik, der anzeigt, wie viele Standardabweichungen ein Wert vom Mittelwert entfernt ist. Burrows konnte nämlich schon bei seinen ersten Versuchen feststellen, dass bei nur 30 MFW zwischen dem häufigsten Wort *the* und dem letzten Wort *our* ein zu großer prozentualer Unterschied in der Häufigkeit herrschte, als dass die niedrig gelisteten Wörter eine Auswirkung auf die Differenzierung zwischen den Texten haben könnten. Genauer gesagt, bedeutet dies, dass Burrows über die z-Scores den Wert für weniger frequente Wörter stärker in die Distanzberechnung einfließen lassen kann (vgl. Burrows 2002: 271).

Um den z-Score zu berechnen, wird die Worthäufigkeit f eines Wortes i aus dem Dokument D mit dem Mittelwert μ berechnet und durch die Standardabweichung σ geteilt: $z(f_i(D)) = \frac{f(D_i) - \mu_i}{\sigma_i}$. Die „Distanz“ zwischen diesen Vektoren, respektive Dokumenten, wird dann mittels der Manhattan-Distanz²⁵ gemessen: $\sum_{i=1}^n |X_i - Y_i|$, wobei X und Y die Dokumentvektoren und i schrittweise die Wörter indiziert. Es ist ausschlaggebend, die Beträge der Differenzen zu summieren, damit sich die Unterschiede verschiedener Wörter mit entgegengesetzten Vorzeichen nicht ausgleichen (vgl. Stein/Argamon 2006: 1). Somit gilt für die Berechnung der Delta-Distanz zwischen zwei Vektoren X und Y :

²⁵Die Manhattan-Distanz verweist auf den Aufbau der Straßen in Manhattan und dem zurückgelegten Weg von A nach B.

$$\begin{aligned}
\Delta(X, Y) &= \sum_{i=1}^n |z(X_i) - z(Y_i)| = \sum_{i=1}^n \left| \frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} - \frac{Y_i - \mu_i}{\sigma_i} \right| \\
&= \sum_{i=1}^n \left| \frac{(X_i - \mu_i) - (Y_i - \mu_i)}{\sigma_i} \right| \\
&= \sum_{i=1}^n \left| \frac{X_i - Y_i}{\sigma_i} \right|
\end{aligned}$$

Nach der Formel sieht man also, dass *Burrows Delta* mit der Manhattan-Distanz die Summe der durch die Standardabweichung geteilten, absoluten Differenzen der Worthäufigkeiten ist. Über diese Methode ist es den Forschenden also möglich, aus einem Set vieler Autorschaftskandidaten und Texten, also einem *open set*, die ähnlichsten mittels eines Rankings zu bestimmen (vgl. Burrows 2002: 268). In Anlehnung an diese Grundidee, wurden im Laufe des letzten Jahrzehnts einige alternative Distanzmaße adaptiert, die für bestimmte Sprachen und Genres robuste Ergebnisse liefern konnten (vgl. Koppel/Schler/Argamon 2009: 10): Ein der Manhattan-Distanz sehr ähnliches Maß ist beispielsweise die Euklidische Distanz, welche eine etwas intuitivere Messung durchführt. Im Gegensatz zur Manhattan-Distanz misst sie die direkte Strecke zwischen den Koordinaten. Dessen Wert lässt sich aus dem Satz des Pythagoras ableiten und beträgt:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{(X_i - Y_i)}{\sigma_i} \right)^2}$$

Ein drittes populäres Distanzmaß, das häufig zum Einsatz kommt, ist die Messung des Cosinus des Winkels zwischen den Vektoren:

$$\cos\varphi = \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{\|\vec{X}\| \cdot \|\vec{Y}\|}$$

Wobei $\|\vec{X}\|$ die Länge des Vektors $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ ist. Der Vorteil der Cosinus-Distanz ist, dass die Länge des Vektors keinen Einfluss auf den Winkel des Vektors hat. Dadurch ist dieses Maß verhältnismäßig robust gegenüber Ausreißerwerten auf einzelnen Dimensionen. Üblicherweise liefert die Cosinusdistanz im Gegensatz zu *Burrows Delta* stabilere Ergebnisse, vor allem bei einer großen Anzahl von Features (vgl. Evert *et al.* 2016: 63).

An der Verwendung von *Burrows Delta* gibt es auch Kritik. Die Möglichkeiten, einen Vektor zu standardisieren lässt sich nicht nur durch den z-Score erreichen. Eine Normalisierung aller Vektoren auf die Länge 1 hätte ebenfalls den Effekt, dass Ausreißer oder besonders kleine Werte genauso oder fast gleich stark in die Distanzmessung einfließen. Außer der mathematischen Erklärung und der statistischen Grundlage, können sich Forscher bis heute nicht erklären, warum Delta sich auf stilometrische Fragen anwenden lässt (vgl. Evert *et al.* 2016: 61).

Die Verteilung eines Wortes über das Dokumentenset ist für die Normalisierung von Belang. Burrows geht bei der Anwendung des z-Scores von der Standardnormalverteilung eines Wortes aus. Das bedeutet, dass sich die Verteilung eines Wortes über alle Texte so orientiert, dass im Idealfall die Verteilung einer Glockenkurve entspricht, deren Mittelwert der Durchschnitt bildet. Die Normalverteilungskurve erlaubt eine Streuung für Werte in der Nähe des Mittelwertes. Erwarten wir also, dass die Autoren in ihren Texten ähnliche Wörthäufigkeiten nutzen und Wörter nicht über oder unterdurchschnittlich häufig verwenden, wäre eine Normalisierung mittels des z-Scores korrekt (vgl. Argamon 2008: 139f.). Die Verteilung der Wörter über die Texte ist aber nur empirisch zu begründen. Wenn wir uns unser Untersuchungsmaterial etwas genauer ansehen, kann man davon ausgehen, dass die Wörter aus den Urkunden durchaus einer Normalverteilung entsprechen könnten. Durch häufige Wiederholungen und bedingt durch die formelhafte Sprache erwarten wir für die Verteilung eines Wortes über alle Texte eher eine Streuung um den Durchschnittswert. Allerdings häufen sich in manchen Fällen die Funktionswörter immens, nämlich dann, wenn die Urkunden Bestätigungen von Besitz behandeln. Die Bestätigungsurkunde für das Bistum Salzburg vom 08.02.1051, DH III. 260, zählt beispielsweise alle Besitzungen des Bistums auf und ist daher nicht nur gemessen an der Standardurkunde dieser Zeit überdurchschnittlich lang, sondern enthält auch überdurchschnittlich viele Präpositionen. So kommt das häufigste Wort *ad* 77 mal in der 1478 Wörter langen Urkunde vor, gefolgt von *et*, *in* und dann *cum*. Dieses extreme Beispiel zeigt, dass die Wörthäufigkeit sowie die Vielfältigkeit des Wortschatzes sich nicht immer normalverteilt verhalten müssen, sondern Ausnahmen durchaus die Regel sein können.

Um dies herauszufinden, kann mittels der Python-Bibliotheken *pandas* und *scipy* getestet werden, ob sich die Wörter über die Diplomentexte normalverteilt verhalten.²⁶ Nimmt man alle unterschiedlichen Features (hier Buchstaben-Trigramme) von beispielsweise den Notaren AA und TA, so sind 1851 von 2680 Features mit einem Confidence-Wert von $p < 0.001$ normalverteilt.

Allerdings haben verschiedene Untersuchungen die These stützen können, dass der Autorenstil gerade nicht in der Amplitude der Ausreißer²⁷ zum Tragen kommt. Die Schlüsselprofil-Hypothese bestätigt, dass Distanzmessungen gute Ergebnisse erreichen,

„wenn es strukturelle Unterschiede der Vorlieben eines Autors erfasst, ohne sich davon beeinflussen zu lassen, wie stark das Autorenprofil in einem bestimmten Text ausgeprägt ist.“ (Evert *et al.* 2016: 63).

Doch wie groß muss das in die Messung einzubeziehende Textmaterial sein, um verlässliche Ergebnisse zu erlangen? Mit dieser Frage hat sich abermals Eder auseinandergesetzt. Auch er nutzt in seinem Versuchsvorgang als Messmethode unter anderem Burrows Delta. Seine Textsamples setzt er aus zufällig gewählten Wörtern zusammen,

²⁶Das kurze Script ist auf Gitub einzusehen: <https://github.com/liversausagechimp/stylometry.git>. 15. Mai 2020.

²⁷Dabei können Ausreißer auch Wörter sein, die unterdurchschnittlich häufig benutzt werden.

die er jeweils aus seinen Dokumenten entnimmt. Dadurch werden die Wörter aus ihrem syntaktischen Zusammenhang gelöst,²⁸ zugleich sollten sie jedoch dieselbe Verteilung der Wörter über den Ursprungstext repräsentieren (vgl. Eder 2015: 170). Durch dieses Vorgehen möchte er Textsamples mit einer bestimmten Textlänge generieren, auf die er dann die Distanzmethoden mit unterschiedlicher MFW-Anzahl anwendet. Die Untersuchungen wurden für Korpora unterschiedlicher Sprachen durchgeführt, wie Englisch, Deutsch, Ungarisch. Genutzt wurden aber auch lateinische und griechische Prosa. Aus diesen Textsamples, deren Länge pro Durchlauf immer wieder um 100 Wörter erweitert wurden, wurden dann jeweils 200 MFW (in diesem Fall Wörter) ausgewählt. Korrekt zugeordnete Textsamples gelten dabei als Treffer.²⁹ Die Ergebnisse zeigen, dass die Sprachen bei unterschiedlichen Textlängen auch unterschiedlich abschneiden. Das Korpus aus englischen Texten konnte erst eine gute Trefferquote (<85%) bei einer Textlänge von 5000 Wörtern verzeichnen, während das deutsche und ungarische Korpus gar nicht erst die Quoten des englischen Korpus erreichten. Eder vermutet, dass der Grad der Flexion in der Sprache einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte. Da die Wörter nicht lemmatisiert sind, beinhaltet das deutsche und ungarische Textsample viel mehr grammatikalische Variationen eines einzelnen Wortes, als es in der englischen Sprache möglich ist (vgl. Eder 2015: 174). Bei nur 200 Features auf einer kurzen Textsample-Länge kann das Ergebnis also gar nicht gut abschneiden. Auch das Lateinische zählt zu den stark flektierten Sprachen. In Eders Untersuchung jedoch zeigt das lateinische Korpus schon eine gute Performanz bei kürzeren Texten, auch wenn die Trefferquote den Wert von 82 % nie überschreitet. Aus Eders Untersuchung kann man für diese Arbeit interessante Folgerungen ziehen: Erstens reicht eine Textlänge von circa 2500 Wörtern, um daraus schon bei geringer Featureanzahl akzeptable Ergebnisse zu gliedern. Zweitens könnte der Flexionsgrad der Sprache eine Auswirkung auf die richtige Zuweisung zu Autoren haben. Da Eder seine Messungen an einem Korpus mit antiker lateinischer Literatur vorgenommen hat, stellt sich die Frage, wie ein Korpus mit mittellateinischen Texten auf Textlängen reagiert. Wie schon erwähnt, nimmt im mittelalterlichen Latein der Grad der Objektkonstruktionen ab, während Präpositionen als Marker für den Kasus des Objektes bevorzugt werden. In diesen Präpositionen hoffe ich unter anderem, die nötigen stilistischen Distinktionen zu finden, die eine Aussage über den Stil eines Autors zulassen.

Neben der Nutzung multivariater Daten als Mittel zur Autorschaftsattribuion sind die Ansätze für Machine-Learning Algorithmen in den letzten Jahren populärer geworden. Die Ansätze stammen aus den Naturwissenschaften: Ob über *k-nearest Neighbour*, Neuronale Netze oder Support Vector Machines, die Methoden operieren dabei auf einem Set aus gelabelten und klassifizierten Daten, welche das Trainingskorpus bilden. Dieses wiederum wird vom Algorithmus genutzt, um auf dem unbekanntem Testset

²⁸Eder hält dies für einen erwähnenswerten Faktor. Bei der Auswahl der Features werden die Wörter aber ohnehin syntaktisch getrennt.

²⁹Als korrekt zugeordnet gilt, wenn Samples dem/ der richtigen Urheber/-in zugeordnet wurden.

zu operieren (vgl. Koppel/Schler/Argamon, 2009: 11). Es hat sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an Methoden und Ansätzen entwickelt, die versuchen, sich auf die Komplexität der Sprache einzustellen und aus diesem scheinbaren Durcheinander an Einflüssen, Autorprofilen und Variablen das Elementare auf eine messbare Skala herunterzuberechnen. Da diese Arbeit sich jedoch auf Distanzmessungen konzentriert, sollen Machine-Learning-Algorithmen hier nicht weiter thematisiert werden.

4.3 Impostors-Methode

Trotz zahlreicher Ansätze kommen je nach Größe des Kandidatensets die üblichen Machine-Learning-Methoden an ihre Grenzen. Sie sind dazu vorgesehen, mit einer überschaubaren Anzahl an Klassen trainiert zu werden. Weil aber in Untersuchungen hundert oder mehr Kandidaten in einem Set zur Verfügung stehen können, bilden *similarity-based methods*, also Verfahren, die auf Ähnlichkeit basieren, eine natürlichere Annäherung als Klassifizierungsmethoden. Der Ausgangspunkt dieser Methodik ist ein ausgewiesenes Autoren-Test-Dokumentenpaar (X, Y) . Dieses Paar, bestehend aus einem Testdokument und einem Dokument des möglichen Autors, wird als *same author pair* ausgezeichnet. Von dieser Hypothese ausgehend kann das Label *same author pair* durch unüberwachte Tests mit anderen Dokumenten verifiziert oder widerlegt werden. Diese Baselinemethode hat dabei den Vorteil, dass sie die Faktoren ignorieren kann, die den Ähnlichkeitswert beeinflussen können, wie beispielsweise Thematik oder Genre. (vgl. Koppel/Winter 2014: 179f.).

Dieser Ansatz grenzt sich von den bisherigen Distanzmessungen ab: Die im vorherigen Kapitel erläuterten Ansätze mit Delta messen die Ähnlichkeit zwischen zwei Texten. Der Wert der Ähnlichkeit dieses Textpaares wird dann in ein Ranking eingeordnet. Der höchste Ähnlichkeitswert eines Paares, also die Nummer eins des Rankings, markiert dabei das ähnlichste Textpaar. Der von Koppel und Winter vorgestellte neue Grundsatz wendet sich vom paarweisen Ähnlichkeitsranking ab. Stattdessen soll herausgefunden werden, ob das Autoren-Test-Dokumentpaar signifikant ähnlicher ist als das Testdokument zu Texten, die aus einem Set aus Hochstaplern (Impostors) entnommen werden. Diese sogenannte Impostors-Methode, verfolgt zugleich die These, dass beide Dokumente, das zu testende Dokument und das Kandidatendokument, vom selben Autor geschrieben worden sind (vgl. Eder 2018: Introduction). Zur Durchführung wird das Bootstrapping-Verfahren angewendet. Dabei wird pro Durchlauf eine zufällige Anzahl an Stichprobenelementen (hier Impostors) gezogen und auf das Verfahren angewendet, bevor die Elemente für die nächste Iteration in das Set an allen verfügbaren Stichproben zurückgelegt werden. Die General Impostors Methode läuft demnach wie folgt ab:

In k Iterationen wird aus den n MFW jeweils ein zufälliges Sample (Standard 50% der MFW) ausgewählt. Danach werden ebenso zufällig m Impostors-Dokumente aus dem Set entnommen, also die Dokumente, von denen wir wissen, dass sie nicht von

dem oder der Autor*in des Testdokuments sein können. Als Nächstes ermitteln wir über ein Distanzmaß, ob das Testdokument näher an den Texten des Autorkandidaten liegt als an allen anderen Impostors der jeweiligen Iteration (vgl. Kestemont *et al.* 2016: 3). Ist das Maß ähnlicher als das der Impostors-Kandidatenpaare, gilt der Test als bestanden. Wir zählen dann, wie groß der Anteil in Relation an diesen Iterationen ist. Das Ergebnis befindet sich damit zwischen 0 und 1, wobei Paare, die den Score 1 erreichen, sicher als ein *same author Paar* gelten, Werte um 0,5 und kleiner aber schon als fraglich angesehen werden können.

Hintergrund dieses Ansatzes ist, dass nicht getestet wird, wie unterschiedlich oder ähnlich die Texte sind, sondern wie stabil die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bei k -Iterationen sind (vgl. Kestemont *et al.* 2016: 3). Dabei kann man innerhalb der Iterationen nicht nur unterschiedliche Features nutzen, sondern mit variierenden Vektorraummodellen arbeiten. In drei Experimenten mit diesen Modellen konnte Kestemont *et al.* diese Modelle testen. Als Textmaterial wählte er das *Corpus Caesarianum*, von dem er herauszufinden hoffte, welche Anteile Caesar und seine Generäle an der Abfassung der fünf Kommentare hatten. In einem ersten Modell wurde die einfache *term frequency* genutzt, also die absoluten Häufigkeiten der Features. Ein zweiter Versuchsdurchlauf wurde mit der schon von Burrows angewandten Standardabweichung der Features durchgeführt und ein dritter Durchlauf mit dem *tf-idf*, der durch die inverse Dokumenthäufigkeit gewichteten Termfrequenz. Letzteres bietet sich vor allem an, wenn das Dokument über seltene Terme verfügt, die durch die Invertierung an Gewicht gewinnen.

Als Distanzmaß für den Impostors-Algorithmus wählt Kestemont die Cosinus-Distanz und die MinMax-Distanz, die schon von Koppel und Winter als geeignetste Distanzmaße für die Baseline und den Impostors-Algorithmus vorgeschlagen wurden. Die MinMax-Distanz teilt die minimale summierte Differenz von zwei Texten (X, Y) durch die maximale summierte Differenz:

$$sim(\vec{X}, \vec{Y}) = 1 - \left(\frac{\sum_{i=1}^n \min(f(X_i), f(Y_i))}{\sum_{i=1}^n \max(f(X_i), f(Y_i))} \right)$$

Dabei steht f für das Vektorraummodell. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Cosinus-Distanz und die MinMax-Distanz mit Abstand besser performen als der gleiche Aufbau mit der Manhattan-Distanz. Die genutzten Vektorraummodelle weisen ebenfalls ein interessantes Verhalten auf: Die einfache Häufigkeitsverteilung sowie die *tf-idf* schneiden in allen Durchläufen mit der Manhattan-Distanz schlechter ab als die Häufigkeitsverteilung über die Standardabweichung. Bei Cosinus und MinMax schneiden selbige vergleichbar mit der *tf-idf* ab (vgl. Kestemont *et al.* 2016: 4).

Die General Impostors-Methode ist ein neuer interessanter Ansatz, Texte zueinander zu messen und zu betrachten. Urkunden können damit im Einzelnen untersucht werden und gegen Kandidatennotare und Impostorsnotare getestet werden. Dieser An-

satz unterscheidet sich zu der einfachen Anwendung der Distanzmaße, mit denen man eine Gruppe von Urkunden zuordnen kann.

4.4 Stylo

Die Umsetzung der stilometrischen Analyse wird mit dem kostenlosen und quelloffenen Package „Stylo“ (Version 0.6.8) durchgeführt, das für die Programmiersprache R (ab Version 2.14) von Maciej Eder geschrieben wurde.³⁰ Stylo bietet vielfältige Möglichkeiten zu autorschaftsattributiven Untersuchungen, während es zugleich die komplette Pipeline für eine Korpusvorbereitung abdeckt: Es kombiniert Preprocessing, Featurebildung, statistische Analyse und Visualisierung in einem Programm, ohne dabei von unterschiedlichen, teils proprietären, sprachabhängigen Programmen abhängig zu sein. Zugleich bietet es für Einsteiger*innen eine übersichtliche GUI an, welche die Hürde für unerfahrene Nutzer*innen klein hält. Allerdings bietet diese GUI nur einen erheblich kleineren Teil an Funktionen an, als dem inzwischen stark erweiterten Paket eigentlich zur Verfügung steht. Dennoch kann man mit einfachen Befehlen auf die große Auswahl an Funktionen zurückgreifen. Für die Durchführung ist der Code verständlich und modular erweiterbar, sodass die Adaption von neuen Methoden nicht kompliziert sein sollte (vgl. Eder/Rybicki/Kestemont 2016:107). Um den Workflow des Algorithmus nachzuvollziehen, werden die einzelnen Funktionen von Stylo hier kurz erläutert.

Abbildung 6: Ansicht der GUI mit Wahlmöglichkeiten für verschiedene Sprachen.

Nachdem das Korpus in Stylo hochgeladen wurde, wird der Text in einzelne Tokens gesplittet und falls es nicht deaktiviert wurde, eine LowerCase-Funktion angewendet. Das heißt, alle Tokens werden in Kleinbuchstaben umgewandelt. So garantieren wir, dass alle Tokens mit der gleichen Buchstabenfolge auch als ein Term gelten. Das trifft beispielsweise auf die Wörter zu, die am Satzanfang groß geschrieben werden, aber eigentlich, wie alle Wörter im lateinischen Fließtext, mit Kleinbuchstaben beginnen. Die Tokenisierung selbst ist abhängig von der Sprache. Für einen englischen Text würde das Tokenisierungsprogramm beispielsweise das Wort *don't* in *do* und *n't* splitten (vgl. Eder/Rybicki/Kestemont 2016: 110). Ansonsten splittet es bei Whitespaces, also den

³⁰Dokumentation und Programm frei verfügbar auf: <https://computationalstylistics.github.io/>. 15. Mai 2020.

Spatien zwischen den Wörtern. Für lateinische Texte existieren zwei Modi, aus denen man auswählen kann. Falls das Korpus, mit dem man arbeitet, nicht zwischen den Zeichen „u“ und „v“ unterscheidet, ist es möglich, diese Unterscheidung abzustellen. Das Programm wandelt dann alle „v“ in den Buchstaben „u“ um. Wünschenswert wäre es, wenn der lateinische Tokenizer die Wörter, die mit einem angehängten *-que* enden, trennen würde. Leider ist das bei dem eingebauten Modul nicht der Fall. Zwar könnte man argumentieren, dass in einem Dokument die Verwendung von *ac*, *atque*, *et*, oder dem Suffix *-que* Informationen über den Autor transportieren könnte, aber das gilt auch für die Wörter, die durch das Suffix *-que* dann plötzlich nicht mehr zu ihrem eigentlichen Term gezählt werden können. Notar AA beispielsweise nutzt das Suffix so wie viele Notare in Verbindung mit Pronomen, wie *nostrique*, *suique* oder *eiusque*, aber auch mit Substantiven wie *manuque* oder *frateresque*. In diesen Fällen gehen Informationen über den Kasus oder vermeintliche Idiolekte, wie *frateres* anstatt *fratres*, verloren. Gleicher Informationsverlust gilt für Verben wie das von AA benutzte *neglegentiaque* im Partizip Präsens Aktiv. Behielte man die Tokens in ihrer unmittelbaren Umgebung, das heißt in einem Verbund mit ihren nachfolgenden oder vorausstehenden Wörtern, könnte sich ein gewisser Informationsgehalt konservieren lassen. Während der Auflistung der Features werden sie aber aus ihrem natürlichen Zusammenhang gelöst und nach ihrer Häufigkeit sortiert. Aus diesem Grund (und sicherlich aus noch anderen Ansätzen) kann man in Stylo Features aus n-Grammen bilden. Dabei wird das erste Feature aus dem ersten Token mit n-1 nachfolgenden Tokens gebildet, dann das zweite Feature aus dem zweiten Token mit wieder n-1 nachfolgenden Tokens und so weiter. Auf diese Weise wandert der Algorithmus wie ein Fenster über den Text und zieht n-Gramme als Features für seine Analyse heraus. Die ersten Token-Bigramme aus einer Urkunde Heinrichs III. wären beispielsweise: *in nomine*, *nomine sanctae*, *sanctae et*, *et individuae*, *individuae trinitatis*. Ebenso kann man auch mit den einzelnen Buchstaben verfahren (Buchstaben n-Gramme). Letzteres kann für die stark flektierte Sprache Latein besonders interessant sein, da die Kasus- und Tempusmarker besonders vielfältig sind oder die schon oben erwähnten Idiolekte *frateres* anstatt *fratres* Aufschluss über einen eigenen Autorenstil geben können. Zusätzlich wie in Kapitel 3.1 aufgezeigt, performen n-Gramme robuster bei Korpora, die OCR-Fehler beinhalten könnten.

Abbildung 7: Ansicht der GUI mit Einstellungen für die MFW.

In einem nächsten Schritt muss für Stylo erklärt werden, was als Feature in Betracht gezogen werden soll. Dazu definiert man den niedrigsten und den höchsten Wert für die MFWs. Genau genommen müsste das „W“ jedoch von dem Wort „Feature“ ersetzt werden, da es ja auch die Most Frequent Bigrams oder Ähnliches sein könnte. Im wissenschaftlichen Kontext hat sich jedoch die Abkürzung „MFW“ durchgesetzt, auch wenn nicht immer die häufigsten Wörter damit gemeint sind. Für die von uns gewünschten Ergebnisse bietet es sich an, die minimalen und maximalen MFW auf den gleichen Wert zu stellen (vgl. Eder/Rybicki/Kestemont 2017: 12). Wird ein unterschiedlicher minimaler und maximaler Wert definiert, wird die Anzahl der MFW bis zum angegebenen Maximalwert seriell vergrößert. Es gibt ebenso die Möglichkeit, die Pronomen aus den Texten automatisch zu löschen. Dazu werden aus einer Wortliste Terme mit den Tokens im Text abgeglichen und aus diesem entfernt. Die Untersuchungen, die ich für meine Arbeiten herangezogen habe, sind fast einhellig der Meinung, dass gerade diese Funktionswörter auch einen Einfluss auf das stilometrische Signal haben könnten. Im Fall unserer Komposita mit *-que* wäre es sogar noch fataler, die Pronomen zu löschen, da somit ein Teil der Pronomina bestehen bleibt, während andere durch die Wortliste entfernt werden würden.

Abbildung 8: Ansicht der GUI mit integrierten Distanzmaßen.

Die Listen mit den MFW werden nun generiert, ihre relativen Häufigkeiten berechnet und in Tabellen transferiert. Bevor das ausgewählte Distanzmaß hinzugefügt wird, müssen die Features noch durch die z-Transformation neu berechnet werden. Das ergibt bei einigen Distanzmaßen keinen Sinn, wie beispielsweise bei der Cosinus-Distanz, gehört aber zur allgemeingültigen Pipeline. Neben den vorgeschlagenen und zum Teil hier schon vorgestellten Distanzmaßen kann man auch eigene Distanzen über die Konsole hinzufügen. Die hier vorgestellten Maße reichen aber für die ersten Untersuchungen in dieser Arbeit aus. Zur Dokumentation werden einige Dateien angelegt, wie die verwendete Wortliste oder auf Anfrage an das Programm auch eine Tabelle mit den relativen Häufigkeiten. Die Visualisierungsmöglichkeiten bieten eine vereinfachte Sicht auf die berechneten Ergebnisse. Die zentrale Frage bleibt dabei aber im Raum stehen, wie man den Wert einer Ähnlichkeit eigentlich darstellen kann. Das Dendrogramm, eine Visualisierungsmöglichkeit in Stylo, baut sein hierarchisches Muster ausgehend vom ähnlichsten Textpaare auf. Somit entsteht eine „bottom up“- (Eder 2012: 157) Annäherung in Form eines Clusters. Die Zweige am rechten Rand der Visualisierung sind

sich dabei am ähnlichsten, während die horizontale Länge der Zweige die jeweilige, proportionale Distanz zwischen den Clustergruppen voneinander abbilden soll.

Abbildung 9: Beispiel eines perfekten Dendrogramms der Notare AA-WA, Cosinus-Distanz, MFW=750.

Bei diesen Visualisierungen besteht jedoch die Gefahr der Überinterpretation. Denn die Gestalt des Dendrogramms hängt von vielen Faktoren ab, die teilweise nur um einen einzigen Wert geändert werden müssen, um ein ganz anderes Ergebnis zu liefern. Die Stabilität kann beeinflusst werden durch beispielsweise das Distanzmaß, den Algorithmus für das Clustering oder die Anzahl der Variablen:

A dendrogram always represents a single precisely defined set of these variables[...], yet it might yield the correct results simply by chance. Even though, the results are unstable and their interpretation depends on arbitrary decisions made by a scholar: in evaluating the results, the risk of cherry-picking is obvious. (Eder 2012: 166)

Daher ist es umso wichtiger, sich bei der Auswertung der Untersuchung nicht auf bunte Visualisierungen zu verlassen, sondern die angewandten Techniken genau zu prüfen und gegebenenfalls eine größere Reihe von Versuchen durchzuführen, um ein Muster im Verhalten der Daten zu erkennen. Diese Vorüberlegungen bieten nun eine Grundlage, um die Urkunden Heinrichs III. zu untersuchen.

Mit der Aufnahme der Impostors-Methode in die Analyse wird eine weitere Methode adaptiert um die Urkunden stilistisch zu untersuchen. Da die Implementierung der Imposter-Methode nicht in die GUI von Stylo integriert ist, muss das Korpus entsprechend händisch gelabelt und Termfrequenzen gebildet werden.³¹ Um möglichst bequem

³¹Eine Anleitung findet sich bei Eder/Rybicki/Kestemont 2016: 109-111.

viele Tests durchzuführen, soll ein kurzes Script die benötigten Daten generieren.³² Diese Termfrequenzen des zu testenden Textes, des Kandidatensets und des Impostorssets werden dann als Argument an die Methode `imposters()` übergeben. Die Impostorsfunktion von Eder braucht dabei streng genommen noch nicht mal eine Unterscheidung zwischen Kandidaten- und Impostorsset. Falls kein Kandidat an die Methode übergeben wird, überprüft Stylo nacheinander alle Texte als mögliche Kandidaten, auch jene, die eigentlich als Impostors gedacht waren. Das kann je nach Korpusgröße länger dauern als die herkömmliche Methode nach Kestemont. Da mein Korpus jedoch sehr klein ist, werde ich meist darauf verzichten, einen Kandidaten auszuweisen. Lediglich beim MinMax-Distanzmaß betragen die Rechenzeiten zwischen drei und vier Minuten. Die zusätzlichen Tests mit den Impostorstexten bieten die Möglichkeit der cross-validation. Damit wird getestet, ob die Impostorstexte auch tatsächlich den erwarteten Score 0 erreichen (vgl. Eder 2018: Details) und definitiv als Autorkandidaten ausgeschlossen werden können. Da Urkunden durchaus ein gemeinschaftliches Werk zweier oder mehrerer Autoren sein können, ist dieses Vorgehen eine zusätzliche Sicherheit für eine genaue Zuteilung in Autorenpaare und nicht-Autorenpaare. Als Ergebnis erzeugt die Funktion für alle gelabelten Texte Scores zwischen 0 und 1:

```

1 | Testing a given candidate against imposters ...
2 |
3 | AA      0
4 | EA      0
5 | GA      0.08
6 | KA      0.74
7 | KB      0.58
8 | TA      0
9 | WA      0
10 |
11 |  AA  EA  GA  KA  KB  TA  WA
12 | 0.00 0.00 0.08 0.74 0.58 0.00 0.00

```

Die Scoreliste zeigt für einen Text vom Notar KA, dass die Notare AA, EA, GA, TA und WA in ihrer Impostorsfunktion die erwarteten Werte 0 beziehungsweise 0,08 erreichen. Der Score 0,08 bei GA bedeutet, dass dieser Impostorskandidat in einigen wenigen Fällen tatsächlich ein besseres Ergebnis des Distanzmaßes erreicht hat, als die eigentlichen Kandidaten KA oder KB. In solchen Fällen eröffnet sich ein Interpretationsspielraum und wird in Kapitel 5.2 ausgiebig besprochen. Da die Scores für KA und KB sich deutlich von den anderen abheben, könnten beide Notare die fragliche Urkunde diktiert haben oder sogar gemeinsam an der Abfassung beteiligt gewesen sein. Welcher Score zeigt uns jedoch einen ausreichend hohen Wert an, um prinzipiell anzunehmen, dass die Kandidaten auch das Testdokument geschrieben haben? Reicht der Wert 0,68 oder 0,74 aus, um zu behaupten, dass KB ein Autor des Testdokuments sein könnte? Um diese Frage näherungsweise zu beantworten bietet Stylo eine `optimize`-Funktion

³²<https://github.com/liversausagechimp/stylometry.git>. 15. Mai 2020.

an, um die durchschnittliche Annäherung zwischen Texten eines Autors zu messen. Diese sollen jeweils einen Schwellenwert ausgeben, um ein Dokument sicher einem Autorkandidaten zuzuordnen respektive auszuschließen. Zugleich erlauben sie uns auch eine allgemeine Aussage über die Eignung der Urkunden als Klassifizierer (vgl. Eder 2018: Optimizing the decision scores). Leider verrät uns Eder in seinem Beitrag nicht, mit welcher *confidence* er die oberen und unteren Werte bestimmt. Das bedeutet, wenn für einen Notar ein Score ausgerechnet wird, der größer als 0.6 ist, mit wie viel Prozent können wir sagen, dass er tatsächlich der Autor des fraglichen Textes ist? Eder sagt dazu nur, dass diese Werte „with a high degree of confidence“ (Eder 2018: Optimizing the decision scores) gewertet werden können. Da je nach Korpusgröße und ausgewähltem Distanzmaß dieses Vorgehen sehr rechenintensiv ist, werde ich nicht für jeden Test einen optimize-Test durchführen.

```
| [1] 0.38 0.60
```

Das Ergebnis besteht nur aus einer Zeile und gibt uns die Möglichkeit, den Score der Impostorsfunktion zu deuten: Alle Notarenlabel, deren Scores unter 0,38 fallen, können *mit hoher Wahrscheinlichkeit* als nicht-Autor gewertet werden; alle Scores über 0,6 deuten darauf hin, dass dieses Kandidatenset *mit hoher Wahrscheinlichkeit* der oder die Autorin des Testdokumentes ist. Zugleich teilen uns die Werte eine Grauzone mit, nämlich die zwischen 0,38 und 0,60, in der die Antwort auf die Autorenfrage nicht geklärt werden kann. Für unseren oben angewandten Test können wir *mit hoher Wahrscheinlichkeit* behaupten, dass KA die Urkunde verfasst hat. Ob KB ebenfalls mitgewirkt haben könnte, bleibt hingegen unsicher. Die errechneten Schwellenwerte der optimize-Funktion können zwar immer variieren, geben aber im Zweifelsfall eine Referenz an, um den Scores eine etwas eindeutigeren Wertung zu geben. Sollten bei den Analysen mit der Impostors-Methode Scores nicht eindeutig sprechen, können diese Werte als Orientierung zur richtigen Einordnung genutzt werden.

5 Stilometrische Analyse des Korpus

5.1 Die Notare Heinrichs III.

Bevor die eigentlichen Tests unternommen werden können, sollen hier die wichtigsten Notare vorgestellt werden. Dabei ziehe ich meine Informationen primär aus dem Vorwort der Urkundenedition, da ich die Bewertungen daraus durch meine Analyse zu bestätigen oder zu widerlegen hoffe. Kehr teilt die Notare in zwei große Kategorien ein: Notare deutscher Herkunft und Notare italienischer Herkunft. Dies meint er am Sprachduktus sowie an der Schrift zu erkennen, letzteres natürlich nur dann, wenn er das Original einsehen konnte oder die Schrift in Tanssumpten genau nachgezeichnet wurde. Er bewertet zugleich auch die Schriftentwicklung der Notare und zieht daraus Rückschlüsse auf ihr Verhalten. Für den von ihm als italienischen Notar ausgemachten HC konstatiert er: „Seine Schrift [...] zeigt einen einfachen, mäßig verzierten italienischen Duktus, der sich aber der Schrift der deutschen Kanzlei bereits angepaßt hat[...]“ (Bresslau/Kehr 1931: LIV). Der Notar HC soll also eine typische italienische Handschrift haben, zugleich aber auch die Elemente einer deutschen Kanzlei nutzen. Hartmut Hoffmann bezweifelt allerdings stark, dass HC ein italienischer Notar gewesen sein könnte. Er ordnet ihn als einen der Bamberger Kanzlei angehörigen Schreiber ein, der aus dem nordalpinen Reich stammt (vgl. Hoffmann 1995: 42). Beide Aussagen widersprechen sich also in ihrer paläographischen Bewertung, berücksichtigen dabei jedoch weder Terminologie, Satzstellung oder Idiolekte. Kehr kann aufgrund des Materials, das ihm vorliegt, nicht ausnahmslos alle Notare beschreiben. Einige Schreiberhände, die er zu erkennen vermag, kommen mehrmals im Urkundenkorpus vor, werden aber nicht, wie die meisten Notare, einer Sigle zugeordnet. Ausgehend davon ist die Liste der Notare an den Schreiberhänden orientiert, und nicht etwa an den Diktatoren. In einigen Fällen identifiziert Kehr den Schreiber und den Diktator als zwei unterschiedliche Personen, manchmal ist er sich aufgrund bestimmter Ausdrücke sicher, dass der Schreiber auch für den Wortlaut der Urkunde verantwortlich ist. Prinzipiell gilt für seine Einordnung: Ist seiner Ansicht nach ausreichend Material von einem Schreiber vorhanden, weist er diesem in der Reihenfolge ihrer Erscheinung einen Buchstaben nach dem Alphabet zu. Orientierungssigle ist dabei der Anfangsbuchstabe des rekognizierenden Kanzlers. Dies bedeutet beispielsweise, dass für die erste identifizierte Hand unter Kanzler Theoderich der Notar die Sigle TA zugewiesen bekommt, der zweite TB und so weiter.

TA schreibt erstmals nachweislich das DH III. 3 vom 10.07.1039 unter Kanzler Theoderich, der schon in der Kanzlei des zuvor kürzlich verstorbenen Kaiser Konrads II. tätig war. Obwohl seine Hand nicht unter den Notaren Konrads II. auftaucht, bezeichnet Kehr ihn als „in den Traditionen der Kanzlei Konrads II. leb[...]“ (Bresslau/Kehr 1931: XLIX). Von ihm sind innerhalb eines Jahres vierzehn Originalurkunden überliefert, die sich jedoch hauptsächlich aus Vorurkunden Konrads II. zusammensetzen.

Einfluss gebend für seinen Stil war wohl der Notar UD, der unter Konrad II. für die Abfassung mehrerer Urkunden verantwortlich war. Für TA scheint es deshalb interessant zu sein, inwiefern sich der Einfluss der Vorurkunden und der Stil UD's in den Duktus des Diktats eingepreßt hat. Ein weiterer Schreiber unter Theoderich, TB, wird von Kehr als Hilfschreiber eingestuft, der den Schreibstil des TA nachahmte. Dabei ist unklar, ob er die Urkunden nur schrieb, das Diktat aber von TA stammt. Insgesamt sind von TB drei Originalurkunden erhalten, sodass wir für ihn wohl nicht genug Material zur Verfügung haben werden (vgl. Bresslau/Kehr 1931:L).

Von den wenigsten Notaren ist mehr als die Schrift überliefert. Weder über den Namen, die Herkunft, noch über eine eventuelle Position in der kirchlichen Rangordnung kann eine Aussage getroffen werden. Lediglich Vermutungen über die Identität können bei einigen über Querverweise hergestellt werden. Mit am intensivsten in der neueren Forschung über Notare wurde der Italiener KA behandelt. Die Schrift von KA findet sich erstmals in einer Urkunde von Heinrichs Vater, nämlich der DKo II. 235 vom 31.03.1037, welche während des Italienszuges Konrads II. in Canidole ausgestellt wurde. KAs Handschrift taucht darin neben der eines Parteischreibers im Eschatokoll und zuletzt in der DKo II. 264 auf. Zwar sind bis zu DKo II. 280 noch Copiale überliefert, die laut Bresslau seinem Stil entsprechen sollen, aber seine Originalhandschrift ist nicht mehr nachweisbar. Zur gleichen Zeit wie die Hand KAs in der DKo II. 235 auftaucht, wird auch ein neuer italienischer Kanzler zur Rekognition der südalpiner Urkunden ernannt. Es handelt sich um den Bischof von Naumburg namens Kadeloh, der in Heinrichs Urkunden häufig als *Intervenient* oder *Empfänger* hervortrat. Zusammen mit dem hohen Klerus um Konrad II. sicherte Kadeloh nach dem Tod des Soveräns den Übergang auf dessen Sohn Heinrich III. (vgl. Huschner 2003: 859f.). Auch unter diesem Herrscher fungierte er weiterhin als Kanzler für italienische Empfänger. Und ebenso rekognizierte er Urkunden, die von derselben Hand geschrieben wurden, welche die Editoren als KA bezeichnen. Zwar ist keine Handschrift, sondern nur ein Autograph des Bischofs Kadeloh überliefert, es weist jedoch nach paläographischen Analysen eine Ähnlichkeit mit der Hand des KA auf (vgl. Huschner 2003: 898f.). Auch die wenigen biographischen Eckdaten, die man sich zusammenstellen kann, stimmen mit denen des Notars KA überein: Die letzte Urkunde von KA aus der Überlieferung wurde 1045 geschrieben. Die DH III. 132 ist nur noch als *Transsumpt* überliefert, bei der jedoch das Tagesdatum fehlt. Interessanterweise ordnet Kehr die DH III. 132 zusammen mit der DH III. 131 in den Februar 1045 ein (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXXII). Die DH III. 131 wurde auf einem von KA vorbereiteten *Blanquett* von einem unbekanntem, angeblich italienischen Schreiber hergestellt. Rekognizierender Kanzler dieser Urkunde für das Kloster der hl. Dionysius und Aurelius bei Mailand ist jedoch nicht mehr Kadeloh, sondern ein neuer Kanzler namens Adalbert. Bischof Kadeloh hatte also seine Kanzlei-tätigkeit spätestens zum 22.02.1045 abgegeben. Zugleich ist die Schrift des Notars KA nicht mehr nachweisbar, denn es ist nicht sicher, ob DH III. 132 tatsächlich in zeitlicher

Abfolge zum DH III. 131 verfasst wurde, wie Kehr behauptet, oder vielleicht das Blanquett einfach vor dem 22. Februar hergestellt worden sein könnte. Die letzten Nachweise über KA sind somit nicht hundertprozentig gesichert, ein Ausscheiden aus der Kanzlei oder der Eintritt des Todes kann dennoch zwischen 1043 und 1045 vermutet werden. Auch alle weiteren Nachweise über Bischof Kadeloh verschwinden im Jahr 1045. Über seinen Verbleib kann sich die Forschung bislang nicht einigen.³³ Kadeloh wird in der Forschung aufgrund seines Namens mal als aus Bayern stammend, in der neueren Forschung als Italiener bezeichnet (vgl. Huschner 2003: 862). KA soll jedoch sicherlich Italiener, genauer gesagt aus der Parmenser Schreibschule gewesen sein (vgl. Bresslau/Kehr 1931: L). Die neuere Forschung bringt diese beiden Personen auch aufgrund der Darstellung in den Urkunden zusammen. KA erlaubt sich als einer der wenigen Notare, die Inhalte der Urkunden entgegen der Vorurkunden nach seinem eigenen Stil zu verändern, er führt das Rekognitionszeichen in Form eines Monogramms für Kadeloh ein und hebt denselben Namen auf gleiche Höhe mit dem des Herrschers. Zugleich sind die Urkunden, die KA für das Bistum Naumburg schreibt, kalligraphisch am schönsten ausgestaltet. Vieles deutet also darauf hin, dass der Notar KA und Kadeloh ein und dieselbe Person gewesen sein könnten (vgl. Huschner 2003: 905f.). KA ist in vielerlei Hinsicht für die stilometrische Analyse ein dankbarer Notar – sein Schreibstil sei laut Kehr „individueller, [...] origineller und mannigfaltiger, in den Arengen [...] voll neuer Ideen und literarischer Reminiszenzen“ (Bresslau/Kehr 1931: L). Die Nutzung von würdigen Adjektiven und Adverbien, Gerundiumkonstruktionen in der *corrobatio* und *sanctio* und die Variationen im *eschatokoll* sind sogar für das bloße Auge zu erkennen. Allerdings variiert er auch häufig seinen Stil, beispielsweise zwischen *recognovi* und *recognovit* oder indem er den Erzkanzler mal als *archicancellarius* dann als *archiepiscopus* oder als *archicappellarius* bezeichnet (vgl. Huschner 2003: 889f.). Wir werden KA in unserer späteren Analyse noch begegnen.

EA ist am Längsten in der Kanzlei der Salier tätig. Insgesamt schreibt er 18 Jahre lang in unregelmäßigen Abständen Urkunden und hat einen gewissen Einfluss auf die Tradition der Kanzlei (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LII). Seine Urkunden, sofern er auch für deren Wortlaut verantwortlich war, haben einen konstanten, immer wiederkehrenden Stil und sind somit für eine stilometrische Analyse geeignet, da sie sich leicht aus einem Set von Kandidaten identifizieren lassen müssten. Die Mehrzahl seiner Urkunden sind zudem Schenkungsurkunden, deren Diktatschema er immer wieder einsetzt.

Sporadisch, aber deshalb nicht unwichtig, erscheint auch der Notar UB, der auch unter Konrad II. schon längere Zeit tätig war. Besonders sein Diktatstil soll auf EA gewirkt haben. Kehr vermutet sogar eine engere Zusammenarbeit der beiden (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LIII). Von UB sind leider aus der Zeit Heinrichs nur zwei Originalurkunden von 1040/41 erhalten, weswegen seine anderen Beiträge mit Vorbehalt in die Analyse miteinfließen sollten.

³³Eine kurze Übersicht über die Diskussion findet sich bei Huschner 2003: 861-863.

Ein weiterer vielversprechender Notar in unserer Liste könnte AA werden, der, laut Kehr an EAs Stil angelehnt, einen sehr selbstständigen Charakter im Schriftbild sowie Stil entwickelt habe (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LIII). Durch die Datierung in den Urkunden wissen wir, dass er nach einer anfangs aktiven Schreibtätigkeit ganze sieben Jahre keine Urkunden für die Königskanzlei verfasst hatte. Interessant wäre deshalb zu erfahren, ob man durch die stilometrische Analyse eine Veränderung in seinem Stil ausmachen kann, sofern dieser überhaupt vorhanden ist. Die von Kehr als *Schüler* von AA betitelten Notare T II. A, B und C identifiziert Kehr als Individuen, obwohl er teilweise ihre Handschriften und Diktate nicht auseinander halten kann. Sie hätten einen leicht anderen Stil und wenige Besonderheiten, die aber eine Auszeichnung als selbstständige Notare rechtfertigen (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LIV). Vielleicht ist es möglich, durch die stilometrische Analyse eine Unterscheidung innerhalb dieser Gruppe zu treffen.

Die Notare HA und HC, die jeweils für deutsche und italienische Empfänger schrieben, hat Hoffmann in seinen paläographischen Studien neu bewertet. Demnach sei HA, der in der Urkundenedition als Notar mal deutscher, mal italienischer Abstammung bezeichnet wird (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXXIII), eigentlich aus der Bamberger Schreibschule. Hoffmann konstatiert, dass HA nicht wie Kehr behauptet ein unbekannter Mundator der DH III. 224 sei, sondern der Bamberger Domherr Gunther, seines Zeichens der spätere Kanzler Italiens. Dies erschließt er sich durch ein Autograph aus einer Gerichtsverhandlung aus Italien (vgl. Hoffmann 1995: 45-47). Und auch schon der oben erwähnte HC sei laut Hoffmann nicht etwa ein Italiener, sondern ebenfalls aus der Bamberger Schule, das beweise das Schriftbild. Die alte Forschung vermutet hingegen, dass der hinter der Sigle HC stehende sogar ein Geistlicher aus der Parmenser und Mailänder Schule sei (vgl. Manitius 1958: 67). Insgesamt stellt sich zudem die Frage, wie der Einfluss der Schreibschulen zu bewerten ist, die Kehr immer wieder erwähnt. Ist es möglich, den Stil der Schreibschulen zu identifizieren beziehungsweise herauszufinden, welchen Einfluss diese auf den persönlichen Autorenstil ausüben? Ist es nicht deshalb sinnvoller, Schreibzentren zu identifizieren, die man laut Forschung ja auch am Schriftbild erkennen kann? Die Bamberger und Parmenser Schule scheint bisher am besten geeignet zu sein, um einen Fokus darauf zu setzen.

Eine weitere Schule, die Kehr beschreibt, ist die Speyerer Schule, deren jüngere Gruppe an Schreibern zu Heinrichs Zeiten ihren Hauptschwerpunkt nach Goslar versetzte. Aus dieser Tradition komme der Notar WA, der zusammen mit WB, WC, WD und WE die größte Gruppe von Notaren unter einem Kanzler bildet. WA sei durch seine regelmäßige Schrift leicht zu identifizieren und sein Diktat mit neuen Ausdrücken und Formulierungen durchwoben (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LIV). WA, der zwischen 1048-1052 zahlreiche Urkunden schreibt, produziert ausschließlich für nordalpine Empfänger. Er wird ferner als Lehrer von WB bezeichnet, der sich mit der Zeit von einem Gelegenheitsschreiber zum festen Schreiber in der Kanzlei entwickelte. Auch wenn seine Schrift nicht dem italienischen Brauch entspricht, gestaltet er die meisten Urkunden in

italienischer Tradition: Hochformat und Datierungszeile sind wie die seines italienischen Kollegen OA gestaltet, obwohl er für nord- und südalpiner Empfänger schreibt (vgl. Huschner 2003: 854). Von seinem Kollegen WC, der angeblich auch aus dem Goslarer Studienkreis stammt, sind einige Urkunden überliefert, die auf italienischem Pergament geschrieben wurden,³⁴ selbst wenn diese für nordalpine Destinatäre bestimmt waren. Sein Stil sei an den des Notars AA angepasst, obwohl er einige auffällige Deskriptionen für Empfänger einfließen lässt (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LVI). Auch die beiden anderen Notare, WD und WE, sind als Notare für Urkunden nordalpiner Empfänger tätig. Da von beiden aber wenige Originale, nämlich vier für WD und drei für WE überliefert sind, sind die Ergebnisse in der Analyse mit Vorsicht zu betrachten. Wahrscheinlich ist von ihnen zu wenig Textmaterial vorhanden.

Eine größere Anzahl an originalen Urkunden sind von GA überliefert, der unter dem Kanzler für Italien, Gunther, und dem Kanzler für das nordalpine Reich, Winither, schreibt. GA, den überregionalen Hofnotar, identifiziert Kehr als Italiener, der jedoch wie HC angeblich zur Bamberger Schule gehörte (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LVII). Auffällig macht dieser sich durch seine Schrift, die ihn von den Notaren des Kanzlers Winither abhebt. Von ihm sind zehn Originalurkunden überliefert, was genug Material liefern dürfte, um seinen Stil etwas genauer zu untersuchen.

Die Einschätzungen von Kehr sind für mich insofern wichtig, um zu erkennen, mit welchen Argumenten er Notare den Urkunden zuzuordnet. Nicht nur Hoffmann oder Huschner haben längst die teils subjektive Einschätzung des Editors in Frage gestellt und neue Thesen begründet. Die 42 Originalurkunden, die Kehr als Anonym einstufte und die entweder von Empfängernotaren oder vielleicht doch von unseren Kandidaten diktiert wurden, lassen zusätzlich Möglichkeiten einer Analyse offen.

5.2 Stilometrische Analyse

Bevor die Analyse der Urkunden durchgeführt werden kann, muss die Frage beantwortet werden, wie diese überhaupt angegangen wird. In der Theorie gilt es, 335 Urkunden und damit alle Urheberschaften zu prüfen. Dies ist nicht immer möglich. Einerseits kann es sein, dass zu wenig Urkunden eines Notars für eine computergestützte stilometrische Analyse vorhanden sind, andererseits beinhalten einige Urkunden durch den Gebrauch von Vorurkunden nicht genug Signale des Diktators, um eindeutig signifikant zu sein. In solchen Fällen ist es umso wichtiger, dass die Editoren der Urkundenedition die Überlieferung genauestens kennen und die Vorurkunden identifizieren konnten. Aufschluss über jenen Text, der aus Vorurkunden übernommen wurde gibt der Petitdruck an, der in der Volltextversion jedoch nicht ausgezeichnet wurde. Aus diesem Grund habe ich alle Anmerkungen der Editoren zu den einzelnen Urkunden durchgelesen und manuell in einer Tabelle neu ausgezeichnet. Das löst leider nicht das grundlegende Problem, welche die Vorurkunden für die Analyse haben. Die Anteile aus einer Vor-

³⁴Beispielsweise DH III. 335 und 340.

urkunde können je nach Thema und Überlieferung stark variieren. Dazu kommt, dass sich die Editoren keiner genauen Terminologie bedienen, um den Einfluss und Anteil einer Vorurkunde zu bezeichnen. Für das DH III. 121 schreibt Kehr, dass die vorliegende Urkunde eine „Wiederholung“ (Bresslau/Kehr 1931: 152) des DKo II. 129 sei. Und tatsächlich sind beide Diplome bis auf einzelne formelle Passagen wie *invocatio* und *eschatokoll* sowie orthographische Eigenschaften und Personennamen gleichlautend. Der Gesamtanteil an Wörtern aus der Vorurkunde liegt in diesem Fall bei 81,1%.³⁵ In einem anderen Fall wird der Wortlaut aus der Vorurkunde des DH III. 59 mit den Worten: „Im Anschluß an das DO III. 174“ (Bresslau/Kehr 1931: 77) beschrieben. Hier sind die Anteile der Vorurkunde jedoch dieselben wie im Falle des DH III. 121, welches die Editoren als „Wiederholung“ beschreiben. Eine weiterer Ausdruck findet sich in dem DH III. 128. Dort beschreibt Kehr den Einfluss der Vorurkunde: „Mit Benutzung des[...]“. Der Anteil an Wörtern aus der Vorurkunde liegt hier bei 62,5%. Aus diesem Sachverhalt wird klar, dass die Urkunden genau geprüft werden müssen, bevor sie in die Analyse einfließen. Sind die Anteile aus Vorurkunden zu hoch, kann der eigene Stil eines Autors nicht stark genug sein, auch wenn er in einzelnen Wörtern oder der Orthographie seinen Ausdruck findet. Sinnvoll wäre es deshalb, Notare zu identifizieren, die häufiger mit Vorurkunden arbeiten. Diese könnten dann aus der Analyse ausgeschlossen werden. Doch es ist nicht ganz eindeutig zu bestimmen, ob ein Notar häufig nach Vorurkunden schreibt oder schreiben muss, denn die Arbeit mit diesen hängt immer mit der konkreten Situation zusammen. Von Notar TA sind beispielsweise 14 Originalurkunden überliefert, von denen 10 mithilfe von Vorurkunden verfasst worden sind. Da TA der erste Notar Heinrichs III. war, der regelmäßig Urkunden produzierte, ist die Anzahl der Besitzbestätigungen für Empfänger und damit die Wiederholungen der Urkunden Konrads II., dementsprechend hoch. Kehr beschreibt den Diktatstil des TA im Vorwort zur Edition mit den Worten: „Dieser korrekten Schrift entspricht sein Diktat, das, da die Mehrzahl seiner Diplome nach Vorurkunden geschrieben ist, freilich nur wenige individuelle Elemente bietet.“ (Bresslau/Kehr 1931: XLIX) Einige Sätze weiter fügt Kehr aber noch hinzu, dass sein Diktat an wenigen Passagen doch leicht zu erkennen sei und zitiert spezielle Ausdrücke aus Urkunden, welche anscheinend typisch für TA seien (vgl. Bresslau/Kehr 1931: L). Diese Anmerkung Kehrs ist essentiell und steht exemplarisch für die Arbeitsweise der Editoren. Ohne die Einordnung und Identifizierung über das Diktat und spezielle Ausdrücke würden die Editoren Kopiale nicht zuordnen können. Dementsprechend waren sie gezwungen, eine individuelle Note und Wendungen für jeden Notar zu bestimmen. Die Frage ist jedoch, ob diese Methode immer richtig angewendet wurde. Das DH III. 7 beispielsweise wird dem TA zugeordnet, ist jedoch nicht mehr im Original überliefert, sondern aus dem Corveyer Kopialbuch aus dem 15. Jahrhundert entnommen. Im Vorwort zur Urkunde beschreibt Kehr, dass sie „sehr wahrscheinlich“ (Bresslau/Kehr 1931: 9) von TA verfasst wurde. Das mache

³⁵Alle Elemente der Urkunde, einschließlich Siegel, Monogramm und Datumsangaben, wurden jeweils als Worteinheiten gezählt.

er anhand eines Teils aus der *narratio* aus. Das DH III. 7 ist jedoch auch eine Wiederholung des DKO II. 19. Anhand des Petitdrucks lässt sich erkennen, dass der Anteil an Wörtern aus der Vorurkunde 80% beträgt. Die Passage aus der *narratio*, die von der Vorurkunde abweicht und worin der Stil des TA trotz Anteile aus der Vorurkunde zu erkennen sei lautet:

„Unde abbatissa Iuditha nominata, que nostris temporibus eidem monasterio pre-
fuit, nostram regalem excellenciam adiens suppliciter exoravit , ut prefatum cenobium
more antecessorum nostrorum in nostri mundiburdio suscipere[m].“³⁶

Ich halte die Zuordnung der Editoren in diesem Fall für zweifelhaft, werde aber auch mit der computergestützten Analyse keine Aussage treffen können. Würde man den Satz mit den angeblich individuellen Zügen aus der *Narratio* isolieren, wäre immer noch zu wenig Textmaterial zur Verfügung, um die Worte statistisch zu messen. Und würden wir den Satz in eine andere Urkunde von TA einfügen, hätte dieser im Angesicht der Signale der vielen anderen Wörter aus der Urkunde ebenso wenig Auswirkung auf das Ergebnis. Ferner wäre es auch zu aufwendig, die Wörter der Vorurkunden aus den Urkundentexten zu löschen, da sie ja in der Volltextversion nicht ausgezeichnet sind. Wäre dies aber der Fall, gäbe es die Möglichkeit, die Texte der Vorurkunden den Notaren zuzuordnen, welche die Urkunde ursprünglich verfasst haben. Da unter Heinrich auch Notare arbeiteten, die schon unter Konrad II. in der Kanzlei tätig waren, könnte man dadurch mehr Textmaterial für eine größere und umfassendere Analyse generieren, die sich nicht nur mit einem Herrscher, sondern vielleicht sogar mit der ganzen Epoche beschäftigt. In diesem Szenario entsteht aber ebenso ein Problem. Nicht immer sind die Vorurkunden im Original, sondern nur als Abschrift überliefert oder sind im Laufe der Geschichte vollständig verschollen. In letzteren Fällen kann man nur durch die Herleitung aus dem Text vermuten, dass eine Vorurkunde vorlag. Auch hier lassen sich, wie ich finde, die Editoren zu vorschnellen Urteilen verleiten. Über das DH III. 15, das als Original vorliegt und von TA geschrieben sei, sagen die Editoren, dass der Wortlaut aus einer Vorurkunde von einem verlorenen Diplom Heinrichs II. stamme. Das schließen sie aus bestimmten Wendungen, die sie in Diplomen Heinrichs II. gefunden haben und deren Wortlaut mit denen im DH III. 15 übereinstimme. Diese Passagen wurden von den Editoren in Petitdruck markiert. Die Argumentation der Editoren ist dabei, dass diese Abschnitte der verloren gegangenen Urkunde sicherlich selbst als Vorurkunde oder Orientierung gedient haben muss. Ungeklärt bleibt allerdings, ob nicht noch mehr Ausdrücke und Sätze aus der verschollenen Vorurkunde stammen könnten. Dazu Kehr:

„Ebenso hat der in DH. II. 230 [...] stehende Passus *hoc addito – restituat* (DD. 3, 267 Z. 25–30), der in unserem D. fehlt, sicher in jenem Deperditum für Ebersberg gestanden, obwohl Stengel, *Diplomatik* 218 Anm., dies bezweifelt; denn ganz

³⁶Der Petitdruck ist aus der Urkunde übernommen.

gewiß hat TA, der ihn für das Diktat des D. 56 benutzt hat, ihn eben in der VU. unseres D. kennengelernt.“ (Bresslau/Kehr 1931: 19)

Zusammenfassend gibt es bei den Diplomen, die mit Hilfe einer Vorurkunde verfasst wurden, Bedenken über deren Benutzung meinerseits. Erstens müssen diese Urkunden auf den Anteil Vorurkunde – Originalurkunde untersucht und eingeschätzt werden, ob ein ausreichend „individuelles“ Signal vorhanden sein kann. Dies kann man unter anderem daran messen, ob beispielsweise die *arenga* oder *narratio* vom Notar verfasst worden ist. In der im Kapitel 3.1 vorgestellten Studie von Eder wird zwar der Einfluss von Plagiaten relativiert, doch bei einem Anteil von 80 % Wörtern, die nicht vom Autoren stammen können, ist die stilometrische Attribution nicht mehr effektiv. In Eders Studie schneiden die lateinischen Prosatexte mit bis zu 40 % fremden Wörtern noch ausreichend gut ab (vgl. Eder 2013: 612). Aus diesem Grund nehme ich diese Prozentzahl als meinen Schwellenwert, um zu entscheiden, ob ich die Urkunde in meine Analyse einfließen lasse.

Neben den Originalurkunden sind auch Abschriften aus späteren Jahrhunderten in der Edition enthalten. Dabei muss unterschieden werden zwischen einfachen, unbeglaubigten Kopialen und beglaubigten Transsumpten. Die Kopiale wurden in Kopialbüchern späterer Jahrhunderte meist im Volltext abgeschrieben und die wichtigsten Symbole wie Siegel oder Monogramm abgezeichnet. Sinn und Zweck dieser Kopien lag zuerst in der Übersicht über bestimmte rechtliche Bestimmungen, später dann wurden die Einträge nach Ordnungsprinzipien, wie Provenienz oder Empfängerperson geordnet. Meist waren geistige Zentren für das Abschreiben verantwortlich (vgl. Vogtherr 2017: 108). Die zeitliche Distanz zwischen der Ausstellung und dem Moment der Übertragung kann dabei mehr als fünf Jahrhunderte betragen. Dementsprechend unsicher ist auch die originalgetreue Überlieferung. Aufgrund der Tatsache, dass ausgewählte Urkunden dem Kopisten vorgelegt wurden, müssen wir sicherlich mit einem größeren Überlieferungsverlust rechnen. So wie die Erstellung von Kopialbüchern Momente für bewusste Fälschungen ermöglichen, so bedeuten auch die unabsichtlichen, editorischen Entscheidungen der Kopisten einen Eingriff und eine Verfälschung des Originals (vgl. Mersiowsky 2015: 110). In jenen Fällen, in denen die Originalurkunden jedoch nicht mehr erhalten sind, erweisen sich Kopialbücher als wertvolles Informationsmittel für die Geschichtswissenschaft.³⁷ Die richtige Einschätzung, welche Teile eines Kopials interpoliert sein können und welche nicht, das *discrimen veri ac falsi*, ist Kerndisziplin der Diplomatik. Auch Bresslau und Kehr prüften nach bestem Gewissen die Echtheit ihrer Urkunden und versuchten, ihre Argumente so transparent wie möglich zu gestalten. Dennoch haben sich im Laufe des letzten Jahrhunderts einige von Bresslau und Kehr als echt gekennzeichnete Urkunden als Fälschungen herausgestellt oder es wurde

³⁷Eine Übersicht zu Kopialbüchern, der Tradition des Abschreibens und des Fälschens findet sich in Originale - Fälschungen - Kopien. Kaiser und Königsurkunden für Empfänger in „Deutschland“ und „Italien“ und ihre Nachwirkungen im Hoch- und Spätmittelalter von 2015.

deren Echtheit angezweifelt. Selbst Kehr schreibt zu einigen Kopialen, die er in die Edition aufgenommen hat, wie hier über das DH III.272:

„Aber sowenig dieser Fälscher imstande gewesen ist, ein einem Original des 11. Jh. ähnliches Schriftstück nachzuahmen, so erkennt man doch, daß er ein solches vor sich gehabt hat, nämlich ein von EA geschriebenes D, das er in der allgemeinen graphischen Anordnung und in der Wiedergabe des Chrismon und, wenigstens in D. 272a, auch in den dem EA eigentümlichen Abkürzungszeichen – allerdings ungeschickt genug – zum Muster nahm.“ (Bresslau/Kehr 1931: 363)

Die Fälschungen werden selbstverständlich bei der Auswahl der Urkunden berücksichtigt werden. Sind hingegen editorische Eingriffe der Kopisten vorhanden, die nicht mehr nachzuverfolgen sind, könnten diese eine Auswirkung auf die stilometrische Analyse haben. Zudem sind Kopiale nicht mehr in der Originalhandschrift des Notars verfasst, sodass keine paläographische Analyse von Seiten der Editoren vorgenommen werden konnte. Gerade in diesen Fällen verlassen sich diese auf ihren (subjektiven) Diktatvergleich oder die Nachzeichnungen der Kopisten. Ein Ansatz muss und wird deswegen sein, die Kopiale bezüglich ihres Diktators zu vergleichen um die Thesen der Editoren zu überprüfen.

Im Gegensatz zu den unbeglaubigten Kopialen stehen die beglaubigten Transsumpte, die erstmals seit Heinrich IV. erstellt wurden. Sie werden im Interesse des Ausstellers in einer Kanzlei erstellt und haben, sofern vollständig übernommen, eine größere Nähe zum Original. Den 201 Originalurkunden stehen damit 134 Kopiale/Transsumpte gegenüber. Ich werde bei der Einbeziehung und Prüfung der Kopien keine Unterscheidung zwischen dem Typus Kopial und Transsumpt vornehmen. Beide Urkundenarten sollen und werden, sofern sie nicht aus anderen Gründen ungeeignet erscheinen, in die stilometrische Analyse einfließen.

Aus diesen 335 Urkunden, seien es Originaldiplome, Diplome mit Vorurkunde, Transsumpte oder Kopiale können die Editoren nicht immer alle Schreiber identifizieren. Dies liegt einerseits an der teils lückenhaften Überlieferung, andererseits an dem Typus der *Empfängerdiplome*. Wie schon erwähnt, gingen die Editoren davon aus, dass sich nur bei Bedarf eine italienische Kanzleiabteilung formte, um Urkunden herzustellen. Dabei ging nach neuerer Forschungsmeinung die Initiative häufiger von der Empfängerseite aus als bisher von Kehr und Bresslau vermutet. Die Destinatäre bereiteten ihre Urkunden mit *protokoll* und *kontext* vor, die sie dann in der Kanzlei des Herrschers nur noch besiegeln ließen (vgl. Huschner 2003: 33). Einige Zentren heben sich besonders hervor, wie das Domkapitel von Parma, dem auch Kehr einige wenige Urkunden zuschreibt. Identifizieren die Editoren ein solches Empfängerdiplom, wird nur anhand der Schrift noch einmal nachgeprüft, ob diese Hand schon einmal ein anderes Diplom geschrieben haben könnte beziehungsweise der italienische Duktus darin überprüft. Dabei kann es, wie Hoffmann schreibt, beim Erkennen eines typischen italienischen Duktus nicht selten zu Fehlinterpretationen kommen und spricht von einer „italienische[n] Manie [...] in der MGH-Edition“ (Hoffmann 1995: 44). Gemeint sind da-

mit jene Schreiber wie GA oder HA, deren Stil laut Kehr und Bresslau italienisch sei, obwohl Hoffmann diese in seiner paläographischen Analyse zur Bamberger Domschule einordnet. Das bedeutet nicht, dass die als italienische Empfängerdiplome eingeordneten Urkunden revidiert werden müssen. Der Trend der letzten Jahrhunderte zeigt deutlich, dass italienische Destinatäre diese Praxis auch aus pragmatischen Gründen regelmäßig vollzogen. Durch die häufig langjährige Abwesenheit des Herrschers südlich der Alpen versuchte man auf pragmatischem Wege seine Rechtsansprüche geltend zu machen und mit der schon vorbereiteten Bestätigungsurkunde am Hof zu erscheinen (vgl. Huschner 2003: 34). Diese Begebenheit macht den Typus Empfängerdiplom für eine Analyse schwierig. Geht man davon aus, dass jeweils der Empfänger oder ein Schreiber des Empfängers die Urkunde geschrieben hat, werden nicht mehr als ein oder zwei Urkunden von diesem in der Edition sein. Waren die Empfänger jedoch große geistliche Zentren, dann bestünde eventuell die Chance, einen oder mehrere Schreiber zu identifizieren. Interessant zu messen wäre der stilometrische Einfluss einer Schreibschule wie Parma, Bamberg oder Goslar. Gehörten solche Schreiber zum Personal der Kanzlei, könnten auch Urkunden, die von Kehr aufgrund des Diktats als Empfängerdiplom eingeordnet wurden, über die stilometrische Analyse zu einem Notar zugeschrieben werden. In einigen Fällen nämlich vergeben die Editoren keine Siglen an Schreiberhände, auch wenn sie in der Urkundenedition häufiger auftauchen. Die fehlende Vergabe erscheint mir teilweise etwas willkürlich, was mich nicht davon abhalten sollte, auch diese Urkunden genauer zu beleuchten. Kontraproduktiv für diese Studie ist zudem, dass Kehr wohl viel seltener Empfängerdiplome für das nordalpine Gebiet identifiziert hat als bisher angenommen. Dies wird später in der Analyse einiger Urkunden deutlich.

Die Identifizierung der Schreiberhand bringt mich ebenso zu der Frage, wie die eigentliche Urkundenproduktion organisiert war. In Kapitel 2.2 habe ich kurz herauszuarbeiten versucht, dass Diktator und Mundierer nicht ein und dieselbe Person sein mussten. Meist unterscheiden die Editoren jedoch nicht, wer die Urkunde geschrieben und wer sie verfasst haben könnte. Als „verfasst und geschrieben von“ bezeichnen sie jene Fälle, in denen Diktator und Mundierer dieselbe Person seien. In einigen Fällen sind jedoch *Eschatokoll* und Datierungszeile von bekannter Hand geschrieben, während sie anhand des unbekanntes Schriftbildes aus dem Kontext eine Empfängerurkunde vermuten, wie beispielsweise in DH III. 25. In einem anderen Fall vermuten sie Einflüsse anderer Notare wie bei DH III. 37, das von TB zwar geschrieben wurde, die Interventionsformel aber Ähnlichkeiten zu UB habe. Könnte UB die Urkunde damit diktiert haben? Oder wurde TB von UB inspiriert? Über die tatsächlichen Begebenheiten lässt sich nur spekulieren. Ignorieren darf man diese Faktoren trotzdem nicht. Wenn Kehr für das DH III. 101 feststellt, dass AA die Urkunde zwar geschrieben, der Kanzler Adalger selbst aber Nachtragungen gemacht habe, dann ist die Urheberschaft der Urkunde vielleicht weniger bei AA zu suchen, als vielmehr beim Kanzler. Mit dem Verständnis der neueren Forschung zur Kanzleihierarchie ist es sicherlich denkbar, dass

Kanzler häufiger in die Urkundenformulierungen eingegriffen haben könnten, ergo auch als reine Verfasser infrage kommen. Einmal mehr erweisen sich deshalb die Zuteilungen der Editoren als fraglich. Ebenso denkbar sind Kooperationen in der Abfassung. Die gemeinsame Formulierung eines Kontextes, vor allem für neue oder schwierige Rechtslagen, könnte durch Zusammenarbeit entstanden sein. Dies trifft nach meiner These vor allem zu, wenn sich in kurzer Abfolge viele Notare mit ihrer Schreibtätigkeit abwechseln oder zusammen unter einem bestimmten Kanzler arbeiten. Selbst Kehr gibt zu, dass er diese Diktate teilweise nicht unterscheiden kann. Über T II. A, B und C schreibt er:

„Theoderich II. A, B, C sind alle drei Schüler des AA und sowohl in der Schrift wie im Diktat von ihm abhängig.[...] Die Diktate dieser drei Notare verraten so wenig individuelle Züge, daß sie nicht einmal streng von einander geschieden werden können und von denen des AA kaum Unterschiede aufweisen.“ (Bresslau/Kehr 1931:LIII)

AA schreibt unter Kanzler Adalger, verfasst aber auch in den ersten drei Monaten unter dem neuen Kanzler Theodericus Urkunden, bevor dann T II. A, B und C die Produktion der Diplome übernehmen. Kehr selbst vermutet, dass die drei Notare Schüler des AA seien. Eine andere Möglichkeit wäre zu vermuten, dass AA selbst den Wortlaut diktierte, während die vermeintlichen Schüler die Urkunden nur mündigten. Wir können über die Schriftzeugnisse rekonstruieren, dass AA bis 1045 am Hof Diplome schrieb und dann nach einer langen Pause erst wieder 1052 in DH III. 284 auftaucht. Kehr vermutet für diese Zeit seine Abwesenheit vom Hof. Ebenso könnte AA aber auch am Hof ein anderes Amt bekleidet haben und manchmal in Diktate eingegriffen haben und 1052 dann schließlich in großen Abständen noch einmal vier Urkunden selbst geschrieben haben. Teilweise findet Kehr nach dem Wiedereintritt von AA in die Hofkapelle auch sein Diktat in anderen Urkunden wieder, von denen wir aber nicht sicher sind, wer sie geschrieben und verfasst hat (vgl. DH III. 285).

Auch eine neue politische Lage kann nicht nur Einfluss auf die Zusammensetzung der Kanzlei haben, sondern auch kooperative Arbeiten in der Kanzlei erzeugen. Während des zweiten Italienszuges Konrads II. wurde es wohl nötig, neue Notare zu bestimmen, die sich mit der italienischen Urkundenherstellung auskannten. Der schon erwähnte KA verfasste wohl das *Eschatokoll* der ersten Urkunde des Italienszuges für die Kirche zu Mantua. In den nächsten Monaten schrieben laut Bresslau KA, KB und KC abwechselnd die Diplome, bis Konrad wieder in das nordalpine Reich reiste. Bei vielen Artefakten ist sich der Editor nicht sicher, wer die Urkunde geschrieben oder verfasst haben könnte. Vieles weist auf eine Zusammenarbeit hin. Das DKo II. 235 ist beispielsweise von einem „Parteischreiber“ und KA geschrieben, das DKo II. 240, das nur als Copial überliefert ist, birgt typische Ausdrücke von KA, KB und KC und in den DDKo II. 260, 261 ist wieder das *Eschatokoll* von seiten der Notare konzipiert.

Sind Urkunden tatsächlich in Kooperation entstanden, macht dies eine eindeutige Zuordnung zu einem Autor natürlich schwer. Auch die literaturwissenschaftliche

Stilometrie ist sich der Einflüsse anderer Autoren bewusst und forscht dementsprechend in diesem Bereich. In seinem Artikel diskutiert Eder beispielsweise über den Einfluss Truman Capotes auf das Werk *To Kill a Mockingbird* von Harper Lee. Es wurde schon mehrmals vermutet, dass beide sich gegenseitig stark inspirierten oder sogar an bestimmten Kapiteln zusammengearbeitet haben müssten. Der Vorteil dieser Untersuchungen sind natürlich die Textlängen des Materials, sodass Eder eine Analyse für jeweils ein Buchkapitel durchführen konnte. Das Ergebnis zeigt, dass Kapitel 28 ein stärkeres Autorensignal für Capote als für Lee aufweist, während der Algorithmus alle anderen Kapitel Lee zuschreibt (vgl. Eder/Rybicki 2015: Go Set A Watchman while we Kill the Mockingbird In Cold Blood). Diese Studie bringt mich wiederum zu der Frage, welche Textabschnitte ich für die Analyse überhaupt einbeziehen soll. *Invocatio* und *intitulatio* verändern sich im Laufe der Herrschaft Heinrichs eigentlich nicht. Lediglich die *intitulatio* lautet nach der Kaiserkrönung nicht mehr *Heinricus divina favente clemencia rex* sondern *Heinricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus*.³⁸ Neben einigen orthographischen Abweichungen lautet der Eingangstext also immer gleich. Dadurch können diese Textzeilen kein Autorsignal übertragen und werden nicht miteinbezogen. Da ich auch mit Buchstaben-Trigrammen arbeiten werde, ist es umso wichtiger, auf die Textauswahl zu achten. Kommen beispielsweise gleichlautende Trigramme auch im Kontext vor, würde das die Trigrammhäufigkeit beeinflussen und so das Ergebnis verzerren. Ein ähnliches Argument könnte man für die *sanctio* und *corrobatio* anführen. Sie sind häufig wortgenau gleich gestaltet und formell. Allerdings werden in diesen Abschnitten weniger Funktionswörter benutzt, als im Kontext oder Eingangsprotokoll. Ferner ist die Gestaltung dieser Sätze dem Notar überlassen, der sie individuell und nach Kontext ausführt. Aus diesem Grund werden sie nicht aus dem Textkorpus gelöscht. In der Rekognition sind die formellen Nennungen natürlich gleich. Es gibt darin nur einige individuelle Züge, an denen man einen Notar erkennen könnte. EA ist es beispielsweise gewohnt, den Erzkanzler als *archicapellani* anstatt *archicancellarii* zu bezeichnen (vgl. DH III. 78), während andere anstatt des *recognovi* ein *recognovit* bevorzugen. Die Variationen halten sich innerhalb dieses einen Satzes der Rekognition dennoch in Grenzen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, diese Urkundenanteile nicht in die Texte für die Analyse einzubeziehen. Ebenso schließe ich das *datum* und *actum* aus, da sie inhaltlich und stilistisch keinerlei Funktionen besitzen.

Zum Schluss und nachdem ich festgestellt habe, welche Urkunden die Eigenschaften für eine Analyse besitzen könnten, muss ich mir die Frage stellen, welche Antworten ich finden möchte. Einerseits bleibt für mich die Möglichkeit, bestehende Zuordnungen zu verifizieren oder zu widerlegen, andererseits anonyme Notare zu identifizieren. Beide Fragestellungen kann ich mit zwei Methoden angehen. Zum ersten die „flächendeckende“ Analyse, in der ich mittels eines Distanzmaßes mehrere Urkunden gleichzeitig

³⁸Lediglich einmal wird auch Heinrich als *rex Romanorum* in DH III. 72 genannt.

einem Autoren oder einem Signal zuordnen kann. Zum Zweiten die „punktierte“ Analyse, bei der ich genau einen Notar gegen ein größeres Set aus Kandidaten mittels der Impostors-Methode vergleiche. An beide Methoden werde ich mich erst herantasten müssen um zu verstehen, wie der Algorithmus mit den Texten umgeht und verfährt.

Ein Nachteil, der mit der Verwendung der Impostors-Methode entsteht, ist die Grundlage des *same author pairs*. Unter meinen Kandidaten muss also ein Kandidatenset sein, dessen Notar für die Abfassung des Testtextes verantwortlich ist. Da die Impostors-Methode ja immer ein ähnlichstes *same author pair* findet, muss sich der Score weit genug von den anderen Werten abheben, um eindeutig zu sein. In jenen Fällen, in denen die Urkunde nämlich von der Empfängerseite geschrieben wurde, funktioniert der Ansatz der Impostors-Methode nicht mehr. Zwar kann ich durch die optimize-Funktion feststellen, ob die Urkundentexte der Notare prinzipiell als Klassifizierer geeignet sind, aber wie wir in den Tests sehen werden, helfen diese auch nicht immer weiter. Wenn viele Autoren einen ähnlichen Score erzielen, sie aber unter dem oberen Schwellenwert der optimize-Funktion bleiben, gehe ich davon aus, dass es sich um ein Empfängerdiplom handelt.

5.2.1 Theoderich A

Wir beginnen unsere Analyse mit dem Notar TA. Wie bereits erwähnt, schreibt und verfasst TA fast nur nach Vorurkunden, weshalb ein Autorensignal wahrscheinlich schwer zu separieren sein wird. Von den vierzehn Originalurkunden sind vier ohne den Einfluss einer Vorurkunde entstanden, nämlich das DH III. 4 für das Kloster Burtscheid, das DH III. 10 für den Getreuen Diemar, das DH III. 20 für den Getreuen Gezo und das DH III. 22 für die Kirche zu Brixen. Zusätzlich ist noch ein Kopial, das nicht auf eine Vorurkunde zurückgeht überliefert, das DH III. 21 für das Kloster Weltenburg. Wir haben damit fünf Urkunden für verschiedene Empfänger, die ich aufgrund der Kürze der Texte zusammenfasse: Die Schenkungen für die beiden Getreuen sowie die Klöster werden jeweils zu einer Datei umgewandelt. Das DH III. 22 für Brixen lasse ich separiert stehen. Die Idee ist nun, die Urkunden und Kopiale, die TA verfasst haben könnte, mittels Cosinus- und MinMax-Distanz zu messen und in einem Dendrogramm ausgeben zu lassen. Ich möchte damit herausfinden, ob die Diplome, welche sicher von TA geschrieben und wohl auch verfasst wurden, eine größere Ähnlichkeit besitzen, als jene, die auf Vorlagen beruhen und somit nicht von ihm stammen können. Wegen der Kürze der Texte im Allgemeinen habe ich mich für Buchstaben-Trigramme entschieden, die mehr Features generieren, als Wort-Bigramme oder Wort-Trigramme. Diese Analyse wird testweise erst mit 250 MFW und dann mit 500 MFW durchgeführt. Damit hoffe ich herauszufinden, wie empfindlich die Darstellung auf die Featureauswahl reagiert. Die Voraussetzung für die Auswahl der Urkunden liegt dabei vollkommen auf der Bewertung und Dokumentation der Editoren der Urkundensammlung. Wenn die Editoren behaupten, zu einem Diplom gäbe es keine Vorurkunden, dann nehme auch

ich an, dass sie nach keiner weiteren Vorlage verfasst wurden und somit kein anderer Einfluss als der des Diktators bei der Abfassung eingeflossen ist.

Abbildung 10: Dendrogramm TA
250 MFC Cosinus-Distanz

Abbildung 11: Dendrogramm TA
250 MFC MinMax-Distanz

Die Abbildung zeigt die Gegenüberstellung von zwei Durchläufen mit der Cosinus- und der MinMax-Distanz bei 250 MF-Buchstaben-Trigrammen. Die oben erwähnten Urkunden, die ohne Vorurkunden verfasst wurden, sind in den Dateien TA_Kirche (DH III. 22), TA_Getreue (DDH III. 10, 20) und TA_Kloster (DDH III. 4, 21) zusammengefasst. Alle anderen Texte sind im Einzelnen unter ihrer Notarsigle mit der anschließenden Diplomnummer gekennzeichnet. Das `_c` markiert die Kopiale. Die Grafik zeigt uns, dass TA_18 und TA_19 anscheinend eine Sonderstellung haben und dass die meisten Urkunden, die auf einer Vorurkunde beruhen, nicht zu den Gruppen Kirche, Getreue und Kloster passen (Cosinus-Distanz). Bei der MinMax-Distanz ist jedoch die stilistische Eigenschaft von TA_18 und TA_19 so stark, dass die Vorurkunden den Originalurkunden von TA ähnlicher sind. Zusätzlich ist noch zu bemerken, dass bei der Cosinus-Distanz die horizontalen Abstände zwischen den diesen Clustern geringer sind als bei der MinMax-Distanz. Dies ist den unterschiedlichen Werten geschuldet, mit denen die Distanzmaße rechnen. Zwar heben sich nicht alle Diplome mit Vorurkunden von den Kandidaten ab, allerdings sind TA_Kirche, TA_Kloster und TA_Getreue immer zusammengeclustert und beweisen damit, dass sich TAs Stil etwas von den Signalen der Vorurkunden abhebt. Wir schauen uns die Texte, die sich im gleichen Abschnitt wie die Kandidaten befinden, etwas genauer an. TA_19 und TA_18 wurden von TA geschrieben und sie werden immer, auch bei anderen Testläufen mit unterschiedlichen MFC, zu den Kandidaten geclustert. TA_19 und TA_18 haben eine gemeinsame Vorlage, nämlich das DKo II. 278. Das wiederum erklärt immerhin ihre große Nähe zueinander. Das DKo II. 278 ist von einem nicht bekannten Notar geschrieben, der neben

dem DKo II. 278 auch die DDKo II. 221 und 279 verfasst haben soll. Das DKo II. 278 wiederum ist an das DKo II. 222 angelehnt, das wohl von Konrads Notar UB stammte. Laut Kehr schrieb der Mann, der jene Urkunden unter Konrad verfasste, auch noch das DH III. 33 und nahm der Schrift nach am DH III. 30 einige Korrekturen vor. Wir haben es hier also vielleicht mit einem Diktator zu tun, der in Zusammenarbeit mit TA einige Urkunden formuliert haben könnte. Durch das unterschiedliche Schriftbild wissen wir jedenfalls, dass dieser Schreiber und TA nicht ein und dieselbe Person sein können. Bresslau vermutet, dass dieser Schreiber Kanzler Theoderich selbst sein könnte, was Kehr jedoch nicht bestätigen möchte (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XLIV). Falls dies zutrifft, dann sollten die DDKo II. 221, 278 und 279 zusammen mit dem DH III. 33 geclustert werden.

Abbildung 12: Dendrogramm Theoderich
250 MFW Cosinus-Distanz

Abbildung 13: Dendrogramm Theoderich
250 MFW MinMax-Distanz

Wie man erkennen kann, ist das Autorsignal des vermeintlichen Kanzlers Theoderich nicht stark genug.³⁹ Vielmehr ist wohl das Themensignal in diesem Fall ausschlaggebend für das Clustering: Die DDKo II. 221 und 279 sind beide für Getreue Kaiser Konrads ausgestellt und sind mit den TA_Getreue in einem Zweig eingeordnet. Das könnte bedeuten, dass erstens die formellen Ausdrücke für diese Schenkungen eine hohe Distinktion ausstrahlen, die alle anderen Signale unterdrückt, zweitens, dass TA die DDKo II. 221 und 279 als Vorlage genommen haben könnte um seine Urkunden abzufassen oder drittens die DDH III. 10 und 20 vom gleichen Autor wie DDKo II. 221 und 279 formuliert sind, also wahrscheinlich von Theoderich stammen könnten. Das Dendrogramm zeigt uns aber, dass DH III. 33, eine Schenkung an Bischof Eberhard von

³⁹Deckungsgleiche Cluster ergeben sich auch bei erhöhter MFW-Anzahl. Die DH III. 30 ist zu Testzwecken eingefügt.

Bamberg, stilistisch alleinstehend ist.⁴⁰ Es passt nicht recht in das obere Cluster hinein, bei denen zwar die Diplome auf Vorurkunden zurückgehen, diese aber wohl nicht von Theoderich verfasst worden sind. Interessant ist weiterhin, dass Ko_278 nicht zu TA_19 und TA_18 geclustert wird, obwohl in der TA_18 die *arenga* und *publicatio* aus dem Ko_278 entnommen wurden und TA_19 „im Anschluß“ (Bresslau/Kehr 1931: 25) an Ko_278 mit fast derselben *arenga* und *publicatio* geschrieben wurde. Das kann wiederum bedeuten, dass das Distanzmaß und das Clustering die tatsächlichen stilistischen Distinktionen nicht korrekt wiedergibt. In diesem Fall könnte uns die Impostors-Methode vielleicht weiter helfen.

Angenommen, das DH III. 33 wurde von Theoderich verfasst, dann sollte uns die Impostors-Methode zeigen, dass die von ihm geschriebenen (und verfassten) Diplome aus der Herrschaft Konrads (Kandidatenset) dem DH III. 33 (Testset) ähnlicher ist, als die Diplome von TA (Impostorsset). Um das Impostorsset anzureichern, werden noch Urkunden von AA und GA hinzugefügt. Diese sollten idealerweise den Wert 0 erreichen. Erwartbares Ergebnis sollte sein, dass Ko einen höheren Score erlangt, als TA.

Impostors-Test DH III. 33					
DH III.	AA	GA	Ko	TA	optimize()
cosine-distance	0.34	0	0.01	0.92	0.31 0.47
minmax-distance	0.62	0	0.17	0.63	0.29 0.50

Tabelle 1: Impostors-Test für DH III. 33 mit Vorurkunden von AA

Die Ergebnisse wirken zunächst enttäuschend. Nicht nur dass TA immer einen höheren Score als Ko erlangt, auch AA, der erst drei Jahre später, nämlich ab 1043 in der Kanzlei nachweisbar ist, erreicht für beide Distanzmaße eine höhere Zahl. Laut der Optimierungsfunktion der Cosinus-Distanz können wir lediglich sagen, dass TA sehr sicher das DH III. 33 verfasst hat, laut der Optimierung der Minmax-Distanz könnten AA und TA als Verfasser in Frage kommen.⁴¹ Könnte also der Kanzler Theoderich die Urkunde nach einem Diktat des Notars TA geschrieben haben? Wenn wir uns Bresslaus Argumentation, so wie sie von Kehr im Vorwort paraphrasiert wird, genauer anschauen, dann stellen wir das Folgende fest: Das DKo II. 221 ist eine Schenkung von 50 Königshufen für Markgraf Adalbert, sowie auch das DKo II. 279 eine Schenkung von einer Königshufe für Graf Pilgrim ist. Unwahrscheinlich ist also, dass es sich um einen Empfängernotar handelt, der zufällig für beide Fürsten geschrieben hat und dabei auch noch über den Besitz des Souveräns bestimmt haben sollte. Zugleich schreibt die Hand mit DKo II. 278 und der Schenkung in DH III. 33 auch insgesamt nur vier Urkunden. Bresslau argumentierte, dass die Bedeutsamkeit dieser Schenkungen nicht einfach ein Gelegenheitsnotar hätte schreiben können, sondern ein wichtiger und fä-

⁴⁰In der Abbildung als „33“ gekennzeichnet.

⁴¹Der hohe Score von AA kann durch die Diplome ausgelöst sein, die auch er mittels Vorurkunden verfasst hat.

higer Schreiber und Diktator die Diplome hergestellt haben müsse. Zudem habe diese Hand auch noch die nötig Autorität besessen, eine Nachtragung in DH III. 30 vorzunehmen. Nach wiederholter paläographischer Analyse ist sich Kehr allerdings sicher, dass die DDKo II. 221 und 278 nicht eindeutig zu der Schreibhand von Ko II. 279 und DH III. 33 passen und auch die Nachtragung von DH III. 30 nicht von der Hand dieser Urkunden stammen könne (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XLV). Das deckt sich auch mit dem Ergebnis in unserem Dendrogramm, welches zeigt, dass, angenommen Diktator und Schreiber des DKo II. 278 seien ein und dieselbe Person, dieser weder Ko II. 279 noch DH III. 33 diktiert haben kann. Falls die Urkunden Konrads auch sofort nach der Herstellung datiert und besiegelt wurden, dann liegen zwischen der Abfassung von DKo II. 278 (11.12.1038 in Bamberg) und dem DKo II. 279 (01.05.1039 in Nimwegen) knapp fünf Monate. Der Schreiber müsste also fünf Monate lang am Hof anderen Aufgaben nachgegangen sein, bevor er wieder einen Schreibauftrag bekam, oder im Mai wieder zu der Königsgesellschaft dazugestoßen sein. Das DH III. 33 (19.01.1040) jedoch wurde nur einen Tag nach dem DH III. 32 (18.01.1040) datiert. Verfasser des DH III. 32 war im übrigen TA.

Wieso hebt sich dann die DH III. 33 in den Dendrogrammen so weit von den anderen Urkunden ab? Eine Erklärung, die ich sehr naheliegend finde: Die Urkunde ist zu kurz. Mit 101 Wörtern⁴² kann über die herkömmliche Methode kein stilistisches Merkmal herausgelesen werden. Tendenziell, das zeigen uns die General Impostors, entspricht der Stil, falls er messbar ist, dem des TA, genauer genommen dem Stil der Vorurkunden, derer sich TA bediente.

In einem neuen Versuchsaufbau nutzen wir deshalb das DH III. 33 noch einmal als Testset, das wir mit dem Kandidatenset TA überprüfen. Dieses Mal befinden sich jedoch nur diejenigen Urkunden darin, die TA ohne Vorurkunde, also wahrscheinlich in seinem eigenen Stil verfasst, hat.

Impostors-Test DH III. 33				
DH III.	AA	GA	TA	optimize()
cosine-distance	0.38	0	0.73	0.37 0.53
minmax-distance	0.35	0	0.92	0.25 0.76

Tabelle 2: Impostors-Test für DH III. 33 ohne Vorurkunden von AA

Die Ergebnisse der Impostorsmethode zeigen: TA ist wahrscheinlich Diktator der DH III. 33. Wer auch immer sich hinter der Schreiberhand verbirgt, bleibt hingegen ungewiss.

5.2.2 Eberhard A

Im Gegensatz zu TA stehen uns mit dem Notar EA eine Vielzahl an Originalurkunden zur Verfügung, die nicht nach Vorurkunden geschrieben wurden. Für Getreue sind

⁴²Ohne *invocatio*, *rekognition* etc.

insgesamt sieben (DDH III. 74, 78, 91, 97, 98, 269, 324), für Klöster drei (DDH III. 65, 270, 275) und für Kirchen vier (DDH III. 66, 96, 279, 301) Diplome überliefert. Während TA sich bei letzteren stark an Vorurkunden gehalten hatte, schreibt EA auch diese meist frei und ohne eine Vorlage. Lediglich ein Diktat des UB, ein Notar unter Konrad II., soll er häufiger genutzt haben, nämlich in den DDH III. 69, 81, 83, 92 (vgl. Vorbemerkung zu DH III.68). In diesem Jahr entdeckt Kehr UB in mehreren anderen Urkunden wieder (DDH III. 83, 92, 93#⁴³) und ernennt ihn zu dessen Verfasser. Tatsächlich ist aber nur das DH III. 83 als Originalurkunde erhalten und nur dort kann Kehr anhand der Schrift UB sicher ausmachen. In einigen anderen Urkunden macht er eine Mitarbeit von UB aus. Diese sind leider nur noch als Kopiale überliefert wie hier das DH III. 81:

„Die Form des Erzkanzlernamens [...] läßt auf UB als Schreiber schließen ; das Diktat weist teils seine, teils Stilgewohnheiten des EA auf und kann von dem einen wie von dem anderen dieser beiden Notare herrühren.“ (Bresslau/Kehr 1931: 106)

Deshalb halte ich es für sinnig, jeweils das Diktat des UB zu überprüfen. Sind die DDH III. 69, 81, 83 und 92 so stark vom Diktat des UB beeinflusst, dass sie den Stil des EAs überdecken? Dazu werden die Originalurkunden des EA in drei Kategorien (Kloster, Getreue, Kirche) zusammengefasst und mit den Urkunden UBs verglichen. Da die Textmenge der Diplome von UB unter Heinrich relativ gering ist, werden noch jene, die er unter Konrad II. geschrieben hat und nicht durch Vorurkunden beeinflusst wurden, dazu gezogen (DDKo II. 171, 184, 222, 229). Die DDH III. 68, 81 und 88 bei denen sich Kehr nicht sicher ist, wer von beiden für die Abfassung verantwortlich ist, werden zusätzlich in die Analyse integriert. Jene Urkunden, die mit einem „_c“ markiert sind, sind nur noch als Kopiale überliefert

Die Darstellung in den Dendrogrammen 14 und 15 unterscheidet sich bei unterschiedlicher MFW-Anzahl nicht. Weder bei 250MFW, noch bei 750MFW verändern sich die Cluster. Zusätzlich bewegen sich die Werte bei der Cosinus-Distanz in einem sehr kleinen Bereich, wie die untere Achse zeigt. Betrachten wir den obersten Zweig, sehen wir, dass zwei Kopiale, das DKO. II. 222 für die Kirche zu Bremen und DH III. 35 für die Kirche Lüttich mit dem DH III. 88 für die Kanoniker der Kirche Besançon geclustert ist. Dieses Cluster scheint eine so starke eigene Distinktion zu besitzen, dass sie nicht in den gleichen Zweig wie EA_Kloster und EA_Kirche eingeordnet wurde. Zum Vergleich: Das DH III. 83 für den Miles Markward und das DH III. 83 für den Dienstmann Sehard sind, obwohl sie doch von UB stammen sollten, zu jenen Urkunden geclustert, die EA für Getreue verfasst hat. Damit könnte das DH III. 88 tatsächlich von UB verfasst worden sein. Das DH III. 81 für das Domkapitel zu Speyer verhält sich hingegen ungewöhnlich. Es ist einmal zu dem DKO. II. 171 für die Kirche zu Paderborn zugeteilt, ein anderes mal zu DH III. 92, der Schenkung für den Dienstmann Sehard. Würde das Thema des Diploms ein starkes Signal aussenden, müsste das DH III. 81

⁴³Verfälschte Urkunde aus dem Ende des 12. Jahrhunderts.

Abbildung 14: Dendrogramm EA
500 MFW Cosinus-Distanz

Abbildung 15: Dendrogramm EA
500 MFW MinMax-Distanz

immer zu Schenkungen für Kirchen und nie zu Schenkungen für Personen geclustert werden. Das DH III. 68 hingegen für das Nonnenkloster St. Maria-Überwasser ist zum Cluster EA_Kloster und EA_Kirche vermeintlich richtig eingeteilt. Das UB_184 würde jedoch nicht in den EA-Zweig passen. Vermutet werden kann deshalb, dass das Diktat von UB, welches EA in dieser Urkunde nutzte, stark genug ist, um diese Einteilung auszulösen. Leider dokumentiert Kehr nicht, welchen Umfang dieses Diktat haben soll oder wie es wörtlich lautet. Aus diesem Grund soll mit der Imposter-Methode die DDH III. 68, 81 und 88 noch einmal geprüft werden. Die Texte von EA und UB werden dabei die Kandidaten stellen, Texte von TA und GA die Impostors. Es ist schwierig, geeignete Impostors zu finden, da EA fast über die gesamte Zeit von Heinrichs Herrschaft Urkunden verfasst. Ich möchte sicher gehen, dass keiner der Impostorstexte von EA beeinflusst werden konnte. Die zusammengefassten Texte von EA_Getreue, EA_Kloster und EA_Kirche habe ich wieder in einzelne Dateien aufgeteilt, damit sie beim Bootstrapping ungefähr gleich häufig ausgewählt werden können wie alle anderen Texte.

Das DH III. 68 für das Nonnenkloster St. Maria-Überwasser trägt in Tabelle 3 laut Impostors-Test trotz UB-Diktat ein stärkeres Signal von EA als von UB, das zeigen beide Distanzmaße. Die optimize-Funktion zeigt jedoch an, dass UB mit 0,4 Punkten dennoch als Verfasser infrage käme, was höchstwahrscheinlich an dem von EA genutzten Diktat von UB liegt, denn der Schrift nach wurde dieses Originaldiplom von EA geschrieben. Auch die hohen Scores von EA (0,95 und 0,99) sprechen eindeutig für diesen Notar als Verfasser. Auch die zeitliche Komponente spricht für ihn: Er schreibt (und verfasst) das DH III. 65 am 13.11.1040, die DDH III. 66 und 67 im Dezember vor Weih-

nachten und das DH III. 68 dann am 29.12.1040. Das anschließende, von ihm mündierte DH III. 69, wird am 26.01.2041 besiegelt. Er schreibt also fünf Urkunden innerhalb von weniger als drei Monaten. Zudem taucht UB mit dem DH III. 81 erst sechs Monate später zum ersten Mal in der Kanzlei Heinrichs auf. Seine Schrift ist zudem erst mit dem DH III. 83 (30.06.1041) zum ersten Mal nachgewiesen. EA wird somit sicher das DH III. 68 verfasst haben.

Impostors-Test DH III. 68					
DH III.	EA	GA	TA	UB	optimize()
cosine-distance	0.95	0.05	0.04	0.4	0.37 0.53
minmax-distance	0.99	0	0.02	0.46	0.30 0.64

Tabelle 3: Impostors-Test für DH III. 68

Das DH III. 81 für das Domkapitel zu Speyer wird in Abbildung 14 zu UB_171 und UB_229 geordnet, aber in fig. 15 auch zu EA_Getreue geclustert. Die Messung der Scores zeigt uns jedoch ziemlich eindeutig, dass ausschließlich UB als Verfasser möglich ist. Dass sich „Stilgewohnheiten des EA“ (Bresslau/Kehr 1931: 106) in dem Text befinden, zeigen die Scores für EA. Die optimize-Funktion schließt mit dem Schwellwert 0,42 aus, dass EA der Verfasser sein kann. Zudem scheint er zu der Zeit nicht in der Kanzlei tätig gewesen zu sein. Alle weiteren Urkunden für nordalpine Empfänger werden in diesem Zeitraum von KA geschrieben.

Impostors-Test DH III. 81					
DH III.	EA	GA	TA	UB	optimize()
cosine-distance	0.14	0.05	0.06	0.98	0.42 0.53
minmax-distance	0.32	0.01	0.11	0.92	0.32 0.59

Tabelle 4: Impostors-Test für DH III. 81

Zuletzt bleibt noch eine Zusammenarbeit von EA und UB in DH III. 88 zu prüfen, das für die Kanoniker der St. Johannes- und St. Stephanskirche zu Besançon verfasst wurde. Kehr schreibt über das Kopial, dass es entweder von EA oder UB stammen könne. Es ist eines der wenigen burgundischen Diplome, über das ein Eintrag überliefert wurde.

Impostors-Test DH III. 88						
DH III.	AA	EA	GA	TA	UB	optimize()
cosine-distance	0.12	0.9	0.08	0.15	0.28	0.41 0.58
minmax-distance	0.21	0.76	0.26	0.29	0.17	0.32 0.62

Tabelle 5: Impostors-Test für DH III. 88

Die Scores zeigen bei der Cosinus-Distanz eindeutige Indizien, dass EA für die Abfassung verantwortlich sei. Zwar erreichen die anderen Notare teilweise auch Scores über 0,2, der Top-Score von 0,9 (Cosinus-Distanz) für EA spricht jedoch für sich.

Es sind noch einige Kopiale überliefert, deren Diktat von EA stammen sollen und mittels der Impostors-Methode überprüft werden sollen. Es handelt sich dabei um die DDH III. 73 und 79 und um die späteren DDH III. 267, 268, 274, 289, 290 und 329. Die Empfänger der Urkunden wechseln wieder zwischen Klöstern, Kirchen und Getreuen ab. Die Diplome sind laut Kehr ohne den Einfluss einer Vorurkunde entstanden. Als Impostors nehme ich noch weitere Notare hinzu, die ebenso wie EA Urkunden ab 1050 geschrieben haben. Ferner werden für diese Art von Untersuchungen von hier an nur noch die Cosinus-Distanz genutzt werden. Die Unterschiede der beiden Distanzmaße haben sich größtenteils als stabil erwiesen.

Impostors-Test der Kopialen EAs mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	optimize()
73	0.22	0.86	0.09	0.09	0.31	0.36	0.43 0.55
79	0.02	0.41	0.47	0	0	0.47	0.45 0.50
267	0.03	0.92	0.16	0	0.02	0.14	0.39 0.43
268	0.01	1	0.02	0	0.01	0.04	0.46 0.47
274	0	1	0.14	0	0.02	0.07	0.25 0.51
289	0.11	0.65	0.7	0	0	0.09	0.33 0.45
290	0.34	0.69	0.04	0	0	0.18	0.36 0.44
329	0.3	0.7	0.15	0.02	0	0.4	0.27 0.49

Tabelle 6: Impostors-Test EA Kopiale

Die Tabelle zeigt uns einige spannende Ergebnisse: Die DDH III. 268 und 274 scheinen prototypische Urkunden von EA zu sein und auch das DH III. 267 enthält signifikante Distinktionen für diesen Notar. Wir können anhand der Tabelle ebenfalls erkennen, dass der Notar KA wohl keinerlei Einfluss auf den Stil von EA hatte, während WA und GA erstaunlich hartnäckig erscheinen. Im Textset von GA sind zudem Urkunden für italienische Destinatäre enthalten, was aber anscheinend wenig Auswirkung auf seine Werte hat. Insgesamt kann man feststellen, dass EA wohl für die DDH III. 73, 267, 268, 274 und vielleicht 290 und 329 verantwortlich ist. Das DH III. 79 ist wahrscheinlich eine Empfängerurkunde, die in Freising geschrieben wurde. Auch die Schenkung für den der Kirche zu Basel zugehörigen Diener Richard in DH III. 289 könnte aus dem dortigen Scriptorium stammen. Immerhin war der Bischof der dortigen Kirche der ehemalige Kanzler Theoderich. EA wird auch noch unter Heinrichs Sohn in Erscheinung treten. Eine Analyse über diese Zeit hinaus wird aber aus Gründen des Umfangs hier nicht möglich sein. Die bisherigen Ergebnisse zeigen aber, dass die Urkunden von EA relativ eindeutig mit den verwendeten Methoden zu erkennen sind.

5.2.3 Kadeloh B

Die Notare unter Kanzler Kadeloh KA, KB, KC, treten im Frühjahr 1037 während des zweiten Italienbesuchs Konrads II. in die Kanzlei ein und wechseln sich mit der Anfertigung der Diplome für italienische Empfänger bis Juli 1038 ab. Bresslau gibt dabei selbst zu, dass die Handschriften und das Diktat von KA und KC so ähnlich seien,

dass er und seine Mitarbeiter „sie erst nach wiederholter und genauester Untersuchung auseinander zu halten gelernt haben.“ (Bresslau 1909: XVIII). Im Gegensatz zu KC werden KA und KB in der Kanzlei Heinrichs noch einmal tätig werden. Von KC haben wir außer seiner Mitwirkung während der Jahre 1037/1038 keine weiteren Zeugnisse. Als die Notare für Konrad die Urkunden für die Klöster und Kirchen der Apenninhalbinsel anfertigten, hielten sie sich fast ausschließlich an Vorurkunden. Für lediglich vier Artefakte konnten die Editoren keine Vorurkunden finden. Es handelt sich um die DDKo II. 238, 249, 265, 273, wovon nur das DKo II. 273 als Originalurkunde überliefert ist. In vielen Fällen, so bemerkt Bresslau, sind die Eingangsprotokolle von anderen Händen geschrieben worden als von den drei Notaren. Bresslau bezeichnet die Hände als Hilfsschreiber, sicherlich können die Urkunden jedoch als Empfängerausfertigungen an den Hof gelangt sein. Ich vermute, dass das Material aufgrund der Vorurkunden für diese Untersuchung ungeeignet ist und nicht zu Ergebnissen führt. Der Einfluss der Vorlagen, die größtenteils von Heinrich II. und Otto III. stammen, haben einen zu großen Textanteil an den Diplomen dieser Notare. Dies zeigt auch das Dendrogramm.

Abbildung 16: Dendrogramm Kadelohs Notare
500 MFW MinMax-Distanz

Das Dendrogramm zeigt die Notare KA (rot), KB (grün) und KC (blau) mit ihren jeweiligen Markern Ko (für die Urkunden unter Konrad), _c (für Kopiale) und _I (für italienische Empfänger). Konnten mehrere Notare bei der Abfassung beteiligt gewesen sein, stehen sie nacheinander (beispielsweise KB_KC_c_1). Um die Anzahl der Texte zu steigern habe ich zusätzlich noch die Urkunden von KA (in rot) eingefügt, die

dieser unter Heinrich III. verfasst haben soll. Wie man erkennen kann, zeigt das Dendrogramm keine logischen Cluster außer eines: Die Urkunden, die KA unter Heinrich verfasste, zeigen eine ausreichend hohe Distinktion, die fast alle einem großen Cluster zugeteilt sind. Von diesen Diplomen wiederum ist nur eines, das DH III. 85, nach einer Vorurkunde geschrieben. Diese Vorurkunde (DH III. 82) stammt jedoch von KA selbst.⁴⁴ Zudem enthält jenes unterste Cluster ausschließlich Urkunden für nordalpine Empfänger. Ist hier also das Sprachsignal stärker als das Autorensignal? Die Aufteilung legt es nahe: Auch jene Urkunden, die KA unter Heinrich III. für südalpine Empfänger schrieb, werden dem oberen Cluster zugeordnet. Das hieße, dass bei überregionalen Notaren nun neben dem Einfluss der Vorurkunden auch eine Überprüfung der Empfänger nötig wird. Dabei wird es spannend sein zu beantworten, ob überregionale Empfängernotare wie KA bewusst einen unterschiedlichen Stil für die jeweiligen Empfänger nutzen, oder ob dies nur daher kommt, dass formelhafte Wendungen für südalpine Empfänger obligatorisch in den Text eingebaut werden mussten. Und wenn dies der Fall sein sollte: Warum wurde das von den Editoren bisher nicht erkannt? Sollte es sich bei dieser Beobachtung um eine unterbewusste Stilentscheidung von KA gehandelt haben, ist bei der Überprüfung zu berücksichtigen, woher der Notar stammte. Die Forschung nimmt an, dass KA Italiener war, für andere Notare Heinrichs wie GA, HA und HC herrschen jedoch unterschiedliche Meinungen.⁴⁵ Unterteilt das Dendrogramm für die Urkunden von GA, HA oder HC dann auch nach Sprachsignal?⁴⁶ Diese Überprüfung steht noch aus.

Klar ist, dass Bresslau die Zuordnung der Notare bei Kopialen anscheinend schwer fiel. Auch das Dendrogramm legt nahe, dass KA, KB, und KC ein ähnliches Diktat haben, oder vielleicht auch bei der Abfassung zusammengearbeitet haben könnten. Einflüsse von Vorurkunden und die Empfängereinflüsse erschweren zudem für die Editoren die Analyse des Diktatvergleichs. Für KB sind zwei Diplome aus der Zeit Konrads II. überliefert, die nicht auf Vorurkunden basieren, die DDKo II. 249 und 263. Letzteres wurde von einem Privatschreiber geschrieben, das Diktat stamme aber von KB (vgl. Bresslau 1909: 364). Das DKo II. 249 ist ein Kopia, die Zuschreibung geschah also über den Diktatvergleich, den ich hier überprüfen möchte. Wie schon erwähnt, schreibt KB in den Jahren 1039/40 unter Heinrich weitere Diplome. Mit deren Hilfe möchte ich per Impostors-Methode herausfinden, ob die DDKo II. 249 und 263 tatsächlich von KB verfasst wurden. Nachweisbar ist KBs Schrift in den DDH III. 59 und 60, sein Diktat dann noch einmal in DH III. 62. Diese Urkunden sind für nordalpine Empfänger geschrieben und die einzigen, die von KB überliefert sind. Zum Hoftag in Regensburg, der im Dezember 1039 stattfand, soll er ebenfalls anwesend gewesen sein und Urkunden formuliert haben. Kehr schreibt dazu, dass er „irgendwie beteiligt“ (Bresslau/Kehr

⁴⁴Da er das DH III. 85 nur zwei Monate nach dem DH III. 82 geschrieben hat, ist es möglich, dass er das gleiche Konzept genutzt hat.

⁴⁵s. Kapitel 5.1.

⁴⁶Gemeint ist italienischer Urkundenstil oder deutscher Urkundenstil.

1931: 14) gewesen sein soll, genauer genommen in den DDH III. 12, 13, 14, 16, 17 wobei Kehr dies nur an bestimmten Formulierungen ausmacht, die er in den DDH III. 59 und 60 nutzt, die ja nachweislich von KB geschrieben sind. Da die Urkunden vom Hoftag fast alle auf Vorurkunden zurückgehen, habe ich die Inhalte, die in der Edition im Petritdruck waren, gelöscht, sodass nur noch die Formulierungen des vermeintlichen Autors KB darin enthalten sein sollten. Dies bringt mich aber zu einem neuen Problem: Die Featurenutzung von Buchstaben-Trigrammen würde ich in diesem Text ungern aufrechterhalten, da die DDH III. 12-17 nun alle aus ihrem Kontext gelöst sind. Es kann natürlich sein, dass nun die Texte für eine stilometrische Analyse zu kurz sind. Auf eine andere Weise lässt sich dieses Problem meiner Meinung nach aber nicht lösen. Bevor die Imposters-Methode angewendet wird, möchte ich einen kurzen Blick auf die Dendrogramme werfen:

Abbildung 17: Dendrogramm KB
250 MFW Cosinus-Distanz

Abbildung 18: Dendrogramm KB
250 MFW MinMax-Distanz

Für die Dendrogramme wurden also ganze Wörter genutzt. Und das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Wir können anhand der Cluster weder eindeutig erkennen, dass KA sich in seinem Stil abhebt, noch dass KB ein eindeutiges Cluster zugewiesen bekommt. Ungewöhnlich ist, dass das KB_60 nicht zu KA_106 und 112 gebündelt ist. Alle drei Diplome sind für die Kirche von Naumburg und sollten, auch wenn einmal von KB und zweimal von KA verfasst, eigentlich einen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen. Stattdessen wird zu dem Paar KA_106 und 112, das Diplom KA_107 für Magdeburg als nächst ähnliches Dokument zugeordnet. Das spricht wiederum für eine starke Distinktion für KB, dessen KB_60 trotz des starken Signals von KA nicht zu seinen Urkunden geclustert wird. Auf der anderen Seite weisen die KA_90 und 115, die für verschiedene Kirchen in Italien ausgestellt sind, anscheinend eine hohe Ähn-

lichkeit auf, ohne dass es Kehr in der Edition aufgefallen wäre und werden tendenziell zu dem Cluster geordnet, das von KB bestimmt ist. Überraschend ist hier, dass die Urkunden für südalpine Empfänger geschrieben sind, aber in das Cluster für nordalpine Empfänger eingeordnet werden. Anzunehmen ist deshalb, dass KB sich weniger dem „deutschen“ Stil anpasste, wenn er für nordalpine Destinatäre schrieb als KA. Aufgrund der besonderen Parametrisierung des Verfahrens möchte ich dennoch keine weitreichenden Schlüsse daraus ziehen. Die ersten dreißig Features lauten: *et, in, ut, cum, nostri, de, vel, ad, omnibus, a, inde, nostre, aut, per, pro, ac, que, omni, omnium, videlicet, non, ob, quod, nos, dei, iussimus, propria, quam, suis, hanc*. Wie wir sehen, enthalten die ersten 30 Features schon einige Kontextwörter, weshalb ich die Kürzung der Texte und die Benutzung der Wort-Unigramme für nicht sinnvoll halte.

Um die Untersuchung über KB dennoch etwas voranzutreiben, nutze ich noch einmal die Imposters-Methode. In unserem Dendrogramm für die Cosinus-Distanz wird das Testdokument Test_263 zu einigen Urkunden KBs gezählt. Das deckt sich mit der Aussage Kehrs, dass KB für das Diktat verantwortlich ist. Bei der MinMax-Distanz vermischen sich allerdings die Cluster mit Urkunden von KA. Ich erhoffe mir durch die Imposters-Methode klarere Ergebnisse:

Impostors-Test DKo II. 263					
DKo II.	AA	GA	KA	KB	optimize()
cosine-distance	0	0.44	0.7	0.32	0.23 0.73
minmax-distance	0.01	0.62	0.68	0.32	0.41 0.54

Tabelle 7: Impostors-Test für DKo II. 263

Das DKo II. 263 wird von beiden Distanzen KA zugeordnet. Aber auch dieser Score ist mehr als uneindeutig. Auch der Impostor GA⁴⁷ beansprucht mit seinem Wert von 0,44 beziehungsweise 0,62 die Autorschaft des Testdokuments. Die optimize-Funktion zeigt uns sogar, dass keiner der Notare den Schwellenwert überschreiten kann. Die Autorschaft des DKo II. 263 ist laut Impostors-Methode somit uneindeutig. Eindeutig ist hingegen für mich, dass diese Featureauswahl nicht geeignet ist für die Impostors-Methode.

Damit ist die Analyse für KB ohne Ergebnis geblieben. Im Laufe dieser Arbeit kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der Einfluss der Vorurkunden es sehr schwer macht, geeignetes Material für die Methoden zu finden.

5.2.4 Kadeloh A

Für KA habe ich schon ausgeführt, dass er Kanzler Kadeloh sein könnte und dass er als überregionaler Schreiber für nord- sowie südalpine Empfänger schrieb. Von ihm

⁴⁷GA schreibt erstmals 1055 eine Urkunde für die Kanzlei. Es ist also unmöglich, dass er Einfluss auf die Abfassung des DKo II. 263 von 1038 haben konnte. Der Score ist dadurch zu erklären, dass GA für viele italienische Empfänger schreibt. Das Sprachsignal ist also stärker als das Autorensignal.

sind 14 Originalurkunden, wovon neun ohne Vorurkunde verfasst sind, überliefert.⁴⁸ Weitere acht Kopiale, von denen wiederum vier mit Vorurkunden geschrieben wurden, ergänzen die Textmenge. KA schien auch eng mit anderen Notaren zusammengearbeitet zu haben. Das DH III. 72 für das Kloster St. Airy bei Verdun soll die Kontextschrift des KA tragen, während das Eingangsprotokoll noch von EA sei (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 96). Auch das DH III. 87 sei anscheinend in Zusammenarbeit der beiden Notare erarbeitet worden. Da seine Echtheit allerdings anzweifelbar ist, wird es nicht in die Analyse einfließen (vgl. Huschner 2003: 876). Über den Verfasser des DH III. 109 waren sich die Editoren im Jahr 1931 schon nicht einig. Kehr sagt, dass der Notar AA für die Abfassung verantwortlich sei, während Stengel die Urkunde KA zuschreiben mag (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 138). In diesem Abschnitt erwähnt Kehr weiterhin, dass Stengel weitere Urkunden KA zugeschrieben haben sollte, was Kehr allerdings nicht bestätigen kann. Welche Urkunden das sein sollen, wird von ihm leider nicht weiter ausgeführt. Da die DDH III. 72 und 109 nur als Kopiale überliefert sind, werde ich mittels der Impostors-Methode versuchen herauszufinden, ob KA oder einer der beiden anderen Notare für das Diktat verantwortlich sind. Da die Diplome für nordalpine Empfänger verfasst wurden, nehme ich die Texte für italienische Destinatäre aus dem Kandidatenset KA heraus, um mit dem eventuell vorhandenen italienischen Duktus das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Impostors-Test DH III. 72						
Distanzmaß	AA	EA	GA	KA	TA	optimize()
cosine-distance	0.42	0.18	0.07	0.71	0.18	0.35 0.60
minmax-distance	0.48	0.19	0.14	0.47	0.26	0.27 0.68

Tabelle 8: Impostors-Test für DH III. 72

Für das DH III. 72 sehen wir, dass die Scores uneindeutig sind. Durch das Cluster in Abbildung 18 habe ich vermutet, dass KA einen sehr eigenständigen Stil entwickeln kann, der einfach zu erkennen sei. Wie wir jedoch sehen, hat jeder Kandidat einen Score > 0 erlangt. Dieser könnte sich aus verschiedenen Gründen zusammengesetzt haben, die ich versuche so gut wie möglich zu begründen. Für TA, den wir schon untersucht haben, wissen wir, dass er mehrere Urkunden Konrads II. benutzt hat, unter anderem die DKo II. 252 und 278, die von KA, KB oder KC verfasst wurden. Vielleicht lässt sich über diesen Ansatz der Score erklären. Entfernt man nämlich die Diplome, die TA mittels Vorurkunden geschrieben hat, so verringert sich sein Score auf 0,06. Die Werte der anderen Notare verändern sich jedoch nicht wesentlich.

Wie in der Versuchsreihe von KB ist GA wieder mit einem Score⁴⁹ vertreten, den ich mir nicht erklären kann. Entweder ist ein italienischer Duktus von KA auch in Urkunden für nordalpine Empfänger zu finden, oder die Urkunden von GA für deutsche

⁴⁸Die Urkunden Konrads ziehe ich nicht in diese Analyse ein, da die Autorschaften dieser Diplome zu uneindeutig ist.

⁴⁹Für die Cosinus-Distanz ist er niedrig genug um ignoriert zu werden. Bei der MinMax-Distanz ist er fast so hoch wie der Score für den Kandidaten EA!

Empfänger sind von KA inspiriert. Löscht man die Diplome von GA für deutsche Destinatäre, sinkt auch sein Score für die MinMax-Distanz ebenfalls auf 0,06.

Bezüglich AA weist Kehr in mehreren Anmerkungen darauf hin, dass er unter dem Einfluss von KA gestanden habe, beziehungsweise unter dem Einfluss seiner Datierungsformel (vgl. Bresslau/Kehr 1931:132). Trotzdem ist das DHIII.72 ein ganzes Jahr vor dem ersten Erscheinen AAs verfasst worden und er als Impostor angedacht gewesen. Im Durchlauf mit der MinMax-Distanz erreicht AA sogar einen höheren Score als KA. Das lässt mich an der Bewertung Kehrs zweifeln. Die Scores weisen nun eher darauf hin, dass keiner der Notare, weder Kandidaten noch Impostors, für die Formulierung des Diploms verantwortlich sein könnte.

Denn auch unser Kandidat EA fällt bei unserer Analyse ganz durch. Für beide Distanzmaße erreicht er fast den niedrigsten Wert (0,18 und 0,19). Die Überlieferung des Artefakts ist eigentlich gut gesichert. Die Abschrift des verstümmelten Originals sowie drei weitere Kopien sind erhalten. Da man wohl versuchte, die Schrift des Originals abzuzeichnen, erkennt Kehr, dass EA das Eingangsprotokoll und das Eschatokoll geschrieben haben muss, den Kontext aber KA, der auch das Diktat lieferte (vgl. Bresslau/Kehr 1931:96). Die Scores der Impostors-Methode legen dies für KA allerdings nicht nahe. Deshalb halte ich es für möglich, dass es sich hier um ein Empfängerdiplom handelt. Nach der Beschreibung der Editoren und dem Erschließungsstand der Abschriften könnte das Kloster St. Airy durchaus das Potential und die Möglichkeiten gehabt haben, eigenständige Urkunden zu verfassen.

Das DHIII.109 sei laut Kehr von AA, laut Stengel von KA verfasst worden. Die Überprüfung mittels Impostors-Methode deutet darauf hin, dass AA verantwortlich sein könnte.

Impostors-Test DHIII.109						
Distanzmaß	AA	EA	GA	KA	TA	optimize()
cosine-distance	0.73	0.06	0.31	0.55	0	0.40 0.57
minmax-distance	0.72	0.08	0.5	0.34	0.01	0.28 0.69

Tabelle 9: Impostors-Test für DHIII.109

Allerdings ist hier der Score für GA erstaunlich hoch, obwohl er von mir als Impostor vorgesehen war. Dieses mal habe ich ebenfalls die Urkunden GAs für nordalpine Empfänger entfernt, sodass nur italienische Urkunden von ihm im Impostorsset vorhanden sind. Zwar fällt GA unter den unteren Schwellenwert der optimize-Funktion, jedoch ist dieses Verhalten auffällig genug, um GA weiter zu beobachten. KA, der zweite mutmaßliche Autorkandidat, fällt leider in die unklare Kategorie „möglicher Verfasser“, AA und KA könnten hier also zusammengearbeitet haben. Ich möchte hier noch eine kleine Anmerkung zu den inhaltlichen Einflüssen der Urkunden auf die Methodik geben: Das DHIII.109 ist für die dem Bistum Brixen angehörigen Freien ausgestellt. Nimmt man die Urkunden und Kopiale in die Impostors-Analyse dazu, die ebenfalls für

Brixen⁵⁰ geschrieben wurden, beeinflussen diese neuen Urkunden das Ergebnis kaum. Die erwähnten Diplome sind von TA geschrieben, der weiterhin nur einen Score von 0,01 erreicht.

Es sind weitere drei Urkunden für Klöster als Kopiale überliefert, die ohne den Einfluss einer Vorurkunde stehen und laut Kehr KA zugeordnet werden (DDH III. 43, 44 und 55). Für diese soll mittels Impostors-Methode ebenfalls überprüft werden, ob KA tatsächlich als Verfasser der Diplome infrage kommt. Das Impostorsset wird gegenüber den vorherigen Durchläufen nicht verändert.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz						
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	optimize()
43	0.63	0.33	0.3	0.62	0.05	0.38 0.50
44	0.1	0.4	0.09	0.84	0.02	0.35 0.58
54	0.25	0.07	0.79	0.54	0.03	0.34 0.62

Tabelle 10: Impostors-Test KA Kopiale

Wir machen hier eine interessante Beobachtung. Die DDH III. 43 und 44 sind beide am selben Tag für die Kirche zu Utrecht ausgestellt worden. Wir sehen für das DH III. 43, dass AA und KA mit fast gleichem Scoring über dem Schwellenwert der optimize-Funktion liegen. AA schreibt aber erst drei Jahre später das erste Mal für die Kanzlei. Vielleicht ist hier wieder ein Einfluss KA auf die späteren Urkunden von AA anzunehmen. Das DH III. 44 wiederum nutzt das DH III. 43 als Konzept. Insgesamt sind 60% der Wörter aus dem DH III. 43 entnommen. Für das DH III. 44 bestimmt die Imposters-Methode aber einen eindeutigen Autor, nämlich KA, während der Score von AA auf 0,1 zurück sinkt. Das bedeutet, dass jene Worte, die sich in DH III. 43 sowie DH III. 44 überschneiden, auf jeden Fall vom gleichen Notar stammen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit KA ist. Ob der andere Anteil der DH III. 43 von AA oder einem Empfängernotar stammt, kann nicht belegt werden.

Auch auf die DH III. 54 lohnt sich ein genauerer Blick. Wieder erscheint GA mit einem starken Score, dieses Mal sogar mit dem höchsten aus der Reihe. Er wird von der optimize-Funktion sogar als sicherer Verfasser eingestuft. Das erscheint durchaus ungewöhnlich, da auch dieses Mal im Impostorsset von GA ausschließlich italienische Urkunden vorhanden sind. Bedeutet dies, dass die Urkunde DH III. 54 einen italienischen Duktus trägt? Sie ist ausgestellt für das Kloster St. Paul bei Verdun. Wenn wir die italienischen Urkunden, die KA verfasst hat, in das Kandidatenset einfügen, müsste dann auch sein Score steigen? Das Ergebnis widerlegt diese Annahme: KA schneidet sogar etwas schlechter ab als zuvor, während der Score von GA ungefähr gleich bleibt. Versuchen wir das Signal von GA zu dämpfen, indem wir auch seine Diplome für nord-alpine Empfänger in das Set hinzufügen, verringern wir auch den Wert für GA, nicht aber die allgemeine Tendenz.

⁵⁰Vorwiegend der Kirche zu Brixen.

Impostors-Test DHIII. 54, Cosinus-Distanz						
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	optimize()
54_mit_ital	0.28	0.04	0.76	0.41	0.06	0.32 0.54
54_mit_nordalp	0.22	0.04	0.65	0.43	0.05	0.30 0.65

Tabelle 11: Impostors-Test für DHIII. 54

GA erreicht den oberen Schwellenwert in Tabelle 11 nur knapp, sein Signal wurde also durch seine Urkunden für nordalpine Empfänger gedämpft. Dennoch ist sein Score immer noch höher als der des eigentlichen Kandidaten KA. Ich nehme an, dass KA an der Abfassung der Urkunde mitgewirkt haben könnte, aber den Großteil der Formulierung vielleicht ein anderer Notar übernommen hat. Da Hartmut Hoffmann für die Diözesen Metz, Toul und Verdun ein großes gemeinsames Scriptorium identifiziert, ist es naheliegend, dass es sich bei den Urkunden für die Kirchen von Verdun um Empfängerdiplome oder -konzepte handeln könnte (vgl. Hoffmann 2014: 4). Das bestätigt auch Kehr, wenn er vermutet, dass in DH III. 205 die Urkunde von einem Verduner Kleriker geschrieben sei, bei der der Kanzleinotar HA nur noch *corrobatio* und *eschatokoll* hinzugefügt hat (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 269). Die Überprüfung der Schreibschule wird in einem separaten Kapitel besprochen. Interessant wäre dabei herauszufinden, welche Rolle GA bei dieser Untersuchung haben wird.

Welche Schlüsse ziehen wir nun eigentlich für KA? Wir können sehen, dass seine Texte messbare Distinktionen enthalten, die von den computergestützten Methoden auch erkannt werden. Wir haben gesehen, dass er wohl AA beeinflusst und mit KB und KC zusammengearbeitet hat. Von EA hat er so viel in seine Gewohnheiten übernommen, dass die Editoren sich nicht sicher waren, ob er selbst oder EA für die Abfassung einer Urkunde verantwortlich war. Für das DH III. 43, das nur noch als Kopial überliefert ist, ist er höchstwahrscheinlich der Verfasser. Aber die eigentlich interessanten Thesen können wir mit diesen Methoden nicht überprüfen: Ist KA tatsächlich Kadeloh, Bischof von Naumburg? Die stilistischen Methoden stoßen hier leider an ihre Grenzen.

Abbildung 19: Dendrogramm KA Heinrich III.
500 MFW MinMax-Distanz

5.2.5 Adalger A

Den Notar AA haben wir zuvor schon häufiger als Impostor für andere Tests genutzt, bei denen er jedoch nie durch eindeutige Werte aufgefallen ist.⁵¹ Kehr vermutet, dass er ein Schüler oder „Schulgenosse“ (Bresslau/Kehr 1931: 350) von EA sei. Bisher können meine Ergebnisse das nicht bestätigen. Weiterhin vermutet Rück, dass AA vermutlich aus Hersfeld sei, wie er durch Schriftvergleich an einem Artefakt eines Hersfelder Klerikers von 1037 feststellen will (Rück 1996: 36, Anm. 171). Tatsächlich schreibt AA auch zwei im Original erhaltene Urkunden für das dort ansässige Kloster: Das DH III. 100, das zugleich das zweite Dokument ist, für das Kehr die Sigle AA vergibt, und das DH III. 302. Für das DH III. 127 stellt Kehr fest, dass es nach dem Diktat des AA, aber von einer unbekanntenen Hand geschrieben sei. Ferner habe er sich kleinere Abweichungen von den üblichen Formulierungen AAs erlaubt (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 81). Wir haben ebenfalls schon festgestellt, dass EA mit dem DH III. 274 eine Schenkung für das Kloster verfasst hat.

Überprüfen wir diese vier Urkunden mittels Impostors-Methode, stellen wir in Tabelle 12 fest, dass wir für die DDH III. 100 und 302 AA als Verfasser ausmachen können.

⁵¹vgl. Tabelle 1.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	optimize()
100	0.91	0.07	0.03	0.02	0.16	0.11	0.23 0.53
127	0.43	0.86	0.01	0	0.03	0.1	0.20 0.58
274_EA	0	0.95	0.1	0	0.02	0.14	0.37 0.42
302	0.82	0.37	0.11	0	0.09	0.08	0.40 0.45

Tabelle 12: Impostors-Test AA-EA

Die unbekannt Hand aus DHIII. 127 folgt zwar laut Score von 0,43 einigen Ausdrücken von AA, aber EA ist mit 0,86 ein deutlich höherer Wert zugeteilt. Man könnte vermuten, dass EA an der Abfassung beteiligt gewesen sein könnte, oder sich der Verfasser, vermutlich ein Schreiber aus Hersfeld, an AAs und EAs Stil orientiert haben könnte. Die Scores für das DHIII. 127 sind auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass wir eine Verbindung von AA, EA und ein Hersfelder Scriptorium haben könnten. Darauf weist auch das DHIII. 302 hin, dessen Verfasser zwar AA ist, welches aber stilistisch von EA beeinflusst wurde. In der Tabelle sehen wir allerdings, dass AA weniger Einfluss auf EA hatte, also vielleicht ein Schüler-Lehrer-Verhältnis Einfluss auf das Diktat des AA hatte. Diese Schlussfolgerung ist allerdings rein spekulativ und lässt sich in dieser Untersuchung nicht feststellen.

Wie für EA und KA untersuchen wir noch die AA zugeschriebenen Kopiale. Jene, die ohne Vorurkunde geschrieben wurden, sind die DDH III. 99 für die Kirche zu Utrecht und 125 für Bischof Adalger von Worms. Nach der Rückkehr von AA im Jahr 1053 schreibt er anscheinend auch für italienische Destinatäre. So soll das DHIII. 304 für das Kloster San Pietro bei Brescia soll von AA verfasst sein. Warum AA, der sonst nur für nordalpine Empfänger schrieb, plötzlich auch für südalpine schrieb, wird von Kehr hier nicht kommentiert. Auch auf dem Züricher Hoftag im Februar 1054 soll er an den DDH III. 315, 316 und 317 für italienische Destinatäre mitgewirkt haben, die jedoch von italienischen Schreibern nach einem älteren Formular mündiert wurden (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 431). Das DH III. 317 ist wegen mehrerer Vorurkunden für die Analyse leider nicht geeignet.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	optimize()
99	0.8	0.15	0.2	0.2	0.14	0.05	0.32 0.53
125	0.22	0.54	0.37	0	0.02	0.42	0.32 0.60
304	0.31	0.4	0.38	0.01	0.45	0.23	0.37 0.40
315	0	0.25	0.73	0.09	0.01	0.26	0.26 0.50
316	0.29	0.51	0.42	0.03	0.01	0.29	0.38 0.56

Tabelle 13: Impostors-Test AA Kopiale

Wir können aus den Ergebnissen leider nur herauslesen, dass AA sehr wahrscheinlich das DHIII. 99 formuliert hat. Die Scores für das DH III. 125 für Bischof Adalger von Worms zeigt uns hingegen, dass keiner der Notare aus der Auswahl das Diplom

verfasst haben kann. Vermutlich war es Adalger selbst, der mit dem DH III. 99 zum ersten Mal als Kanzler fungiert. Laut Kehr ist es auch seine Hand, die das DH III. 64 verfasst hat und in DH III. 101 einige Korrekturen vornahm (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 82). Leider ist das DH III. 64 mittels einer Vorurkunde verfasst, sodass wir nicht prüfen können, ob Adalger verantwortlich für das DH III. 125 ist. Die italienischen Urkunden DDH III. 304, 315, 316 tragen keine signifikanten Signale von AA. Vielmehr vermute ich Empfängerherausfertigungen, die vielleicht noch von AA ergänzt wurden. Dass laut Impostors-Methode TA für das DH III. 304 verantwortlich sein soll, halte ich kaum für möglich. Falls er wirklich, wie Kehr vermutet, mit Kanzler Theoderich nach Basel zog, könnte er in Zürich anwesend gewesen sein, jedoch hatte er zuvor nie eine Urkunde für italienische Destinatäre verfasst (vgl. Bresslau/Kehr 1931: XXVII).

5.2.6 Winither A, B, C, D und E

Unter Kanzler Winither werden die meisten Notare mit der Abfassung von Urkunden betraut. Auf jeden Fall behaupten das die Editoren, denn sie vergeben hier die meisten Siglen und können somit die meisten Schreiberhände auseinander halten. Untereinander stehen diese Notare doch meist vollständig unabhängig voneinander und wechseln sich kaum mit der Urkundenproduktion ab. Dennoch erkennt Kehr ihre Abhängigkeiten: WB, ursprünglich ein Hilfsschreiber, sei der Schüler WAs, WC lehnt sich an Diktate des AA an, WD habe eine ähnliche Schrift wie die GAs, WE hält sich an den Duktus des EA. Da GA, EA und AA zu dieser Zeit ebenfalls in der Kanzlei aktiv waren, wäre es möglich, ihre Beteiligung an den Urkunden zu untersuchen.

Mit WA haben wir einen Notar, der vier Jahre blockweise für die Kanzlei Diplome verfasst. Insgesamt sind 17 Originalurkunden überliefert, von denen nur sechs mittels Vorurkunde verfasst wurden. Jedoch scheint nicht immer WA die Urkunden mündiert zu haben, sondern Hilfsschreiber, von denen einer, WB, so regelmäßig in der Kanzlei tätig war, dass Kehr ihm eine Sigle zuordnete. Ziehen wir auch diese Urkunden, die nur das Diktat von WA beinhalten ab, verbleiben noch sechs Urkunden, welche die Schrift und das Diktat WAs tragen (DDH III. 210, 213, 215, 235, 236b⁵², 248). Mit der Impostors-Methode werden nun dreizehn Diplome, die entweder als Kopial überliefert sind, oder von jemanden anderen als WA mündiert wurden, getestet.

Die Scores zeigen, dass WA wohl für die Abfassung der DDH III. 247, 254, 261, 282 verantwortlich ist, wovon alle außer DH III. 282 als Kopiale vorliegen. Letzteres ist laut Kehr von einem Hilfsschreiber aus derselben Schule geschrieben aus der auch WA stammen soll (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 383). Dass das DH III. 209 für den Impostor TA soweit heraus sticht, kann daran liegen, dass die Urkunde für den Bischof von Brixen verfasst wurde und Brixen Empfänger von zwei Diplomen ist, die von TA verfasst wurden (DDH III. 22, 24). Ferner soll WA bei der Abfassung dieser ersten Urkunde im Diktat noch nicht sicher gewesen sein (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 277). Das

⁵²Das DH III. 236 ist in zwei Fassungen überliefert, von denen wohl nur D. 236b vollzogen wurde.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	optimize()
209	0.16	0.38	0.41	0.06	0.51	0.1	0.24 0.48
225_c	0.08	0.72	0.41	0	0.01	0.21	0.26 0.55
226_c	0.03	0.21	0.77	0.06	0.01	0.53	0.21 0.49
231	0.04	0.51	0.15	0	0.03	0.76	0.38 0.45
242_c	0.01	0.14	0.54	0.29	0.33	0.27	0.29 0.46
247_c	0.04	0.16	0.37	0	0	0.96	0.33 0.53
249	0.53	0.23	0.36	0.1	0.03	0.29	0.43 0.48
254_c	0.04	0.38	0.36	0	0	0.97	0.15 0.56
261_c	0.34	0.12	0.06	0	0.28	0.73	0.35 0.43
280_c	0.12	0.8	0.11	0.38	0.01	0.08	0.31 0.59
281_c	0.1	0.77	0.03	0.45	0.13	0.23	0.21 0.56
282	0.18	0.09	0.03	0	0.22	0.92	0.30 0.42
283_c	0.49	0.12	0.21	0.06	0.24	0.43	0.34 0.43

Tabelle 14: Impostors-Test WA Kopiale

DH III. 225 für das Kloster Disentis hat eine Sonderstellung inne. Die Forschung des letzten Jahrhunderts hielt die Urkunden für das Kloster bisher für das Produkt einer Fälschungsreihe, die sich durch den Verlust der Originalurkunden erhärtete. Kehr meint aber in dem DH III. 225 das Diktat des WA herauszulesen, und hält es damit für gesichert, dass es sich deshalb nicht um eine Fälschung handeln kann (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 299). Die Scores zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Für WA ist der Wert 0,21 verzeichnet, der damit unter dem niedrigsten Schwellenwert liegt. Dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass WA an der Abfassung der Urkunde mitgewirkt hat.

Da mit dem DH III. 266 EA wieder in die Kanzlei eintritt, halte ich es für wahrscheinlich, dass er für die Diktate der DDH III. 280 und 281 verantwortlich ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die untypischen Scores für KA. Die restlichen Urkunden könnten, vorsichtig ausgedrückt, Empfängerausfertigungen sein, oder in einer gemeinschaftlichen Arbeit entstanden sein. Immerhin ist das DH III. 226 für die Kirche von Speyer, die sicherlich selbst für die Anfertigung eines Diploms verantwortlich sein könnte. Das DH III. 249, dessen Diktat von WA stammen soll (laut Impostors von AA), ist vom späteren Notar WB geschrieben, den wir etwas genauer beleuchten werden.

Von WB sind leider viel weniger Urkunden überliefert, weswegen wir nur vier Diplome ohne Vorurkunden für unsere Analyse benutzen können. In der unten stehenden Tabelle ist nur eines als Kopial mit WBs Schrift verzeichnet (DH III. 288). Die Scores des DH III. 249 stehen über den Ergebnissen für das Diplom aus der WA-Tabelle 14 und zeigen uns, dass keiner der möglichen Notare, weder WA noch WB, als Autor in Frage kommen können. WA kann hier lediglich vielleicht als Verfasser in Frage kommen. Das DH III. 309b ist zwar im Original überliefert, jedoch waren sich Kehrs Kollegen nicht

darüber einig, wer diese mündigte. Aus diesem Grund wollte ich noch einmal testen, ob die Urkunde von WB stammt, was die Scores bestätigen.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz								
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	WB	optimize()
249_c	0.49	0.33	0.23	0.11	0	0.21	0.24	0.38 0.54
249_WA	0.53	0.23	0.36	0.1	0.03	0.29	-	0.43 0.48
288_c	0.3	0.07	0.31	0.73	0.01	0	0.04	0.41 0.53
309_b	0.56	0.11	0.03	0.03	0	0	0.81	0.35 0.62

Tabelle 15: Impostors-Test WB Kopiale

Bei der Konzeption der Urkundenedition lag laut Kehr kein Faksimile der Urkunden von WC vor, weshalb die Editoren WCs Schriftduktus anhand eines Eschatokolls aus einem Diplom Heinrichs IV. analysierten (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LV). Die Originalurkunden von WC werden deshalb mit AA, EA und GA mittels eines Dendrogramms in Abbildung 20 verglichen.

Abbildung 20: Dendrogramm WC
500 MFW MinMax-Distanz

Die Diplome WCs werden erwartungsgemäß zusammengeclustert. Das WC_359 ist laut Kehr von GA nach einem Diktat von WC geschrieben. Der Empfänger ist Kanzler Gunther, der für Italien rekognostiziert. Wenn wir uns das DH III. 359 in Tabelle 16

mittels der Impostors-Methode anschauen, sehen wir sogar, dass GA alleiniger Verfasser der Urkunde ist, wobei es möglich ist, dass sich GA an Formulierungen von WC und EA bedient hat. Da GA der einzige Notar des Kanzlers Gunther ist, der hier den Empfänger der Urkunde stellt, ist es nicht verwunderlich, dass GA die Urkunde für den Kanzler verfasst hat.

Impostors-Test DH III. 359					
DH III.	AA	EA	GA	WC	optimize()
cosine-distance	0.02	0.18	1	0.07	0.13 0.68
minmax-distance	0.05	0.17	1	0.03	0.17 0.71

Tabelle 16: Impostors-Test für DH III. 359

Von WD und WE sind nur wenige Diplome überliefert, die für die Analyse geeignet sind. Dennoch soll hier kurz versucht werden, sich mittels Dendrogramm einen Überblick über eventuelle Einflüsse zu verschaffen.

Abbildung 21: Dendrogramm WD/WE
500 MFW MinMax-Distanz

Kehr beschreibt in dem DH III. 360 das Diktat des WDs als noch nicht besonders ausgereift, weswegen er auf eine Vorlage aus dem Freisinger Scriptorium zurückgreifen musste (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 490). Im Dendrogramm in Abbildung 21 ist er

zwischen EA und AA eingereicht, ohne dass es einen semantischen Zusammenhang gäbe. Betrachten wir die Ergebnisse der Impostors-Methode für das DH III. 79⁵³ für die Freisinger Kirche sehen wir auch, dass dort nicht sicher bestimmt werden kann, ob die Urkunde in der Kanzlei verfasst wurde. Es könnte sich in beiden Fällen also um eine Empfängerherausfertigung handeln. WD_379 ist eine Schenkungsurkunde für den Ministerialen Otnand und wird thematisch zu GA_363 und GA_366 geclustert, die ebenfalls Schenkungen für Personen sind. Das Dendrogramm vermittelt uns den Eindruck, das WD kein ausreichendes eigenes Signal in den Diplomen unterbringen kann, um zusammengeclustert zu werden, während zwei Diplome von WE immerhin als ähnlichstes Paar zusammengesetzt werden (WE_373 und WE_377). Interessant erscheint aber WE_371, indem WE laut Kehr die Schrift von EA nachzeichnet (vgl. Bresslau/-Kehr 1931:504), dieser aber zu einem großen Cluster von AA geordnet wird. Besitzt das Diktat also mehr Nähe zu AA oder EA? Und falls beide, wie getestet, aus dem gleichen Scriptorium kommen, kommt WE dann ebenfalls aus dieser Tradition? Wenn wir die Impostors-Methode anwenden, dann müssen wir berücksichtigen, dass nur drei Urkunden von WE überliefert sind. Mit zwei kurzen Texten für das Kandidatenset ergeben sich die folgenden Scores:

Impostors-Test DH III. 371					
DHIII.	AA	EA	GA	WE	optimize()
cosine-distance	0.81	0.46	0.41	0	0.32 0.81
minmax-distance	0.89	0.3	0.27	0	0.27 0.78

Tabelle 17: Impostors-Test für DH III. 371

Wir sehen eindeutig, dass WE die Urkunde nicht formuliert haben kann, wobei wir anhand der Textsituation durchaus uns fragen dürfen, ob WE überhaupt ein existierender Notar war. Denn ob die anderen Urkunden (DDH III. 373 und 377) auch von ihm formuliert sind, kann ich aufgrund der nun noch kleineren Textmenge nicht bestimmen.

5.2.7 Gunther A

Wir haben in den bisherigen Tabellen schon sehen können, dass der Algorithmus GA häufig einen hohen Score zuteilt, obwohl dieser als Impostor angedacht war, beispielsweise für die DDH III. 54, 65, 76, 226, 242 und 315 und dies unabhängig davon, ob wir nur die italienischen Urkunden von GA oder auch die nordalpinen Diplome in das Set hinzufügen. Dabei sehen wir in Abbildung 20, dass sich seine italienischen Urkunden von seiner deutschen Schreibweise stilistisch unterscheiden. Wie gehen wir also mit diesem überregionalen Notar, der in einem anscheinend sehr generischen Stil schreibt um? Betrachten wir uns seine Urkunden, die er ab 1055 in der Kanzlei anfertigt, sind sieben Diplome ohne Vorurkunde im Original überliefert und drei Kopiale, die wir testen können. Das DH III. 347 geht laut Kehr auf ein „älteres Schutzformular“ (vgl. Bress-

⁵³vgl. Tabelle 1

lau/Kehr 1931: 474) zurück, welches er aber nicht genauer beschreibt. Das Scoring für GA bei dieser Urkunde liegt allerdings auf 1 (Tabelle 18), was ihn zum sicheren Verfasser dieser Urkunde bestimmt. Das Formular hat also keinen Einfluss auf den Stil oder Kehr ist hier einem Irrtum unterlegen. Leider können wir für 344_1 und 351_1 nicht sicher sagen, ob er der Verfasser ist. Über das DH III. 344 weiß Kehr, dass es von einem Kleriker aus Siena verfasst wurde, der eine ähnliche Schrift wie GA aufweisen kann, das Diktat sei aber das des GA (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 470). Wie die Scores jedoch zeigen, könnte es sich hier eher um ein Empfängerdiplom handeln. Auch die Scores für das DH III. 351 sprechen dafür das Diplom als Empfängerdiplom einzustufen. Obwohl Kehr vermutet, dass das DH III. 351 und das DH III. 352 am selben Tag ausgestellt sein sollen, stammen sie nicht vom selben Verfasser.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	optimize()
344_1	0.19	0.05	0.49	0.42	0.04	0.01	0.42 0.56
347_1	0	0.06	1	0.32	0.02	0	0.27 0.46
351_1	0.28	0.16	0.3	0.19	0.3	0.49	0.40 0.55
352_1	0.02	0.35	0.85	0.06	0.09	0	0.35 0.61

Tabelle 18: Impostors-Test GA Kopiale

Der italienische Duktus erhöht wohl auch den Score für KA. Dieses Impostorsset beinhaltet jedoch nur zwei italienische Urkunden. Können wir also davon ausgehen, dass GA auch Italiener war? GA tritt, wie damals KA erstmals in die Kanzlei ein, als Heinrich nach Italien zieht. Seine erste Urkunde schreibt er für das Nonnenkloster des hl. Petrus zu Vicenza, dass am 7. April 1055 in Verona vollzogen wird. Im Laufe der nächsten Monate, nämlich bis zum 13. November, schreibt er für italienische Destinatäre. Am 20. November schreibt er das schon erwähnte DH III. 359 für Kanzler Gunther, in dem Kehr ein Diktat des WC sah. Danach verfasst er nur noch Urkunden, die der deutsche Kanzler rekonstruiert: für zwei Getreue, für das Domkapitel zu Metz und für die Kirchen zu Brixen und Salzburg.⁵⁴ Hoffmann verweist darauf, dass GAs Schrift deutsch sei, aber nicht aus der Bamberger Schule stamme, für die er umfassende Untersuchungen durchführte (vgl. Hoffmann 1995: 44). Können wir ihn einer anderen Schule zuordnen? Anhand des Dendrogramms sehen wir zuerst einmal, dass sich GAs italienische Urkunden mit jenen von KA clustern, sich seine Diplome für nordalpine Empfänger aber ähnlicher zu seinen italienischen einordnen als KAs deutsche Urkunden.

Ist das ein Hinweis darauf, dass GA einen authentischen italienischen Duktus aufweist? Kehr schreibt im Vorwort zu DH III. 342, dass die Urkunde für die Kanoniker von Parma von einem Italiener stammen, dessen Wendungen Ähnlichkeiten zu GA

⁵⁴Das DH III. 374 für die Kirche zu Salzburg enthält ein italienisches Siegel sowie die Rekognition Gunthers. Es ist die einzige Urkunde für Salzburg, die diese Besiegelung aufweist.

**GAKA
Cluster Analysis**

Abbildung 22: Dendrogramm GA/KA
500 MFW MinMax-Distanz

aufweisen (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 468). Kann GA aus der Parmenser Schreibschule stammen?

Impostors-Test DH III. 342							
DH III. 342.	AA	EA	GA	KA	TA	WA	optimize()
cosine-distance	0.27	0.38	0.31	0.54	0.08	0.07	0.44 0.52
minmax-distance	0.57	0.35	0.21	0.51	0.09	0.07	0.43 0.56

Tabelle 19: Impostors-Test für DH III. 342

Die Scores sprechen weniger dafür, dass GA ein Parmenser Schreiber sein könnte, als dass vielmehr KA als ein aussichtsreicher Kandidat erscheint. Auffällig ist hier der hohe Score für AA, der nicht für italienische Empfänger schreibt. Da die Impostors-Methode keine Rangliste ausgibt, kann es natürlich sein, dass KA in den meisten Fällen immer ähnlicher als GA zu dem Textdokument DH III. 342 ist. Entfernen wir KA aus dem Set, ergeben sich aber ähnliche Ergebnisse, die dafür sprechen, dass keiner der Notare eine große Ähnlichkeit zu dem Testtext hat.

1	AA	EA	GA	TA	WA
2	0.40	0.46	0.41	0.17	0.13

Natürlich produzierte nicht nur die Parmenser Schreibschule Urkunden, sondern auch die Bistümer in der unmittelbaren Umgebung wie Piacenza, Modena und Reggio Emilia (vgl. Huschner 2003: 925). Leider fehlt uns hier geeignetes Material zur näheren Bestimmung. Ich könnte auch nicht dafür garantieren, eine so granulare Unterscheidung zwischen den einzelnen Bistümern mittels der hier vorgestellten Methoden vorzunehmen. Vielleicht können neue Ansätze zur Untersuchung von Schreibschulen für andere Zentren gewonnen werden?

5.2.8 Schreibschulen

Aufgrund des Überlieferungsstandes ist es leider nicht immer möglich, bestimmte Skriptorien zu untersuchen. Ich gehe bei der Konzeption der Tests davon aus, dass bestimmte Empfängerorte, wie Bischofsstädte oder Klöster, Empfängerkonzepte entwickelten. Dafür müssen sie jedoch häufiger als Empfänger fungieren. Die Frage, die sich stellt, ist auch wie regional diese Skriptorien arbeiten, das heißt für welchem Umkreis könnten sie neben der eigenen Einrichtung noch Konzepte verfasst haben? Bei unseren Analysen sind uns häufiger Urkunden für Verdun begegnet, deren Überprüfung die Thesen Kehrs nicht bestätigen konnten. Die Scores aus den Tabellen 8, 10 und 11 stützen die Annahme, dass die Diplome als Empfängerkonzepte oder Ausfertigungen an den Hof getragen, dort bestätigt oder von einem Schreiber der Herrscherkanzlei ergänzt wurden.⁵⁵ Da die Textgrundlage für Verdun relativ groß ist, kann eine Analyse über die bisher angewandten Methoden erfolgen. Für die Analyse können hinzugezogen werden: Das DH III. 53 für das Stift der hl. Maria Magdalena zu Verdun, das zwar auf einer Vorurkunde beruht, deren Anteil aber geringer ist, als der eigentliche neue Urkundentext. Im Anschluss daran wurde einen Tag später, am 17. Juni 1040, die Bestätigung des Klosters St. Paul bei Verdun unterzeichnet. Den höchsten Score für diese Urkunde hatte bei diesem Test noch der Notar GA (Tabelle 11). Ferner das DH III. 72 für das Kloster St. Airy bei Verdun, das laut Impostors-Test von KA (Cosinus-Distanz) oder vielleicht von KA und AA (MinMax-Distanz) stammen kann⁵⁶ und das DH III. 205, das eine Wiederholung des DH III. 53 für den selben Empfänger ist. Erwartungsgemäß sollten also beide Urkunden ähnliche Scores für einen bestimmten Notar erreichen, ebenso wie das DH III. 364, das wie DH III. 365 von einem der Kanzlei nicht angehörigen Kleriker geschrieben worden sei aber „in der Art des GA“ (Bresslau/Kehr 1931: 496) nach einem Diktat des WC. Für den Impostors-Test wurden dieses Mal die Urkunden für Verdun und testweise auch Straßburg als jeweils eigenes Kandidatenset („Verdun“) gewählt und die Urkunden dafür nacheinander als Testtext bestimmt. Ich erhoffte mir dadurch zu erfahren, wie sehr sich die Urkunden einander ähnlich sind.

Nicht alle Urkunden stammen offensichtlich aus der Kanzlei des Herrschers. Interessant ist, dass das DH III. 205 trotz Vorurkunde (DH III. 53) WC als wahrscheinlichsten

⁵⁵Wie beispielsweise im Fall des DH III. 205.

⁵⁶s. Tabelle 8.

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	KA	WC	Verdun	Empfänger
53	0.29	0	0.03	0.1	0.06	1	Hl. Maria Magdalena Verdun
54	0.04	0.56	0.06	0	0.43	0.71	St. Paul bei Verdun
72	0.44	0.72	0.05	0	0.26	0.06	St. Airy bei Verdun
205_VU	0.13	0.46	0.17	0	0.68	0.13	Hl. Maria Magdalena Verdun
220	0.01	0.42	0.08	0	0.36	0.89	Kirche zu Straßburg
290	0.72	0.04	0.05	0.13	0	0.63	St. Peter zu Straßburg
364	0.31	0.01	0.89	0.39	0	0.06	Hl. Maria Magdalena Verdun
365	0.36	0.03	0.01	0.58	0.01	0.7	Kloster Leberau im Elsaß

Tabelle 20: Impostors-Test „Verdun“

Kandidaten einordnet, während das DH III. 53 sicher in Verdun geschrieben wurde. Die DDH III. 364 und 365 sind hingegen definitiv nicht nach einem Diktat des WC geschrieben worden, auch wenn beide von der gleichen Hand mündert wurden. Über den Stil der Schreibschule hingegen lässt sich sagen, dass er nicht ausreichend signifikant erscheint, sonst hätten beispielsweise die Urkunden für das Stift der hl. Maria Magdalena zu Verdun den höchsten Score für „Verdun“ erzielt. Wir können das DH III. 53 dennoch als exemplarische Urkunde für diese Schreibschule bestimmen.

Ein weiterer geeigneter Empfänger scheint die Freisinger Kirche zu sein. Für sie sind sechs Urkunden überliefert. Kehr identifiziert häufig eine Freisinger Hand (beispielsweise das DH III. 30) oder Vorlagen aus dem dortigen Domkapitel (vgl. Bresslau/Kehr 1931: LVI).

Impostors-Methode mit Cosinus-Distanz							
DH III.	AA	EA	GA	TA	WA	WC	Freising
11	0.02	0.78	0.06	0.1	0.24	0	0.5
30	0	0.96	0.09	0.02	0.2	0	0.26
79	0.04	0.45	0.47	0.07	0.68	0	0
230	0.04	0.19	0.3	0.03	0.43	0.2	0.19
288	0.23	0.06	0.29	0	0.01	0.04	0.42
360	0.16	0.41	0.08	0.02	0.06	0.6	0.23

Tabelle 21: Impostors-Test „Freising“

Wie wir sehen, ist in Tabelle 21 ein Stil der Freisinger Schule nicht zu erkennen. Wir können lediglich annehmen, dass EA an der Abfassung der DDH III. 11 und 30 beteiligt war. Auch die von Kehr angenommene Freisinger Vorlage im DH III. 360 ist nicht erkennbar (vgl. Bresslau/Kehr 1931: 490). Die Scores sollen nicht ausdrücken, dass Freising Urkunden nicht eigenständig verfasst haben könnte, vielleicht waren sie auch dem gängigen Kanzleistil so ähnlich, dass mit dieser Methode keine Distinktionen erkannt werden kann.

6 Fazit

Am Ende dieser Arbeit stehen wir vor vielen offenen Fragen, Relativierungen und neuen Thesen. Bei der Erstellung und Auswertung dieser Arbeit musste ich mir eingestehen, dass es, anders als in binärbasierten Systemen, kein einfaches TRUE oder FALSE gibt, sondern häufig ein „Weiß nicht“ die offensichtliche Antwort war. Das soll keine Kapitulation sein, sondern als Chance betrachtet werden, an dieser Stelle nochmals anzusetzen und neue Wege zu entwickeln, um präzisere Antworten zu finden. Ich habe versucht, für dieses bisher kaum behandelte Forschungsgebiet eine Methodologie zu erarbeiten. Dabei waren technische, konzeptionelle und inhaltliche Hürden zu überwinden. Den Anspruch zu erfüllen, ein stimmiges und universelles Methodenkonzept für Urkundenforschung zu entwickeln, ist in einer Masterarbeit zudem nicht möglich, falls es denn überhaupt jemals möglich sein sollte. Ich sehe vielmehr diese Untersuchung als einen Ansatz, die Diplomatik für „Big Data“ zu öffnen, wie es schon in den letzten drei Jahrzehnten versucht wurde. Dabei scheiterten die meisten Ansätze an dem Fakt, dass allein schon die Aufbereitung und Aufarbeitung des Korpus eine eigene Forschungsleistung war: Die Kodikologen und Kodikologinnen mussten auf die ausgiebige Digitalisierung alter Folianten warten, bevor sie die quantitative Kodikologie begründen konnten (vgl. Bozzolo/Ornato 1997: 4). Die Kontextdiplomatiker*innen warteten auf einen erschlossenen (und digitalen) Zugang aller zerstreuten Handschriften eines Scriptoriums und die jetzigen Stilometriker*innen warten immer noch auf eine ausgezeichnete Version von Urkundentexten. Denn Grundlage für die Stilometrie ist eine qualitativ hochwertige Aufbereitung und Zugänglichmachung der Editionen. Dabei wird in Zukunft der Anspruch und der Arbeitsaufwand von einem einfachen Seitendigitalisat bis zur zeilenweisen genauen Auszeichnung des Textes graduell größer werden. Lösungsansatz und quasi-Standard ist die TEI, die inhaltliche Elemente der Urkunde genauestens zu erschließen vermag. Nicht nur Sprache und Text, sondern auch Metadaten zu Orten, Personen oder Textabschnitten, Marginalien und Material – kurz, alles, was erschlossen werden kann, kann durch das Regelwerk bei erheblichem Arbeitsaufwand erfasst werden (vgl. Vogeler o.J.: 2). Deshalb ist es essentiell, dass Digitalisierungs- und Erschließungsprojekte heute weitsichtiger in ihrer Aufbereitung des Materials sein müssen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Die technischen Voraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben: Schon jetzt stellt die openmgh beispielsweise als ersten Ansatz einige digitalisierte Editionstexte der MGH in TEI-XML zur Verfügung.⁵⁷ Das Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden stellen für ihre Digitalisate Datensätze in CEI bereit.⁵⁸ Auch auf internationaler Ebene werden und wurden schon längst Initiativen angestoßen, Forschungsmaterial für die digitale Forschung aufzubereiten, wie bei den Editionen der *École des Chartes* mit den

⁵⁷<http://www.mgh.de/dmgh/openmgh/>. 15. Mai 2020.

⁵⁸Die Charters Encoding Initiative wurde 2004 gegründet, um ein eigenes Mark-up für Diplome auf Basis des TEI Regelwerkes zu erarbeiten. <http://www.cei.lmu.de/project/>.

*Éditions en ligne de l'École des Chartes (ELEC).*⁵⁹ Damit werden Chancen für alle möglichen neuen Forschungszweige eröffnet, die sich aus dem Material bedienen und auswählen können, welche Aspekte sie untersuchen wollen. Diese Entwicklung beinhaltet erstaunliche Parallelen zur Geschichte der MGH-Editionen, bei denen neue Editionsansätze und Techniken zu einer Verbesserung der Forschungsmöglichkeiten und zu einer Präzisierung der Thesen führte. Jetzt ist wieder ein Zeitpunkt gekommen, die herkömmlichen Forschungs- und Editierungsmethoden auf den Prüfstand zu stellen. Dabei müssen sich neue Editionen dem Digitalen zuwenden, wobei „digital“ eine analoge Form nicht ausschließt. Dennoch ist in der Zukunft die „born-digital“-Edition unausweichlich (vgl. Kölzer 2014: 44). Denn erst wenn sich die Forschung zusätzlich in eine neue Richtung bewegt, entsteht die Möglichkeit, neue Methoden zu entwickeln. Vor allem im Bereich der Stilometrie verlassen sich die Forscher*innen noch zu sehr auf Algorithmen und statistische Ansätze aus anderen Forschungsgebieten. Wenn Joseph Rudman fordert: „Blind borrowing of statistical techniques from other disciplines must stop.“ (zit. nach Eder 2012: 159), liegt das nicht an den eigentlichen Techniken, die in ihrem Bereich als etabliert gelten, sondern daran, dass das kleine Feld der Stilometrie lange nicht die Reichweite und Tiefe erreicht hatte, um eigene Algorithmen zu entwickeln. Es existiert möglicherweise auch allgemeines Unverständnis und Distanz zu dem Feld der Stilometrie, die auf statistischen Grundlagen beruht und sich im Falle der computergestützten Stilometrie sogar Algorithmen bedient. Sie sollte auf jeden Fall neben den anderen Disziplinen Platz finden, denn diese werden durch neue Methoden nicht obsolet. Man benötigt immer noch eine Überprüfung durch die bisherige Forschung; ohne diese gäbe es keine Thesen, die man bestätigen oder widerlegen könnte. Die vorliegende Arbeit könnte ohne die intensive und langjährige Forschung von Bresslau und Kehr und ihre präzise und umfassende Erschließung der Urkunden nicht existieren.

Ich habe versucht, eine Methode für die stilometrische Einordnung der Notare zu erarbeiten, um die Aussagen der Editoren zu bestätigen oder widerlegen zu können. Dabei wurde das in der Linguistik angewendete Delta-Maß und ihre Variationen benutzt sowie ein Algorithmus angewendet, der auf Impostors basiert. Es ist mir nur teilweise gelungen, Antworten auf meine Fragen zu finden. Die fehlerhaften Volltexte und die ausgelassene Auszeichnung des Layouts versperrten mir die Möglichkeit, Diplome mit Vorurkunden zu analysieren. Zudem ist der Umgang mit formelhaften, sich häufig wiederholenden Phrasen in Texten noch nicht ausreichend untersucht worden. Welche Auswirkungen haben diese auf die Messung durch Distanzmaße und wie stabil sind die MFW bei geringer Textmenge? Für diese Fragen kann ich hier keine Antworten finden. Meine Ergebnisse sprechen manchmal deutlicher, manchmal kann ich mir die Ergebnisse nicht erklären. Zudem musste ich mich fragen, welche Fragen ich überhaupt beantworten kann. Wenn Kehr und Bresslau einen Notar anhand seines Schriftbildes erkennen und dem Diplom auch sein Diktat zuweisen, muss ich diese

⁵⁹<http://elec.enc.sorbonne.fr/>. 15. Mai 2020.

Aussage als Grundlage für mein Label betrachten. Denn zu 100 % sicher können sich auch die Editoren nicht immer gewesen sein.

Die Grundlagen meiner Untersuchungen basierten also von Anfang an auf unsicheren Aussagen und unsauberem Texten. Das verstärkt das generelle Misstrauen in die Ergebnisse enorm. Zudem können knapp 80 Seiten nicht die Komplexität und die Masse an Tests abbilden, welcher man die Edition unterziehen könnte. Und: Nicht alles kann anhand des Materials beantwortet werden. Wenn Carl Erdmann schon vor 100 Jahren anhand des Schriftbildes den Notar HA als den Italiener Anselm von Besate identifizierte, außer den formelhaften Urkunden aber nur ein Prosatext von ihm überliefert ist, dann können auch computergestützte Methoden bislang keine Antworten finden. Die Überlieferungslage hier ist generelles Problem der Geschichtswissenschaft. Die hier angewandte Methodik hat aber dennoch die Möglichkeit, diese Lücken zu kompensieren und weiterentwickelt zu werden. Eine Vorauswahl der Notare mittels der Impostors-Methode, wie sie Potha und Stamatou⁶⁰ vorschlagen, hätte hier auf jeden Fall Potenzial. Da ich bei der Konzeption meiner Versuchsreihen immer wieder raten musste, wer als potentieller Notar infrage kommen könnte, besteht die Möglichkeit, dass ich keinen der tatsächlichen Notare in die Sets eingefügt habe. Da es für den Algorithmus aber immer ein ähnlichstes Paar geben muss, entsprechen sicherlich einige Scorings nicht den Tatsachen.⁶¹ Dies können wir leider nur anhand der Aussagen der Editoren überprüfen. Ein weiterer Aspekt, der die stilometrische Analyse erschwert, ist die gemeinsame Zusammenarbeit der Notare an einem Schriftstück. Der Stil eines einzelnen Notars kann dann bei diesen kurzen Texten nicht mehr erkannt werden.

Abschließend ist zu sagen, dass weitere Forschung nötig sein wird, um eine treff genauere und stringenter Analyse der Urkunden durchzuführen. Vielen unsicheren Faktoren konnte nicht mit einer Lösung begegnet werden. Längst sind nicht alle Urkunden dieser Edition getestet und die Ausweitung auf mehrere Herrscher, welche dieselben Notare beschäftigten, ist sicher geeignet für ein größeres Projekt als dieses hier. Die Einbeziehung oder Ausgrenzung der Vorurkunden kann, wenn eine bessere Erschließung vorliegt, ebenfalls die Möglichkeiten erweitern. Doch auch wenn ich durch die technischen, konzeptionellen und inhaltlichen Probleme teilweise sehr eingeschränkt war, hoffe ich doch, dass diese Untersuchung förderlich für die Entwicklung neuer Ansätze und eine Hilfestellung für die Anwendung von Methoden im Feld der Diplomatik sein kann.

⁶⁰Der modifizierte Ansatz ermöglicht es, die Impostorstexte mit der höchsten Ähnlichkeit/dem höchsten Scoring auszuwählen um dem Kandidatentext als den wahrscheinlichsten Gegenkandidat entgegenzustellen (vgl. Potha/Stamatou 2017: 3).

⁶¹Beispielsweise, dass Notar GA das DH III. 54 konzipiert hat (Tabelle 10). Er gehörte zu diesem Zeitpunkt nicht zur Kanzlei. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht doch als Kleriker ein Empfängerdiplom konzipiert haben könnte.

7 Literaturverzeichnis

7.1 Quellen

Bresslau, Harry (1909): Die Urkunden Konrads II. mit Nachträgen zu den Urkunden Heinrichs II. Monumenta Germaniae historica/Diplomata Bd. 4;4. Hannover.

Bresslau, Harry/Kehr, Paul Fridolin (1931): Die Urkunden Heinrichs III. Monumenta Germaniae historica/Diplomata Bd. 4;5. Berlin.

7.2 Literatur

Argamon, Shlomo (2008): Interpreting Burrows's Delta: Geometric and Probabilistic Foundations. In: Literary and Linguistic Computing 23,2. S. 131-147.

Assmann, Bernhard/Sahle, Patrick (2008): Digital ist besser. Die Monumenta Germaniae historica mit den dMGH auf dem Weg in die Zukunft - eine Momentaufnahme. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 1. Norderstedt.

Bozzolo, Carla/Ornato, Ezio (1997): Pour une codicologie «experimentale», in: Ornato (Hg.): La face cachée du livre médiéval. L'histoire du livre vue par Ezio Ornato, ses amis et ses collègues. Rom. S. 3-31.

Bresslau, Harry (1900-1903): Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins. Monumenta Germaniae historica/Diplomata Bd. 4;3. Hannover.

Brousseau, Nicolas (2002): Lemmatisation et traitement statistique : de nouveaux instruments pour la critique diplomatique? Le cas des diplômes pseudo-originaux au nom de Louis le Germanique. In: Médiévales 42. S. 27-43.

Burrows, John (2002): 'Delta': A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship. In: Literary and Linguistic Computing 17,3. S. 267-287.

Eder, Maciej (2012): Computational stylistics and Biblical translation: How reliable can a dendrogram be? In: Piotrowski/Grabowski (Hgg.): The Translator and the Computer. Warschau. S. 155-170.

Eder, Maciej (2013): Mind your Corpus: Systematic errors in authorship attribution. In: Literary and Linguistic Computing 28,4. S. 603-614.

Eder, Maciej (2015): Does size matter? Authorship attribution, small samples, big problem. In: Digital Scholarship in the Humanities 30,2. S. 167-182.

Eder, Maciej (2018): Authorship verification with the package 'stylo'. 30.05.2018. <https://computationalstylistics.github.io/blog/imposters/>. 15. Mai 2020.

Eder, Maciej/Rybicki, Jan (2015): Go Set A Watchman while we Kill the Mockingbird In Cold Blood. 15.7.2015. <https://computationalstylistics.github.io/blog/harper-lee/>. 15. Mai 2020.

- Eder, Maciej/Rybicki, Jan/Kestemont, Mike (2016): Stylometry with R: a package for computational text analysis. *R Journal* 8,1: S. 107-121. <https://journal.r-project.org/archive/2016/RJ-2016-007/index.html>. 15. Mai 2020.
- Eder, Maciej/Rybicki, Jan/Kestemont, Mike (2017): ‘Stylo’: a package for stylometric analyses. 19.06.2017. <https://computationalstylistics.github.io/resources/>. 15. Mai 2020.
- Evert, Stefan *et al.* (2016): „Delta“ in der stilometrischen Autorschaftsattribu- tion. In: *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd)(Hg.): Modellierung - Vernetzung - Visualisierung. Die Digital Humanities als fächerübergreifendes Forschungsparadigma*. Leipzig. S. 61-74.
- Evert, Stefan *et al.* (2017): Understanding and explaining Delta measures for authorship attribution. In: *Digital Scholarship in the Humanities* 32,Suppl. 2. S. ii4- ii16.
- Fichtenau, Heinrich (1957): *Arenga Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln*. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung; Ergänzungsband. Bd. 18. Graz.
- Graham, Shawn/Milligan, Ian/Weingart, Scott (2013): *The Historian’s Macroscope – working title*. Open Draft Version. <http://themacroscope.org>. 15. Mai 2020.
- Hartmann, Joseph (2012): *Urkunden*. In: Beck/Henning (Hg.): *Die archivalischen Quellen*. Mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften. 5. Aufl. Köln. S. 25-54.
- Hoffmann, Hartmut (1995): *Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhunderts*. *Monumenta Germaniae historica; Schriften*, Bd. 39. Hannover.
- Hoffmann, Hartmut (2004): *Schreibschulen des 10. und 11. Jahrhunderts im Südwesten des Deutschen Reichs*, Bd. 1. *Monumenta Germaniae historica; Schriften*, Bd. 3. Hannover.
- Huschner, Wolfgang (1995): Über die politische Bedeutung der Kanzler für Italien in spätottonisch-frühsalischer Zeit (1009-1057). In: *Archiv für Diplomatik* 41. S. 31-48.
- Huschner, Wolfgang (2003): *Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomat- ische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpi- nen Reich (9. - 11. Jahrhundert)*. *Monumenta Germaniae historica; Schriften*, Bd. 52. Hannover.
- Kehr, Paul Fridolin (1931): *Vier Kapitel aus der Geschichte Kaiser Heinrichs III*. Berlin.
- Kehr, Paul Fridolin (1934): *Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwig des Jüngeren*. *Monumenta Germaniae historica/Diplomata* Bd. 3;1. Berlin.
- Koch, Walter (1989): Art. Formel, Formelsammlungen, Formelbücher. A. Lateinisches Mittelalter. IV. Ottonisch-salische und staufische Reichskanzlei. In: *Lexikon des Mit- telalters*, Bd. IV, Sp.650-651. München.

- Koppel, Moshe/Schler, Jonathan/Argamon, Shlomo (2009): Computational Methods in Authorship Attribution. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology 60,1. S. 9-26.
- Koppel, Mosche/Winter, Yaron (2014): Determining If Two Documents Are Written by the Same Author. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology 65,1. S. 178–187.
- Kölzer, Theo (2001): Die Urkunden der Merowinger. *Diplomata regum Francorum e stirpe Merovingica*, Bd. 1. Hannover.
- Kölzer, Theo (2005): Diplomatie und Urkundenpopulation. In: Diederich/Oepen (Hgg.): *Historische Hilfswissenschaften Stand und Perspektiven der Forschung*. Köln. S. 7-34.
- Kölzer, Theo (2014): Konstanz und Wandel. Zur Entwicklung der Editionstechnik mittelalterlicher Urkunden. In: Maleczek (Hg.): *Urkunden und ihre Erforschung*. Wien. S. 33-52.
- Manitus, Karl 1958: *Gunzo Epistola ad augienses und anselm von besate rhetorimachia*. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bb. 2. Weimar.
- Mersiowsky, Mark (2015): Früh- bis spätmittelalterliche Kopien karolingischer Diplome für „deutsche“ und „österreichische“ Empfänger. In: D’Acunto/Huschner/Roebert: *Originale - Fälschungen - Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in „Deutschland“ und „Italien“ (9.–11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkungen im Hoch- und Spätmittelalter (bis ca. 1500)*. Italia Regia, Bd. 3. Leipzig.
- Mosteller, Frederick/Walace, David L. (1964): Inference in an Authorship Problem. A comparative study of discrimination methods applied to the authorship of the disputed Federalist papers. In: Journal of the American Statistical Association 58. S. 275-309.
- Mühlbacher, Engelbert (1906): *Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Großen*. Monumenta Germaniae Historica Diplomatum Karolinorum, Bd. 1. Hannover.
- Nehlsen-von Stryk, Karin (2016): Art. Marculfische Formeln, in: Albrecht Cordes *et al.* (Hg.), *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 2. Aufl., Bd. III, Sp. 1267-1271. Berlin.
- Plachta, Bodo (2006): *Editionswissenschaft eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte*. 2. Aufl. Stuttgart.
- Potha, Nektaria/Stamatatos, Efstathios (2017): An Improved Impostors Method for Authorship Verification. <http://www.icsd.aegean.gr/lecturers/stamatatos/papers/CLEF-Potha-2017.pdf>. 15. Mai 2020.
- Rück, Peter (1996): Bildberichte vom König Kanzlerzeichen, königliche Monogramme und das Signet der salischen Dynastie. *Elementa diplomatica*, Bd. 4. Marburg an der Lahn.

Schieffer, Theodor (1966): Die Urkunden Lothars I. und Lothars II. Monumenta Germaniae Historica Diplomatum Karolinorum, Bd. 3. Berlin.

Schlauwitz, Thorsten (2017): Das päpstliche Kanzleiwesen im 12. Jahrhundert. Automatische Schreiberidentifizierung in der praktischen Anwendung. In: Herbers/Trenkle (Hgg.): Papstgeschichte im digitalen Zeitalter. Neue Zugangsweisen zu einer Kulturgeschichte Europas. Köln. S. 69-93.

Schmitz, Gerhard (2008): Art. Formel, Formular, Formelsammlung, in: Albrecht Cordes *et al.* (Hg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2. Aufl., Bd. I, Sp. 1616-1626. Berlin.

Sickel, Theodor (1879-1884): Die Urkunden Konrad I. Heinrich I. und Otto I. Monumenta Germaniae historica/Diplomata Bd. 4;1. Hannover.

Sickel, Theodor (1893): Die Urkunden Otto des III. Monumenta Germaniae historica/Diplomata Bd. 4;2,2. Hannover.

Stein, Sterling/Argamon, Shlomo (2006): A Mathematical Explanation of Burrows's Delta. o.O.

von Sybel, Heinrich/Sickel, Theodor (1891): Kaiserurkunden in Abbildungen. Text. Berlin.

Tock, Benoît-Michel (1997): Les mutations du vocabulaire latin des chartes au XIe siècle. In: Bibliothèque de l'école des chartes 155,1. S. 119-148.

Vogeler, Georg (2006): Vom Nutz und Frommen digitaler Urkundeneditionen. In: Archiv für Diplomatik 52. S. 449-466.

Vogeler, Georg (o.J): Die Text Encoding Initiative (TEI) als Werkzeug des Urkundeneditors – Erfahrungen und Desiderate. https://rep.adw-goe.de/bitstream/handle/11858/00-001S-0000-0023-9A13-A/6_Vogeler.pdf?sequence=70. 15. Mai 2020.

Vogtherr, Thomas: (2017): Einführung in die Urkundenlehre. 2. Aufl. Stuttgart.